

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Vol. 6
Núm. 1

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

MENSAJE DEL DIRECTOR

Estimados y queridos lectores:

Cerramos el año 2020 con la publicación del volumen 5 número 4 de la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa, en la cual, a pesar de los múltiples retos que nos ha planteado el año anterior, gracias a la colaboración de un gran equipo editorial, hemos podido recuperar e integrar aportaciones de académicos comprometidos con la generación, reflexión e innovación del conocimiento en general, y en específico de fenómenos educativos que se vivencian y atienden de manera distinta.

En esta ocasión contamos con artículos que abordan temas importantes como: los cuerpos académicos, las escuelas normales, las brechas digitales en el transcurso de la pandemia, así como, algunas implicaciones inherentes a las condiciones educativas, operativas y funcionales de la educación básica, bachillerato y educación superior.

Con estos temas, pretendemos compartir con ustedes algunos estudios reflexivos, teóricos y prácticos que permitan resignificar las prácticas educativas, mejorar los ambientes de aprendizaje presenciales y virtuales, y sobre todo ampliar el conocimiento de los ámbitos educativos locales y globales.

Esperamos seguir contando con su apoyo, ideas y acompañamiento este año que comenzamos con optimismo y fortaleza, a fin de seguir tejiendo lazos de colaboración y mejora educativa sustentadas en propuestas de transformación que emerjan de lo particular e impacten en un bien colectivo.

Dr. Abraham Velasco Hernández

Director

DIRECTORIO

Federal

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mtro. Esteban Moctezuma Barragán
Secretario de Educación Pública

Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Subsecretario de Educación Superior

Dr. Mario Chávez Campos
Director General de Educación Superior para el Magisterio

Estatal

Dr. Rutilio Escandón Cadenas
Gobernador Constitucional de Chiapas

Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa
Secretaria de Educación del Estado de Chiapas

DIRECTORIO

Director

Abraham Velasco Hernández

Editor

Víctor del Carmen Avendaño Porras

Coeditor

Iris Alfonso Albores

Equipo Editorial

Luis Antonio Domínguez Coutiño

Luis Ángel Domínguez Ruiz

Pedro Guadiana García

Consejo Editorial

Andrés Correal, Universidad de Boyacá - Colombia

Gunther Dietz, Universidad Veracruzana - México

Mónica Casalet, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Irma María Flores Alanís, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa

Ángel López Montiel, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - México

Leticia Pons Bonals, Universidad Autónoma de Chiapas - México

Yanola Isabel González, Universidad de la Serena - Chile

Fernando Castillejos Castillo - México

Diseño y maquetado

Andrés Jerónimo Pérez Gómez

El objetivo de esta revista es trazar puentes hacia la construcción y difusión del conocimiento. La originalidad de los documentos de esta revista forman parte de un proceso de selección exhaustiva. Esta es una publicación arbitrada; el procedimiento de selección de los artículos es mediante el sistema de arbitraje por pares, "doble ciego", por evaluadores del Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

El URL de esta revista se encuentra en: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (REIIE), Año 6, No. 1, enero a marzo de 2021, es una publicación trimestral, forma parte de los 4 fascículos que se publican de manera anual editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico - Copalar Km. 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 30037, teléfono 019636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editor responsable: Víctor del Carmen Avendaño Porras, teléfono 9636366100, victor.avendano@cresur.edu.mx. ISSN: 2448-556X, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Consejo Editorial, 18 de diciembre de 2020.

Esta revista electrónica forma parte de los siguientes índices y bases de datos: Clase, Latindex, Actualidad Iberoamericana, Cite Factor, Erihplus, Electronic Journals Library, Google Académico, LatinREV, Biblat, MIAR, REDIB, Latino Americana, Academic Resource Index, CIRC, Directory of Open Access Journals DOAJ y Teh Philosopher's INDEX.

La revista pertenece al catálogo de CLACSO y puede ser consultada en biblioteca.clacso.edu.ar Contacto: victor.avendano@cresur.edu.mx, 9636366100 Ext. 216

ÍNDICE, CATÁLOGOS Y BASES DE DATOS

TABLA DE CONTENIDOS

Factores asociados a la innovación en cuerpos académicos de escuelas normales de México María Guadalupe Siqueiros Quintana, José Ángel Vera Noriega y Karina Alejandra Cruz Pallares	10
Necesidades de formación docente para superar la brecha digital durante la pandemia por COVID 19 Luis Armería Zavala y Daniela Arias Torres	30
El trayecto formativo psicopedagógico del plan de estudios de la licenciatura en educación primaria 2012 Rosa Isela Velásquez Zárate	44
Conocimiento y variables relacionadas en la atención de estudiantes con aptitud sobresalientes en bachillerato Alejandro Jesús Robles Ramírez, Diana Irasema Cervantes Arreola y Héctor Francisco Ponce Renova	60
Retos y experiencias de los docentes de la facultad de ciencias administrativas y tecnologías digitales de la universidad de ciencias y artes de Chiapas ante la pandemia Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga, Lidia Elena Mendoza López y Erick Eugenio Gómez Hernández	82

Factores asociados a la innovación en cuerpos académicos de escuelas normales en México

Factors associated with innovation in academic bodies of normal schools in Mexico

María Guadalupe Siqueiros Quintana
enesmarilu@gmail.com

José Ángel Vera Noriega
jose.vera@unison.mx

Karina Alejandra Cruz Pallares
cruzaleka@gmail.com

Recepción: 05 de noviembre de 2020
Aceptación: 06 de diciembre de 2020

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar los factores relacionados con la innovación percibida derivada de la producción científica y actividades de investigación de cuerpos académicos de las escuelas normales de México. Los datos obtenidos pueden ser base de propuestas sustentadas con evidencia para el fortalecimiento de los procesos de generación y aplicación de conocimiento y establecimiento de políticas que favorezcan su desarrollo. Se aborda una perspectiva funcionalista que explica la efectividad grupal desde el modelo clásico de entradas-procesos-salidas y de innovación. Es un estudio cuantitativo, no experimental y con alcance correlacional. Las variables independientes se clasifican en tres niveles: individual, grupal e institucional. Los datos muestran que el perfil deseable, competencias y propensión a innovar (individuales), frecuencia de reunión, clima de equipo, colaboración (grupales), capital tecnológico, cultura organizacional y clima de innovación (institucionales) son variables asociadas a la innovación. Se concluye sobre las implicaciones prácticas y el desarrollo de futuras investigaciones.

Palabras clave: innovación, investigación, política, escuelas normales, cuerpos académicos

Abstract

The objective of this investigation is to analyze the factors related to the innovation perceived as derived from the scientific production and research activities of academic bodies of the normal schools of Mexico. The data obtained can be the basis of proposals supported by evidence for the strengthening of the processes of generation and application of knowledge and establishment of policies

that favor its development. It is approached from a functionalist perspective that explains group effectiveness from the classic input-process-output and innovation model. It is a quantitative, non-experimental study with a correlational scope. The independent variables to be analyzed are classified into three levels: individual, group and institutional. It was found that the desirable profile, competencies, propensity to innovate (individual), meeting frequency, team climate, collaboration (group), technological capital, organizational culture, and innovation climate (institutional) are variables associated with innovation. It concludes on the practical implications and the development of future research.

Keywords: innovation, research, politics, normal schools, academic bodies

Introducción

Los cambios actuales en la sociedad y el conocimiento exigen una renovación constante en la creación científica, especialmente en las ciencias sociales (Bokser, 2019), con grandes retos para los grupos de investigación que se encuentran en las universidades. De acuerdo con Fernández et al. (2010) el desarrollo de un país depende de su capacidad científica y de innovación. Ante esto, es a la universidad a la que se le ha otorgado esta gran responsabilidad social en el avance del conocimiento y la capacidad de innovación (Pardo, 2010).

En el contexto de las escuelas normales como instituciones formadoras de docentes y como Instituciones de Educación Superior (IES) se viven cambios derivados de exigencias externas. Se pudiera inferir que existen características institucionales, de los individuos que las integran o de sus propios cuerpos académicos (CA)¹ que pueden impulsar su innovación.

La presente investigación surge a partir de la premisa de reconocer que la capacidad para introducir nuevas combinaciones en las actividades productivas (Fernández et al. 2010) se ve afectada por diversas condiciones. El objetivo de esta investigación es analizar los factores asociados a la innovación de los CA de las escuelas normales de México.

La relevancia de este estudio radica en la posibilidad de contar con propuestas sustentadas en evidencia para el fortalecimiento de estas agrupaciones. Además, puede contribuir al establecimiento de políticas y condiciones que favorezcan su desarrollo. El impulso de la innovación a través de los procesos de investigación y la producción científica es un aspecto de suma importancia. Por eso, es necesario que se promueva la generación de nuevas ideas, formas, métodos en la práctica de la investigación y la docencia.

Al realizar una revisión de la literatura sobre factores que favorecen la innovación en equipos, se encontraron estudios realizados en empresas (Ozkan, 2015; Vendrell et al. 2020). En el ámbito académico, se han encontrado relaciones positivas entre la edad, el número de integrantes y vínculos con otras instituciones; y relación negativa de fondos y productividad con la transferencia de tecnología (Barletta et al., 2017).

El estudio de Cabeza y Fernández (2015) muestra una relación positiva y significativa entre transferencia y absorción de conocimiento con la innovación de procesos y productos. Paez et al. (2016) encontraron que un plan con madurez y estrategias claras aumenta la capacidad de absorción, innovación y desempeño organizacional. Por otra parte, Zartha et al. (2011) concluyen que los grupos de investigación universitarios en Colombia que ellos analizaron no tienen una estrategia de innovación definida, no aplican formas de protección de la innovación

¹ En adelante se utilizará CA para referirse a cuerpo académico tanto en singular como en plural.

y tienen procesos convencionales de reuniones y análisis.

A nivel nacional, no se encontraron investigaciones que hayan indagado la innovación que estos grupos puedan generar a través de sus investigaciones. Se encontraron investigaciones relacionadas con factores asociados a la producción científica de CA (Durand, 2017; García et al., 2016; Torres y Jaimes, 2015). En particular, en las escuelas normales enfocan en la formación, permanencia y desarrollo de estos grupos de investigación (Cruz et al., 2013; Cruz y Perdomo, 2016; Ortega y Hernández, 2016; Yáñez et al., 2014).

Con la revisión de estos estudios, se concluye que aún falta por conocer sobre los elementos relacionados con la innovación de CA que se desarrollan en IES en México; sobre todo en el área de la educación y de la formación docente. A partir de esta problemática surge la pregunta: ¿cuáles son los factores asociados a la innovación de CA de escuelas normales de México? Interesa investigar hasta qué punto los integrantes de estas agrupaciones perciben que su producción científica e investigación promueven la innovación en su práctica y qué factores están asociados a esa percepción.

Políticas públicas que impulsan la investigación e innovación en las IES

En México, uno de los programas que pretende impulsar el avance científico, desarrollo tecnológico e innovación es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); tiene el objetivo de profesionalizar a los profesores de tiempo completo (PTC) de las universidades para "que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social" (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2016: 16). Este tipo

de programas y el fomento a la innovación se sustentan en algunos documentos oficiales como los que se mencionan a continuación.

A nivel general, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se menciona que "CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas" (Presidencia de la República, 2019: 58).

En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 se establece como una acción puntual el "apoyar a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior formadoras de docentes, para que emprendan proyectos de mejora continua, innovación, investigación y extensión educativa" (SEP, 2020a: 220).

Por otro lado, el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología se refiere al establecimiento de fondos para investigaciones, "desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual, y la formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos" (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015: 15).

En la Ley General de Educación, el capítulo V, referido en el Título tercero Del Sistema Educativo Nacional, se dedica al fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. En otro apartado de este documento, en el artículo 119, se señala que el monto anual para los servicios educativos no puede ser menor a 8% del producto interno bruto (PIB), y de ese, al menos 1% se debe destinar "para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior" (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019: 45).

Aun cuando se reconoce la gran importancia que tiene la investigación e innovación para el desarrollo de un país, es poco lo que se invierte en esto. Según Fernández (2017), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda que los países en desarrollo inviertan, al menos, el 1.5% del PIB en investigación científica. Como este autor lo muestra, en México apenas se invierte el 0.5%.

Marco teórico

Este estudio se basa en el modelo clásico de entradas, procesos y salidas de Hackman (1987) y en el de la innovación de equipo de West y Anderson (1996), y parte de algunos supuestos

de la teoría funcional explicada por Poole et al. (2005), Hollingshead et al. (2005) y Cummings y Ancona (2005).

El modelo de la innovación de equipo propuesto por West y Anderson (1996) también se basa en el diseño clásico de Hackman (1987). Estos autores examinaron una diversidad de variables para explicar la innovación del equipo. Considerando estos aspectos generales, se creó el siguiente esquema como sustento de esta investigación (Figura I). Como ya se ha hecho alusión, las variables que se pretenden estudiar se encuentran clasificadas en tres niveles (individual, grupal e institucional) y en las tres categorías del modelo entradas, procesos y salidas.

Figura I
Modelo integral de factores de innovación

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura.

Insumos de nivel individual en la efectividad grupal

Los insumos son las condiciones dadas para la ejecución de las tareas (Mathieu et al., 2000). Desde la perspectiva funcional, dichos insumos se refieren a las características individuales de los miembros de los grupos, a las grupales y del contexto externo del grupo (Cummings y Ancona, 2005; Hollingshead et al., 2005).

La edad y el sexo son variables importantes al momento de contemplar las peculiaridades de los integrantes. Al respecto, Latapí (2008) menciona que la comunidad de investigadores educativos en México está envejeciendo. En cuanto al sexo, Sañudo et al. (2013) señalan que, en la investigación educativa, 55% son mujeres y el 45% hombres, e interpretan que existe un equilibrio o tendencia de que las mujeres se están posicionando en esta área.

En México, existen dos importantes reconocimientos para los profesores de tiempo completo de las IES: el perfil deseable y la distinción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El primero se otorga a los PTC que den evidencia del cumplimiento de las funciones universitarias en los últimos tres años (SEP, 2016). El segundo se otorga a quienes, a través de un proceso de evaluación por pares, sobresalgan en la calidad de su producción, formación de nuevos investigadores y fortalezcan la investigación científica o tecnológica del país (CONACYT, 2020).

Por otra parte, la movilidad o estancias de investigación en otras universidades nacionales o internacionales pueden generar un efecto positivo en los resultados de los grupos. De acuerdo con Cruz y Sanz (2010), estas brindan oportunidades de acceso a redes que facilitan el desarrollo de competencias investigativas.

Para Cummings y Ancona (2005), la efectividad de los equipos se relaciona con las habilidades y conocimientos de los integrantes en las tareas que desarrollan. En este caso, las competencias científicas o para la investigación son definidas por Valdés (2013:77) como el “conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el individuo integra para generar y difundir conocimientos, y gestionar recursos para desarrollar investigación y comercializar su resultado”.

Otro aspecto relevante que se relaciona con la innovación de equipo, según West y Anderson (1996), es la tendencia de individuos para introducir nuevas y mejores formas de hacer las cosas en el lugar de trabajo. Es decir, si las personas que integran los equipos tienen alta propensión para innovar, será más probable que esta se promueva como producto o resultado de equipo.

Insumos de nivel grupal en la efectividad del grupo

De los aspectos generales relacionados con los grupos como insumos, es decir, como condiciones que se han establecido para que se den los procesos de interacción y de relaciones entre las personas, se encuentran la edad del grupo, su tamaño, su nivel de consolidación, frecuencia con la que se reúnen y recursos o apoyos que reciben.

La edad del grupo es un aspecto fundamental. Según la perspectiva temporal que explican Poole et al. (2005), el tiempo de vida del grupo va definiendo los cambios que tienen en su proceso de desarrollo. Por otra parte, desde la perspectiva del comportamiento organizacional, la composición de los equipos de trabajo es uno de los elementos importantes que tienen relación con el rendimiento y los resultados que estos obtienen (Robbins y Judge, 2009). Entre los aspectos que integran esta variable se encuentra el tamaño del grupo.

Insumos de nivel institucional en la eficacia grupal

Desde la perspectiva funcional, Holligshead et al. (2005) explican que el contexto externo del grupo tiene influencia en sus procesos y resultados. En este sentido, se consideran importantes los factores organizacionales o institucionales como elementos fundamentales para el rendimiento y la innovación del equipo.

Rentsch y Klimoski (2001) refieren que existen varias formas en las que la institución puede apoyar. El capital tecnológico es uno de ellos y se refiere a los recursos que dan soporte a las actividades de investigación, tales como equipos de cómputo, laboratorios, recursos, licencias, entre otros, además de los recursos basados en las tecnologías lideradas por internet (Rueda y Ródenes, 2016).

Tomás y Rodríguez (2009) afirman que la cultura organizacional de las universidades es un factor importante para estimular u obstaculizar los procesos de cambio y adaptación. West y Hirst (2003) sugieren que la esta puede favorecer un contexto que contribuya al nivel de innovación del grupo.

Por último, otro insumo importante para la innovación de los equipos es el clima de innovación institucional propuesto por West y Anderson (1996). Según estos autores, un clima organizacional propicio para la innovación se caracteriza por poner énfasis en la calidad, el trabajo conjunto, buena comunicación, cooperación, reflexividad y apoyo a ideas innovadoras y facilita la innovación efectiva de los grupos que se encuentran al interior de este tipo de organizaciones.

Procesos grupales para la eficacia grupal

Si se pretende realizar un estudio más completo, atendiendo al carácter de complejidad acorde

a las realidades sociales y para comprender los factores asociados a la innovación de los grupos de investigadores, es de suma importancia indagar o conocer los procesos grupales de las interacciones e instituciones en las que se desenvuelven. Entre los procesos seleccionados para este estudio se destacan el clima de equipo y la colaboración que estos establecen con personas, grupos o redes externas al este.

Desde el modelo de Anderson y West (1998), el clima de equipo se compone por cuatro dimensiones: visión, orientación a la tarea, seguridad en la participación y apoyo a la innovación. La visión se relaciona con tener y compartir objetivos claros, factibles, reales y valiosos para la organización; la seguridad en la participación se refiere al compañerismo y confianza en el ambiente de trabajo en equipo; la orientación a la tarea tiene que ver con la responsabilidad y compromiso por realizar las actividades o tareas; y el apoyo a la innovación incluye la búsqueda constante de nuevas formas de trabajo y considerar los problemas como oportunidades (Boada et al., 2011).

Para generar o promover innovación se requiere colaborar con otros. Al respecto, Rodríguez (2010) habla de la inteligencia colectiva y trabajo en red como formas que incentivan la innovación para la adaptación de la escuela a los nuevos tiempos. Por su parte, Torres y Jaimes (2015), destacan que la vinculación con redes contribuye a generar recursos humanos con mayores capacidades.

Innovación como resultado del equipo

Es definida por West (1990) como la introducción intencional y aplicación de ideas, procesos, productos o procedimientos nuevos para beneficiar significativamente a la persona, grupo, organización o la sociedad en general. Esto aplica también para el ámbito educativo (Margalef y

Arenas, 2006). El concepto implica cierta relatividad cuando se habla de ser novedoso (Anderson et al., 2004), puesto que lo que puede ser nuevo para un equipo, puede que sea algo común para otro (González-Roma, 2008).

A partir de estas ideas, se considera la innovación con base en la opinión de los integrantes del equipo en cuanto a si perciben que la producción e investigación que realizan promueven o favorecen nuevas ideas en sus procesos de investigación o prácticas docentes para beneficio de sus alumnos, la organización o para generar impacto social.

Método

El abordaje metodológico es desde el paradigma positivista, que sustenta el enfoque cuantitativo. Desde este, se busca la medición de variables y la relación existente entre estas. En este caso, el diseño es no experimental porque implica la falta de control o manipulación de las variables a medir (Creswell, 2014). Se trata de un estudio transversal con un alcance correlacional porque no solo se pretende medir las puntuaciones que se obtengan en cada variable, sino ver las relaciones existentes entre ellas (Gall et al., 2007).

Población y muestra

Es importante aclarar que para el PRODEP dentro de este subsistema contempla no solo a las diferentes modalidades de escuelas normales, sino que también a los centros de investigación, centros de actualización, centros regionales, institutos de investigación, entre otros (SEP, 2016, Anexo 3b).

La población total es de 874 integrantes de 215 CA de estas instituciones (PRODEP, 2019). El principal criterio de selección se consideró que

fueran integrantes de CA que tuvieran, al menos, dos años de formación. Con base en esto, se identificaron 560 profesores integrantes de 149 CA (PRODEP, 2017).

El tipo de muestreo para este estudio fue no probabilístico. Se procuró la participación del total de la población objetivo; sin embargo, se consiguieron 253 respuestas. Esto representa una tasa de respuesta del 45.1%, respecto de la población seleccionada para este estudio. Según el tipo de integrante, el 66% de los participantes es integrante en el CA, 29.6% es líder y 3.2% es colaborador.

Métodos y técnicas de recolección de datos

Para este estudio, se recuperaron los datos de 87 preguntas. Se utilizó el cuestionario diseñado y validado por Siqueiros et al. (en prensa) Las preguntas se organizaron en cuatro secciones: 23 de características individuales, 30 grupales, 27 institucionales y 7 de innovación percibida.

La innovación como resultado o salida del grupo fue medido con aspectos relacionados al grado de acuerdo en el que la producción científica y la investigación que realiza el CA estimula la innovación en las propias técnicas de investigación, la práctica docente, en el impacto social, la solución de problemas educativos, transferencias de conocimiento y nuevos usos de tecnología.

Procedimientos para recopilación y análisis de datos

El cuestionario en línea² y el consentimiento informado se enviaron por correo electrónico a cada integrante de CA. La aplicación se realizó en los meses de octubre de 2019 a marzo de 2020. Al principio hubo poca respuesta, por lo que tuvieron que realizar varios intentos para solicitar la participación.

2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfoWNoHIC9OOD-stUvqTiHf3OiWmp_fZroErzHRoTDz-aN5Q/viewform

Para los análisis se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS), versión 26. Al calcular el alfa de Cronbach esta fue de .954. Se utilizó la estadística inferencial para identificar diferencias significativas utilizando la prueba t de Student para aquellas variables con dos opciones de respuesta. Con esta misma finalidad, en las variables con más de dos opciones de respuesta, se utilizó la prueba de ANOVA de un factor y análisis Post Hoc de Bonferroni para identificar en qué grupos estaban las diferencias significativas.

Para estos datos, se obtuvo el tamaño del efecto utilizando la extensión G-power para ver si el efecto de esas diferencias era relevante en las variables en las que salieron significativas. Además, se realizaron análisis correlacionales con la prueba de Pearson para establecer el grado de

asociación entre estas variables independientes y la dependiente.

Resultados

Nivel de innovación percibida

En la innovación percibida se encontraron promedios de 5 a 5.31 en una escala del 1 al 7 (Figura II). En lo que están mayormente de acuerdo es que su investigación ayuda a mejorar su práctica; mientras que hay menor acuerdo en que favorecen nuevos procedimientos de investigación y nuevos usos de tecnología.

Figura II
Promedio de innovación que se favorece mediante la investigación y producción

Fuente: Elaboración propia.

Con estos datos, se observa una clara tendencia a que los integrantes estén de acuerdo con que la investigación y la producción que tienen favorecen mejores prácticas docentes, nuevos conocimientos para optimizar la formación do-

cente, ideas que tienen un impacto social en la comunidad en la que se encuentran y soluciones a problemas educativos, que dan lugar a resultados que podrían transferirse.

Insumos o entradas de nivel individual y su relación con la innovación

En el análisis de t de Student, se encontraron diferencias significativas entre los que tienen perfil deseable ($t=3.747, p=.000$), entre los que han realizado estancia nacional ($t=2.146, p=.036$) y entre los que tienen más horas de investigación

($t=-2.036, p=.043$). Sin embargo, al observar el tamaño del efecto (Cuadro 1), el tener perfil deseable puede considerarse más importante en la percepción de la innovación que desarrolla el grupo mediante su producción e investigación.

Cuadro 1
Prueba t de Student y d de Cohen en variables de nivel individual

Variables independientes	Grupos	N	\bar{X}	DE	t	p	d
Sexo	Femenino	110	5.30	1.36	1.160	.247	.161
	Masculino	101	5.06	1.61			
Perfil Deseable	Si	147	5.46	1.34	3.747	.000*	.581
	No	58	4.63	1.59			
SNI	Si	17	5.21	1.29	.064	.950	.014
	No	190	5.18	1.50			
Estancia Nacional	Si	36	5.64	1.35	2.146	.036*	.367
	No	175	5.09	1.50			
Estancia Internacional	Si	52	5.46	1.10	1.840	.068	.246
	No	159	5.10	1.59			
Grado académico	Maestría	98	5.06	1.46	-1.364	.174	-.193
	Doctorado	102	5.35	1.51			
Horas asignadas	Menos de 8	148	5.05	1.52	-2.036	.043	-.310
	Más de 8	61	5.51	1.38			

Nota: * Diferencias significativas, d= .20 (efecto pequeño) .50 (efecto mediano) y .80 (efecto grande)

Con las variables edad, antigüedad en la institución, área de estudio y tipo de universidad en la que estudiaron su licenciatura, su maestría y su doctorado, se realizaron análisis de ANOVA de un factor para conocer si hay diferencias entre grupos. En todas estas variables no se encontraron diferencias significativas.

En el caso del análisis correlacional, como se observa en el Cuadro 2, hay una correlación posi-

va más fuerte con las competencias investigativas ($r=.469, p=.000$) y la propensión para innovar ($r=.508, p=.001$). Estos resultados indican que a mayor percepción en el nivel de competencias investigativas y de propensión para innovar es mayor la percepción en la innovación.

Cuadro 2
Correlaciones entre las variables de nivel individual e innovación

Variable independiente	N	r	p
Edad	211	.075	.276
Antigüedad	211	.111	.108
Grado Académico	210	.048	.488
COMPETENCIA	211	.469	.000**
PROPENSIÓN A INNOV	211	.508	.000**

Nota: ** Diferencias significativas en el nivel .01, *Diferencias significativas en el nivel .05,

Insumos de nivel grupal y su relación con la innovación

Al realizar análisis de t de Student para las variables como insumos grupales: si recibe recursos de PRODEP o de otras IES, y su nivel de consoli-

dación, se encontraron diferencias para los que mencionaron que han recibido recursos de otras IES ($t=2.294$, $p=.026$); sin embargo, el tamaño del efecto es pequeño para esta relación (Cuadro 3).

Cuadro 3
Prueba t de Student para variables de nivel grupal

Variable grupal	Grupos	N	\bar{x}	DE	t	p	d
Rec. PRODEP	Si	79	5.43	1.38	1.874	.063	.259
	No	132	5.04	1.54			
Rec. Otra IES	Si	35	5.69	1.40	2.294	.026*	.407
	No	175	5.09	1.49			
Nivel de consolidación	CAEF	140	5.09	1.56	-1.070	.286	-.160
	CAEC y CAC	66	5.33	1.35			

Nota: * Diferencias significativas

En el ANOVA se encontraron diferencias significativas entre los que se reúnen a veces ($\bar{x}=4.95$) y frecuentemente ($\bar{x}=5.58$). Los que mencionaron que se congregan con más frecuencia tienen mayor puntuación en su percepción de la innovación.

Sin embargo, el tamaño del efecto de esta variable es pequeño (Cuadro 4).

Cuadro 4
Prueba de ANOVA de un factor para variables de nivel grupal

Variable independiente	Grupos	N	\bar{X}	DE	F	p	d
Edad de grupo	2 a 4 años	74	4.94	1.55	1.638	.197	.124
	5 a 7 años	73	5.29	1.41			
	más de 8 años	64	5.36	1.48			
Tamaño de grupo	2 a 3	49	5.36	1.36	1.786	.170	.131
	4 a 5	130	5.20	1.49			
	más de 6	27	4.69	1.70			
Frec. de reunión	Casi nunca	38	4.95	1.69	5.149	.007**	.222
	A veces	67	4.96	1.36			
	Frecuente	94	5.59	1.25			

Nota: Tamaño de efecto= 10 (pequeño), 25 (mediana) y 40 (grande)

En el análisis correlacional (Cuadro 5), la edad del grupo mostró una correlación positiva al nivel de .05 ($r=.173$, $p=.012$) con un tamaño de efecto pequeño. Esta correlación no es congruente con las diferencias significativas encontradas en

los análisis anteriores. Esto tal vez se debe a que en los rangos de edad se pueden encontrar percepciones dispares en comparación de los demás del mismo grupo de edades.

Cuadro 5
Correlaciones entre las variables de nivel grupal e innovación

Variable grupal	N	r	p
Edad del grupo	211	.173	.012*
Tamaño del grupo	207	-.113	.104
Frecuencia de reunión	208	.093	.180

Nota: ** Diferencias significativas en el nivel .01, *Diferencias significativas en el nivel .05,

Esto mismo sucedió con la frecuencia de reunión, pero de manera inversa, ya que en el ANOVA sí hubo diferencias significativas solo entre los grupos que se reúnen con mayor frecuencia, respecto a los de menor o casi nula frecuencia de reunión, pero no hay correlación significativa de esta variable con la innovación percibida.

Insumos o entradas a nivel institucional y su relación con la innovación

En los análisis ANOVA para las variables institucionales (Cuadro 6), se encontraron diferencias significativas en cuanto a la antigüedad de la institución ($F=3.081$, $p=.028$) y la región en

la que se ubica geográficamente la institución años (\bar{x} = 5.62) y las de 82 a 119 años (\bar{x} = (F=2.635, p=025). En el caso de la antigüedad de la institución las diferencias significativas se ubicaron entre aquellos participantes que pertenecen a instituciones que tienen entre 5 a 43 años (4.80).

Cuadro 6
Prueba de ANOVA de un factor para variables de nivel institucional

Variable institucional	Grupos	N	\bar{x}	DE	F	p	d
Antigüedad de la institución	5 a 43 años	62	5.63	1.35	3.081	.028*	.206
	44 a 81 años	60	5.18	1.52			
	82 a 119 años	37	4.81	1.51			
	Más de 120	52	4.96	1.52			
Modalidad	Normales	61	5.44	1.48	1.124	.340	.123
	Benemérita/Centenaria	61	4.95	1.42			
	Rurales y experimentales	36	5.21	1.32			
	Centros o institutos	53	5.17	1.67			
Oferta Licenciaturas	Ninguna	18	5.60	1.40	1.607	.174	.173
	Una	66	5.22	1.47			
	Dos	58	5.43	1.53			
	Tres o cuatro	25	4.87	1.62			
	Más de cinco	44	4.85	1.40			
Oferta posgrados	Ninguno	80	5.41	1.42	1.267	.287	.133
	Un posgrado	59	5.05	1.60			
	Dos posgrados	56	4.97	1.33			
	Tres posgrados	16	5.38	1.89			
Matrícula	51 - 350	95	5.38	1.54	1.004	.392	.119
	351 - 650	55	5.00	1.47			
	651 - 950	23	5.17	1.49			
	Más de 950	38	5.01	1.41			
Regiones	Noroeste	42	5.60	1.15	4.001	.008*	.233
	Noreste	53	4.64	1.69			
	Centro	86	5.22	1.46			
	Sur	30	5.47	1.37			

Nota: Tamaño de efecto= 10 (pequeño), 25 (mediana) y 40 (grande)

Existen diferencias significativas entre la región noroeste y noreste en la media obtenida de la percepción de innovación. Se encontró una puntuación mayor en participantes que se ubican en la región noroeste ($\bar{x}=5.7$), contra los que se ubican en el noreste ($\bar{x}=4.64$).

En este caso, la antigüedad de la institución tuvo una correlación negativa significativa (Cuadro 7). Y aunque esta sea muy débil, se puede decir que una mayor antigüedad de la institución puede estar relacionada con una menor puntuación en la percepción de la innovación y viceversa.

Cuadro 7
Correlaciones entre las variables de nivel institucional y la innovación

Variable independiente	N	r	p
Antigüedad institución	211	-.180	.009**
Oferta educativa (licenciatura)	211	-.120	.082
Oferta educativa (posgrados)	211	-.078	.257
CAPITAL TECNOLÓGICO	211	.362	.000**
CULTURA ORGANIZACIONAL	211	.318	.000**
CLIMA DE INNOVACIÓN	211	.407	.000**

Nota: ** Diferencias significativas en el nivel .01, *Diferencias significativas en el nivel .05.

En cuanto a las variables latentes de capital tecnológico, cultura organizacional y clima de innovación se encontraron relaciones significativas. La cultura organizacional ($r=.318$, $p=.000$) y el clima de innovación ($r=.407$, $p=.000$) correlacionan positivamente con la innovación.

En los análisis correlacionales de las variables de procesos, se encontraron correlaciones positivas significativas con efecto grande en todas estas (Cuadro 8). La relación más fuerte fue con la orientación a la tarea ($r=.602$, $p=.000$), lo cual significa que los niveles altos en la orientación a la tarea están asociados con niveles más altos en la percepción de innovación.

Procesos grupales y su relación con la innovación

Cuadro 8
Correlaciones entre variables de procesos grupales y la productividad, actividades investigativas e innovación

Variable independiente	N	r	p
Visión	211	.536	.000**
Seguridad en participación	211	.479	.000**
orientación a la tarea	211	.602	.000**
Apoyo a innovación	211	.569	.000**
Colaboración externa	211	.349	.000**

Nota: ** Diferencias significativas en el nivel .01, *Diferencias significativas en el nivel .05.

Discusión de resultados

Uno de los factores más importantes que se relacionan con la innovación y que tiene que ver con las características individuales es el tener perfil deseable. Autores como Rey y Martín (2010) destacaron la importancia de la trayectoria de integrantes de grupo relacionada a los reconocimientos que han recibido y cómo estos se relacionan con los resultados de los grupos.

La movilidad o el realizar una estancia nacional y el contar con horas para la investigación son otros insumos individuales relacionados con la innovación. Esto concuerda con lo planteado por Cruz y Sanz (2010), quienes mencionan que la movilidad facilita el desarrollo de competencias investigativas a través del establecimiento de redes con otros investigadores; por otro lado, Rueda y Rodenes (2016) encontraron que el tiempo de investigación se relaciona con una cultura emprendedora y nuevos proyectos de investigación.

Existen correlaciones positivas tanto para las competencias investigativas como para la propensión a innovar. Entonces, quienes perciben como innovadores y con mayores niveles de competencias investigativas señalan mayores niveles de innovación. Se comprueba básicamente que, entre otras cosas, la propensión a innovar es una característica indispensable para la innovación (West y Anderson, 1996).

Sobre los insumos grupales existe una relativa relación con recursos recibidos de otras IES. Contrario a esto, Barletta et al. (2017) encontraron que a mayores fondos universitarios, menor innovación en el equipo porque los incentivos se orientan más a la producción académica. En el caso de las escuelas normales, puede estar asociado a la participación en proyectos con otras IES que les ha generado innovación, ya que para gestionar recursos debe haber colaboración con otras IES (SEP, 2020b).

En cuanto al tamaño, edad del grupo y su relación con la innovación, no se encontraron diferencias significativas. Esto concuerda con el estudio de Hülshager et al. (2009), quienes mencionaron que sus hallazgos con este tipo de variables no pueden ser generalizables y que el efecto del tamaño puede estar moderado por el nivel de análisis que se realiza.

En el caso de las variables o insumos institucionales, se identificó que los participantes pertenecientes a escuelas con menor antigüedad tienen mayores puntuaciones en la percepción de innovación. Esto puede deberse a que las instituciones más jóvenes tienen condiciones que les permitan generar estrategias para continuar su desarrollo institucional y profesional.

Para el caso de los procesos grupales, se observa que la orientación a la tarea, el apoyo a la innovación y la visión son los factores del clima de equipo que tienen mayor correlación en la percepción de innovación. Estos resultados son congruentes con los encontrados por Hülshager et al. (2009), quienes encontraron relaciones fuertes con esas tres dimensiones del clima de equipo y relaciones más débiles con la seguridad en la participación. La colaboración también tuvo una relación positiva con la innovación, tal y como menciona Rodríguez (2010) al sugerir que la inteligencia colectiva y el trabajo en red incentivan la innovación.

Con los análisis realizados en esta investigación, se reafirma la relación que tiene la innovación con el capital tecnológico y la cultura organizacional (Rueda y Rodenes, 2016). Se comprueba que el clima de innovación institucional, la propensión individual para innovar y el apoyo a la innovación (del clima de equipo) son elementos importantes para que el grupo pueda generar innovación (West y Anderson, 1996).

Conclusiones y recomendaciones

Con base en los análisis realizados, primeramente, se puede concluir que se percibe un grado de acuerdo aceptable sobre la innovación que están generando los CA de escuelas normales. Desde la perspectiva de los participantes, sus CA están generando o promoviendo la innovación en sus prácticas de investigación y docencia.

Las características individuales que se asocian a la innovación son el perfil deseable, estancia nacional, horas asignadas para la investigación, el nivel de competencias investigativas y la propensión individual para innovar. Resulta importante resaltar que entre las principales aportaciones de este estudio está el haber encontrado relación con estas variables que poco se habían examinado en otros estudios nacionales.

En las variables grupales, se encontró asociación con los recursos de otras IES, con la frecuencia con la que se reúnen y correlaciona positivamente con la edad, las cuatro dimensiones del clima de equipo y la colaboración. Tanto los insumos como los procesos son elementos importantes para generar innovación.

De las variables institucionales, la antigüedad de la institución correlaciona de manera negativa con la innovación; así mismo, el capital tecnológico, la cultura organizacional y el clima de innovación de la institución se relacionan positivamente con puntuaciones en innovación. La que obtuvo mayor efecto fue el clima de innovación.

Implicaciones para la práctica de los cuerpos académicos y la política educativa

Para que los CA tengan mayor impacto en la innovación se requiere promover las estancias nacionales y los reconocimientos, así como favorecer el desarrollo de competencias investiga-

tivas y, sobre todo, en este nivel individual, es importante que se fomente la propensión individual para innovar.

A nivel grupal, se sugiere gestionar recursos con otras IES, esto se conecta con las colaboraciones o redes de colaboración que también es una variable importante para fomentar la innovación. El formar redes ha sido una de las vías que se promueve a través del PRODEP y es la única por la que, en la actualidad, los CA de las escuelas normales pueden acceder a recursos para su fortalecimiento (SEP, 2020b).

Por lo tanto, a nivel de política educativa se sugiere ampliar las posibilidades de acceso a recursos para estar en mejores condiciones de continuar avanzando en el desarrollo de la investigación e innovación educativa de estas instituciones educativas. Se recomienda que se capacite a las escuelas normales para elaborar proyectos de investigación con la calidad para participar en las convocatorias de recursos nacionales e internacionales. Además, es necesario incentivar y regular las estancias nacionales para integrantes de CA para orientarlas a la generación de conocimiento. Esto permitirá entrar en contacto y en colaboración con otras universidades y conocer la experiencia que se ha desarrollado en otros contextos en IES.

Mejorar el nivel de competencias investigativas también es de las prioridades encontradas, por lo que se requiere favorecer o impulsar la formación permanente como investigadores a través de mecanismos adecuados que incentiven a los maestros de escuelas normales para formarse en posgrados inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), los cuales están más enfocados en desarrollar competencias investigativas que se requieren en los docentes de las escuelas normales (Cruz y Aguilar, 2018; Ferrá, 2019).

En cuestiones grupales es importante prestar atención al clima de equipo y la colaboración. Congruente con lo que sugieren Hülshager et al. (2009), para que estos grupos se orienten hacia la innovación, se sugiere prestar atención a la visión del equipo con objetivos claros, visionarios y compartidos, y crear un clima de equipo abierto al cambio y amigable con los errores para mejorar la comunicación. También es importante que, como otros autores lo han sugerido (Cruz et al., 2013; Cruz y Perdomo, 2016), los CA de las escuelas normales establezcan redes temáticas con otras IES nacionales e internacionales.

A nivel institucional, se sugiere que las escuelas normales procuren generar un cambio en su cultura organizacional en todas las áreas (Cruz et al., 2013; Ferra, 2019). Debe existir un clima laboral adecuado para generar disposición para el trabajo y compartir conocimiento que permita generar, transferir y utilizar conocimiento (García et al., 2016). Se debe promover en las escuelas normales de México, la categoría de investigador (Cruz y Aguilar, 2018) y la asignación de 20 horas de investigación para quienes obtengan esta categoría.

Agenda de investigación

Con base al análisis, la discusión y las conclusiones realizadas en este estudio se han respondido algunas preguntas de investigación que se plantearon desde un inicio; sin embargo, estos resultados y todo el proceso han sacado a relucir otros aspectos que aún no han sido resueltos y que requieren resolverse en un futuro próximo.

Aparte de los factores relacionados con la innovación de los CA, es importante profundizar en el análisis de esta; por ejemplo, se podría indagar en estos puntos: ¿qué tipo de innovaciones específicas realizan? ¿Qué resultados han encontrado? ¿Cuáles son las recomendaciones

para la práctica o la política que han realizado? ¿Cuál es el impacto social de su investigación?

Con base en las principales limitaciones de este estudio, se sugiere que para futuras investigaciones se utilicen otro tipo de parámetros que no solo midan las percepciones o autopercepciones de los participantes para comprobar o corroborar la relación que tienen estas variables con la innovación.

Se espera que los resultados del estudio sean útiles para el desarrollo de políticas que promuevan los parámetros de innovación anteriormente descritos para facilitar y promover la generación y aplicación de conocimiento en los CA de las escuelas normales. Solo de esta forma los resultados de los estudios sobre los CA podrán ser útiles para seguir avanzando y fortaleciendo la investigación e innovación en estos grupos.

Referencias

- Anderson, N. y West, M. (1998). Measuring climate for work group innovation: development and validation of the team climate inventory [Medición del clima para la innovación de grupos de trabajo: desarrollo y validación del inventario climático del equipo]. *Journal of Organizational Behavior*, 19, 235-258.
- Anderson, N., De Dreu, C. K. W., y Nijstad, B. A. (2004). The routinization of innovation research: A constructively critical review of the state of the science [La rutina de la investigación en innovación: una revisión constructivamente crítica del estado de la ciencia]. *Journal of Organizational Behavior*, 25(2), 147-173. <https://doi.org/10.1002/job.236>
- Barletta, F., Yoguel, G., Pereira, M., y Rodríguez, S. (2017). Exploring scientific productivity and transfer activities: Evidence from Argen-

- timean ICT research groups [Explorando la productividad científica y las actividades de transferencia: evidencia de grupos de investigación en TIC argentinos]. *Research Policy*, 46(8), 1361-1369. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.05.007>
- Boada, J., Vallejo, R.D., Llanos, E. y Vigil, A. (2011). Versión breve en español del Team Climate Inventory (TCI-14): desarrollo y propiedades psicométricas. *Psicothema*, 23(2), 308-313.
- Bokser, J. (2019). La producción científica en un contexto de transformación social. *Revista Mexicana de Sociología*, 81(4), 929-934. <http://mexicanadesociologia.unam.mx/index.php/v81n4/392-v81n4a10>
- Cabeza, D. y Fernández, V. (2015). Conocimiento e innovación: estudio de su relación en la investigación universitaria española. *Dyna Management*, 4(69), 1-14.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2015). Ley de Ciencia y Tecnología. México. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019) Ley General de Educación. México. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2020). Modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. México. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600871&fecha=21/09/2020
- Creswell, J. W. (2014). *Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* [Diseño de la investigación. Enfoques de métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos] (4ª. Ed.). SAGE
- Cruz, L., y Sanz, L. (2010). Endogamia, productividad y carreras académicas. En L. Sanz y L. Cruz (Eds.). *Análisis sobre ciencia e innovación en España* (pp. 32-64). Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC). http://www.investigacion.cchs.csic.es/dci/sites/investigacion.cchs.csic.es/dci/files/Analisis_Ciencia_Innovacion.pdf
- Cruz, K. A., y Aguilar, V. (2018). Políticas educativas en la formación de cuerpos académicos y redes de colaboración en las escuelas normales. *Universita Ciencia. Revista Electrónica de Investigación de La Universidad de Xalapa*, 6(19), 89-101.
- Cruz, K. A., y Perdomo, K. C. (2016). Los cuerpos académicos en la conformación de redes de colaboración. *Revista Electrónica Sobre Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación*, 3(6). <http://www.cagi.org.mx/index.php/CAGI/article/view/105/148>
- Cruz, K. A., Guzmán, S., Loya, A., y Rivera, S. A. (2013). Una experiencia en la integración de Cuerpos Académicos en las escuelas normales públicas de México. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10 (ISSN 2007-2619).
- Cummings, J., y Ancona, D. (2005). The functional perspective [La perspectiva funcional]. In S. A. The handbook of group research and practice (pp. 107-118). SAGE Publications, Inc. 10.4135/9781412990165.n6
- Durand, J. P. (2017). Factores que inciden en el desempeño de los grupos de investigación: Tres casos de estudio de la Universidad de Sonora. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 22(75), 1143-1167. <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v22n75/1405-6666-rmie-22-75-01143.pdf>
- Fernández, H. H. (2017). Investigación educativa y política pública en México y Colombia: hacia un estudio comparado. *Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos*, 2(6), 60-74.
- Fernández, I., Vega, J., y Gutiérrez, A. (2010). Ciencia e innovación: una relación compleja y evolutiva. *Ingenio Working Paper Series*, 10. <http://www.ingenio.upv.es/sites/default/files/working-paper/cien>

- cia_e_innovacion__una_relacion_compleja_y_evolutiva.pdf
- Ferra, G. E. (2019). Evaluación de una política pública para el desarrollo profesional de los formadores de docentes: el caso del PRODEP en las escuelas normales. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa*, 4(3), 92-114.
- Gall, M. D., Gall, J. P., y Borg, W. R. (2007). *Educational Research. An introduction* [Investigación Educativa. Una introducción] (8va ed.). Pearson
- García, C., Magaña, D.E., Ancona, M.C., Guzmán, C., y Navarrete, M.C. (2016). Los cuerpos académicos y su relación con la gestión del conocimiento. *Revista Global de Negocios*, 4(4), 11-27.
- González-Roma, V. (2008). Innovation in Work Teams. *Papeles Del Psicólogo*, 29(Sección especial), 32-40.
- Hackman, J. R. (1987). The design of work teams [El diseño de equipos de trabajo]. En J. W. Lorsch (Ed.), *Handbook of organizational behavior* (pp. 315-342). Prentice Hall.
- Hollingshead, A., Wittenbaum, G., Paulus, P., Hirokawa, R., Ancona, D., Peterson, R., Jehn, K. y Yoon, K. (2005). A look at groups from the functional perspective [Una mirada a los grupos desde la perspectiva funcional]. En M. S. Poole y A. B. Hollingshead (Eds.), *Theories of small groups: Interdisciplinary perspectives* (pp. 21-62). SAGE Publications, Inc. <http://dx.doi.org/10.4135/9781483328935.n2>
- Hülshager, U. R., Anderson, N., y Salgado, J. F. (2009). Team-Level Predictors of Innovation at Work: A Comprehensive Meta-Analysis Spanning Three Decades of Research [Predictores de la innovación en el trabajo a nivel de equipo: un metaanálisis integral que abarca tres décadas de investigación]. *Journal of Applied Psychology*, 94(5), 1128-1145. <https://doi.org/10.1037/a0015978>
- Latapí, P. (2008). ¿Recuperar la esperanza? La investigación educativa entre pasado y futuro. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 13(36), 283-297.
- Margalef, L., y Arenas, A. (2006). ¿Qué entendemos por innovación educativa? a propósito del desarrollo curricular. *Perspectiva Educacional. Formación de Profesores*, (47), 13-31.
- Mathieu, J. E., Heffner, T. S., Goodwin, G. F., Salas, E., y Cannon-Bowers, J. A. (2000). The influence of shared mental models on team process and performance [La influencia de los modelos mentales compartidos en el proceso y el desempeño del equipo]. *Journal of Applied Psychology*, 85(2), 273-283. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.2.273>
- Ortega, C., y Hernández, A. (2016). La conformación del cuerpo académico en la escuela normal, un medio para mejora en la formación docente. *Ra-Ximhai*, 12 (ISSN 1665-0441), 295-303. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46148194020>
- Ozkan, N. N. (2015). An Example of Open Innovation: P&G [Un ejemplo de innovación abierta: P&G]. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 1496-1502. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.450>
- Paez, H., Zamora, R., y Vélez, J. (2016). Relation analysis of knowledge management, research, and innovation in university research groups [Análisis de la relación entre la gestión del conocimiento, la investigación y la innovación en grupos de investigación universitarios]. *Journal of Technology Management and Innovation*, 11(4), 5-11. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242016000400002>
- Pardo, L. P. (2010). *Producción del conocimiento y formación de masa crítica. Un nuevo reto para la universidad*. Trabajo presentado en el Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021. Buenos Aires, Argentina.

- na. https://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/EIC/R0516_Pardo.pdf
- Poole, M., Hollingshead, A., McGrath, J., Moreland, R., y Rohrbaugh, J. (2005). Interdisciplinary perspectives on small groups [Perspectivas interdisciplinarias sobre grupos reducidos]. En M. S. Poole y A. B. Hollingshead (Eds.), *Theories of small groups: Interdisciplinary perspectives*. SAGE Publications, Inc. <http://dx.doi.org/10.4135/9781483328935.n1>
- Presidencia de la República (12 de julio de 2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
- Programa para el Desarrollo Profesional Docente (2017). Cuerpos Académicos Reconocidos por PRODEP. Consultada en septiembre de 2019. Recuperada de <https://promep.sep.gob.mx/ca1/>
- Programa para el Desarrollo Profesional Docente (2019). Cuerpos académicos reconocidos por PRODEP. Consultada en septiembre de 2019. Recuperada de <http://promep.sep.gob.mx/CA1/>
- Rentsch, J.R., y Klimoski, R.J. (2001). Why do 'greatminds' think alike? Antecedents of team members chema agreement [¿Por qué las "grandes mentes" piensan igual?: Antecedentes de los miembros del equipo de acuerdo]. *Journal of Organizational Behavior*, 22(2), 107-120. <https://doi.org/10.1002/job.81>
- Rey, J., y Martín, M. J. (2010). Grupos de investigación, integración social y actividad investigadora. En L. Sanz y L. Cruz (Eds.). *Análisis sobre ciencia e innovación en España* (pp. 118-147). Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC). http://www.investigacion.cchs.csic.es/dci/sites/investigacion.cchs.csic.es/dci/files/Analisis_Ciencia_Innovacion.pdf
- Robbins, S., y Judge, T. (2009). *Comportamiento organizacional*. (Décimo Tercera Edición). Pearson Educación. https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15550/mod_resource/content/0/ROBBINS%20comportamiento-organizacional-13a-ed-_nodrm.pdf
- Rodríguez, M. (2010) ¿En qué dirección se orientará la investigación sobre cambio educativo en los próximos diez años? En Puiggrós, A., Fullan, M., Mar, Sancho Gil, J. M., Anderson, G. L., Goodson, I. F. (2010). ¿En qué dirección (es) se orientará la investigación sobre cambio educativo en los próximos diez años? La opinión de los especialistas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 15(47), 1093-1145. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000400006%5Cnhttp://eprints.uanl.mx/721/1/revista_de_COMIE_traducc
- Rueda, G., y Rodenes, M. (2016). Factores determinantes en la producción científica de los grupos de investigación en Colombia. *Revista Española de Documentación Científica*, 39(1), 1-16. <https://doi.org/10.3989/redc.2016.1.1198>
- Sañudo, L., Gutiérrez, M.D., Sañudo, M.I., Vargas, R., y Velarde, L. (2013) Capítulo 5. El agente investigador. Un acercamiento analítico. En López, Sañudo y Maggi (coord.). *Investigaciones sobre la investigación educativa 2002-2011*. Colección Estados del Conocimiento. México: COMIE.
- Secretaría de Educación Pública (2016). ACUERDO número 17/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2017. México: DGESE. http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/ddi/profocie/Reglas_de_Operacion_PACTEN_2017.pdf

- Secretaría de Educación Pública (6 de julio de 2020a). PROGRAMA Sectorial de Educación 2020-2024. México. Consultada el 24 de agosto de 2020. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596202&fecha=06/07/2020
- Secretaría de Educación Pública (2020b). VI. Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, la integración de redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos, gastos de publicación y Apoyos posdoctorales. http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/PDF/CONVOCATORIA_CAS2020.pdf
- Siqueiros, M.G., Vera, J.A., y Mungarro, J.E. (en prensa). *Diseño y validez de constructo de un modelo de medida para la productividad científica e innovación en cuerpos académicos de escuelas normales*. Trabajo por presentarse en el cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre la Educación Normal (CONISEN). Hermosillo, Son. México.
- Tomás, M., y Rodríguez, D. (marzo, 2009). Conocer la cultura de la universidad contemporánea: el CICOU. *Revista Iberoamericana de Educación*, 49(1), 1 -12. <https://rieoei.org/RIE/article/view/2115>
- Torres, S., y Jaimes, C. (2015). Producción de conocimiento mediado por TIC: cuerpos académicos de tres universidades públicas estatales de México. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación* (44), 1-16. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99832951002>
- Valdés, J.A. (2013) *Competencias científicas de estudiantes de posgrado: su relación con la gestión de la innovación* [Tesis doctoral]. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
- Vendrell, F., Bustinza, O. F., y Opazo, M. (2020). Information technologies and product-service innovation: The moderating role of service R&D team structure [Tecnologías de la información e innovación en los servicios de productos: el papel moderador de la estructura del equipo de I+D de servicio]. *Journal of Business Research*, 1 - 15. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.047>
- West, M. A. (1990). The social psychology of innovation in groups [La psicología social de la innovación en grupos]. En M. A. West y J. L. Farr (Eds.), *Innovation and Creativity at Work. Psychological and Organizational Strategies* (pp. 309-333). John Wiley & Sons
- West, M. A., y Anderson, N. R. (1996). Innovation in top management teams [Innovación en equipos de alta dirección]. *Journal of Applied Psychology*, 81(6), 680-693. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.81.6.680>
- West, M. A., y Hirst, G. (2003). Cooperation and teamwork for innovation [Cooperación y trabajo en equipo para la innovación]. En M. A. West, D. Tjosvold y K. G. Smith (Eds.), *International handbook of organizational teamwork and cooperative working* (pp. 297-319). Wiley.
- Yáñez, A. I., Mungarro, J. E., y Figueroa, H. (2014). Los cuerpos académicos de las Escuelas Normales, entre la extinción y la consolidación. *Revista de Evaluación Educativa*, 3(1). <http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/issue/current>
- Zartha, J., Orozco, G. L., Vergara, J., y Martínez, D.J. (2011). Diagnóstico de Estrategia de Innovación en Grupos de Investigación. *Journal of Technology Management & Innovation*, 6(3), 196-207. <https://www.jotmi.org/index.php/GT/article/viewFile/cas37/649>

Necesidades de formación docente para superar la brecha digital durante la pandemia por Covid-19

Teacher training needs to overcome the digital divide during the Covid-19 pandemic

Luis Armería Zavala

Secretaría de Educación Michoacán
armeriazavala@gmail.com

Daniela Arias Torres

Secretaría de Educación Michoacán
ariastorresdaniela@gmail.com

Recepción: 08 de noviembre de 2020

Aceptación: 10 de diciembre de 2020

Resumen

En diversos sectores de la sociedad, las Tecnologías de la Comunicación y la Información favorecen las actividades, propician mejores condiciones de vida y contribuyen al desarrollo, asumiendo que los beneficios de la tecnología alcanzan a toda la población. Sin embargo, hay evidencias que muestran el efecto contrario. En el sector educativo se observó esto al cerrar las escuelas como medida para preservar la salud durante la pandemia por Covid-19, adoptándose las clases a distancia y en línea. Para conocer el efecto de esta disposición oficial, se realizó un estudio exploratorio con 87 estudiantes y profesores de tres instituciones formadoras de docentes, y una muestra aleatoria de 1572 alumnos de educación primaria, de zonas urbanas y rurales de Michoacán. Los resultados muestran condiciones de inclusión y exclusión, necesidades de formación docente como adquisición del idioma inglés, educación socioemocional y uso de TIC, necesarias para superar la brecha digital.

Palabras clave: Brecha digital, desigualdad social, implicaciones sociales de la tecnología, TIC, formación docente.

Abstract

ommunication and Information Technologies enhance activities of different sectors of modern society, promote better living conditions and contribute to its development, assuming that the benefits of technology reach the entire population. However, there is evidences to show the opposite effect. In the learning process, this was observed when schools were closed as a policy to preserve health

during the Covid-19 pandemic, adopting distance and online classes. To find out the effect of this official provision, an exploratory study was carried out with 87 students and teachers from three teacher training institutions, and a random sample of 1,572 primary school students from urban and rural areas of Michoacán, México. The results show conditions of inclusion and exclusion, teacher training needs such as acquisition of the English language, socio-emotional education and digital abilities to use of ICT, necessary to avoid the digital gap.

Keywords: Digital gap, digital inequality, social implications of technology, ICT, teacher training.

Introducción

El acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC), trae consigo la necesidad de desarrollar nuevas competencias para el uso de éstas, nuevas prácticas laborales y políticas orientadas acordes a las demandas de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento (Chai et al., 2015; Ilomäki et al., 2016), como la educación en línea, el gobierno digital, la medicina digital y el trabajo voluntario en línea, siendo estas prácticas características de la sociedad del conocimiento (Phillips et al., 2017).

La educación desempeña un rol decisivo al ser parte de esta transformación social. Entre los principios de la educación en la sociedad del conocimiento se encuentra impulsar el desarrollo social y crecimiento cognitivo de las personas, en las que se capacita para la creación de nuevo conocimiento, su tecnologización e inclusión en la vida en sociedad (Karpov, 2018). Al respecto, Ilomäki et al., (2016) señalan que, en general, se asume que entre las competencias que son importantes para cada ciudadano, están las competencias digitales, deben enseñarse en la escuela.

Esto se confirma en el caso de México, donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que “el egresado de educación básica ha de demostrar habilidades digitales, que desarrollará en la escuela en las asignaturas de los tres Campos de Formación Académica” (SEP, 2017: 133), siendo la escuela la encargada de crear las condiciones a partir de las cuales los alumnos desarrollarán las habilidades necesarias para manejar y procesar la información, y para el uso intencionado y responsable de las TIC. Formalmente se reconoce el rol de la escuela en la formación de alumnos y el desarrollo de las competencias que les permitan integrarse a la sociedad del conocimiento, haciendo uso de las herramientas digitales.

Las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD), por lo tanto, al ser la instancia responsable de la formación de profesores de educación primaria, con un perfil que permita su desempeño profesional y a su vez formen alumnos con conocimientos, principios y valores, pero también como habilidades, algunas de ellas orientadas al manejo y procesamiento de la información a través de las TIC, conocido esto como habilidades digitales. De ahí que la SEP, determinó el cierre de escuelas para hacer frente a la pandemia por Covid-19; y asumiendo la existencia de la infraestructura informática, el desarrollo de las habilidades digitales de alumnos y docentes, así como el acceso a internet, se consideró factible continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje, a distancia y en forma virtual.

El desarrollo de las actividades educativas, a distancia y en línea, durante la segunda parte del ciclo escolar 2019-2020, resultó ser una medida institucional sin precedentes, y con el propósito de identificar en qué condiciones se realizó el proceso de enseñanza aprendizaje durante el cierre de escuelas, se llevó a cabo la presente investigación. Durante ésta, se consultó a 87 estudiantes y docentes de tres IFD, y 1572 alumnos

de educación primaria, distribuidos en comunidades urbanas y rurales del Estado de Michoacán. En las siguientes secciones se describen las características básicas de la investigación realizada, los resultados obtenidos y se discuten algunos de los factores que propician la inclusión y exclusión, así como su efecto en la brecha digital.

Revisión de la literatura

El uso de las TIC trajo consigo cambios en la forma de realizar las actividades en diferentes sectores de la sociedad, pero también dio lugar a diferentes posturas derivadas del acceso a estas o formas de uso. García-Crespo et al., (2014) señalan que en el medio sensorial y físico en que nos desenvolvemos, existen diversas barreras de las que adquirimos conciencia cuando nos afectan, entre estas se encuentran las barreras físicas, a las que se incorporan las barreras tecnológicas, mismas que dan lugar a la brecha digital o estratificación digital. Desde otra perspectiva se afirma que, entre los cambios asociados al uso de las TIC, se encuentra la adquisición del conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñarse en la sociedad del conocimiento, referidas éstas como habilidades digitales (Pettersson, 2018), a partir esto se infiere que las TIC son un factor de inclusión y que generan condiciones para mejorar los procesos en diferentes actividades.

Estos son dos referentes del debate sobre la interpretación de la disponibilidad y acceso a las TIC, y su impacto en el desarrollo de las sociedades. En el fondo del debate se encuentra la tesis de la Brecha Digital, mediante la cual se considera que los cambios derivados del uso de las TIC son factores de división social. Un análisis conceptual de la brecha digital permitirá contextualizar el beneficio y efecto del acceso a las TIC, o de la carencia de estas.

Conceptualización de la brecha digital

Las definiciones sobre la brecha digital, en general, se inscriben en torno a la disposición de recursos asociados a las TIC y el acceso al internet, los efectos de inclusión y exclusión que se desprenden de estos, así como los saberes y prácticas con apoyo o ausencia de la tecnología. En este sentido, Willis & Tranter (2006) acotan la definición de brecha digital en función del acceso al internet, afirmando que es factor de división social al beneficiar a grupos considerados privilegiados, y marginar a quienes no cuentan con este.

Posteriormente Hargittai & Hsieh (2013) señalan que más que pensar en términos binarios sobre la brecha digital y limitarla a las personas que tienen o no acceso a internet, o si lo utilizan o no, se debe reconocer que los individuos, organizaciones y sociedades pueden ser diferenciadas por las experiencias en línea o por las habilidades técnicas que subyacen a éstas. Sin embargo, para Liao et al., (2016), la conceptualización de la brecha digital en términos binarios, puede ser limitada para describir el complejo y multidimensional fenómeno de la desigualdad asociada a las habilidades y usos de las TIC, de lo que se desprenden nuevas conceptualizaciones de brecha digital, en términos de desigualdad digital o exclusión digital.

Así, para Van Dijk, 2006, citado en Gómez Navarro et al., (2018), la brecha digital es una forma de hacer referencia a la desigualdad existente entre quienes utilizan las TIC y quienes carecen de acceso a las mismas. Después esta definición se amplió al considerar las dimensiones tecnológica, socioeconómica, sociocultural y política, entre otras, como categorías para analizar la desigualdad derivada de la brecha digital.

Las definiciones anteriores son referentes conceptuales de los cuales se desprenden coinci-

dencias. Es factible señalar que la brecha digital se manifiesta en personas, organizaciones y países; contempla la disponibilidad y acceso a la infraestructura informática; la capacidad de uso de las TIC y el acceso al internet. Sobre estos elementos, los autores anteriores coinciden al afirmar que las TIC son factor de inclusión y proporcionan beneficios a diferentes sectores de la sociedad.

Perspectiva de la brecha digital como factor de exclusión

En su momento, se consideró que la brecha digital afecta el desarrollo de los países que adolecen de los recursos financieros y tecnológicos para garantizar a la población el acceso a las TIC (Abascal et al., 2016), afectando también al sector educativo y la integración social. Sin embargo, esta exclusión va más allá si se analizan los diferentes grupos sociales que constituyen la base de la población de un país, entre estos los inmigrantes, quienes por su situación de residencia enfrentan dificultades para acceder a estos servicios.

Debido a que diversas actividades se realizan en forma digital, las TIC constituyen un elemento integral de la sociedad, pero en ocasiones son un aspecto invisible de la vida rural, por lo que la brecha digital y el uso de la tecnología es el centro de muchos debates en el ámbito rural (Roberts et al., 2017). Aunado a esto, es necesario considerar que las condiciones geográficas de las comunidades rurales derivan en pérdida de iniciativas comerciales y dificultan la conexión a internet a través de fibra óptica.

De ahí, que las reflexiones de Cernadas et al., (2017), señalen que las personas, comunidades y colectivos socialmente excluidos, o en riesgo de serlo, también se encuentran digitalmente excluidos a consecuencia del acceso inadecuado a las TIC, y aunque el optimismo que se tiene so-

bre la forma en que estas tecnologías favorecen la inclusión social, podría estar propiciando el efecto contrario al fomentar la exclusión más que la reducción de la misma.

De estas definiciones se infiere, en forma similar, que la brecha digital se manifiesta en personas y sociedades, en función de la limitación o imposibilidad de acceder a las TIC, ya sea por adolecer de estas, desconocimiento de la forma de uso, o las limitantes asociadas a la ubicación geográfica. En consecuencia, estos factores propician situaciones de exclusión y distanciamiento de quienes cuentan con dicha infraestructura y hacen uso de la misma.

Perspectivas en común sobre la brecha digital

Sobre las TIC y las tecnologías asociadas a éstas, Njoki & Wabwoba (2013) señalan que hacen posible el desarrollo de nuevas habilidades, considerando que mejoran la inclusión en diferentes sectores, como el educativo, donde la incorporación de las TIC reduce la brecha en educativa, mediante la educación a distancia, al permitir a los profesores impartir clases a estudiantes que se encuentran en diferentes lugares.

En forma similar se reconoce, como una consecuencia de la brecha digital, la exclusión derivada del uso de las TIC, al afectar en mayor medida a personas con discapacidad. Por lo que, como una forma de hacer frente a esta exclusión, surge la filosofía orientada a desarrollar recursos y aplicaciones que contemplen las condiciones de estas personas, conocida bajo el término "Accesibilidad Universal" (Abascal et al., 2016). En general, el término accesibilidad universal hace referencia a una condición que deben cumplir los entornos, recursos y servicios, para permitir que las personas accedan, utilicen y disfruten de los mismos.

La investigación de Shala & Grajcevc (2018), permitió identificar la relación que existe entre el nivel de competencias digitales con la inclusión y exclusión de los estudiantes en contextos escolares, de ahí que los estudiantes que informaron estar incluidos en contextos académicos son aquellos que poseen niveles elevados de competencias digitales, y por el contrario, los estudiantes que se consideraron excluidos de los contextos académicos, poseen niveles bajos de competencias digitales.

Los referentes anteriores permiten caracterizar a la brecha digital como un constructo de la sociedad de conocimiento, derivado de las habilidades digitales para el uso de las TIC, en función de la disponibilidad de la infraestructura informática y el acceso al internet, condicionado por el acceso y entorno geográfico en que se localizan la infraestructura informática. De esta disponibilidad y forma de uso se desprende la inclusión a servicios digitales o exclusión de estos, y los beneficios o efectos se identifican en personas, culturas y países, contribuyendo o limitando su desarrollo.

Es importante, por lo anterior, estudiar en qué condiciones se realizaron las clases durante el cierre de las escuelas, y el efecto de las IFD en la contribución de las docentes en el desarrollo de las habilidades digitales de los alumnos de educación primaria, a través de las cuales lograr los aprendizajes esperados a través de la educación en línea y a distancia.

Planteamiento del problema

Si bien, la educación en línea constituye una alternativa que se considera adecuada en la sociedad del conocimiento, y debido a que "el profesor ha de aprovechar las TIC disponibles como medio para trascender las fronteras del aula, potenciar el trabajo colaborativo, vincularlo con la

realidad local, nacional y mundial" (SEP, 2017: 132), es necesario investigar el qué forma el uso de las TIC, el acceso al internet, y las habilidades digitales de los estudiantes y docentes de las IFD, propiciaron situaciones de aprendizaje, en alumnos de educación primaria, durante el cierre de escuelas adoptado como medida para preservar la salud durante la pandemia, y en qué forma esta medida propició condiciones de inclusión o exclusión, y su relación con la brecha digital.

Es necesario analizar si la solución a este problema se encuentra en la formación de los alumnos de educación primaria y los procesos de aprendizaje que utilizan, o en la formación de los profesores de los estudiantes de las IFD y las estrategias de enseñanza que utilizan durante su praxis, o en la disponibilidad de la infraestructura informática o las habilidades requeridas para el uso de las misma. Esta es una problemática que demanda el desarrollo de un proyecto de investigación, para identificar las necesidades de formación de los estudiantes de las IFD, y su efecto en las condiciones de inclusión y exclusión, y a partir de estas orientar el quehacer educativo hacia el rumbo esperado por la sociedad.

Metodología

El desarrollo de la investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, adoptando un diseño no experimental de alcance exploratorio (Creswell, 2014; Hernández Sampieri et al., 2014). Debido al objetivo de la misma, esto es, el estudio de las necesidades de formación de los estudiantes y docentes egresados de las generaciones 2016-2020, de tres Instituciones Formadoras de Docentes en el estado de Michoacán.

Para conocer la opinión se diseñó un instrumento de investigación compuesto por cuatro categorías de análisis: contexto, asociada a información

general de estudiantes y docentes egresados de las IFD; aspectos académicos, relacionada con el plan de estudios de la educación normal; y efectos de la contingencia sanitaria en la formación de los estudiantes.

Se elaboraron dos instrumentos de investigación, uno dirigido a alumnos de educación primaria, que se aplicó durante el mes de mayo de 2020 y, otro a estudiantes y docentes egresados de 3 escuelas normales del estado de Michoacán, cuyo periodo de captura fue durante el mes de junio de 2020. Los instrumentos de investigación se difundieron en línea, con principalmente a través del teléfono móvil y computado. La participación fue de 1572 alumnos de educación primaria y de 87 estudiantes y docentes egresados de tres IFD en Michoacán.

Resultados

Análisis de la percepción de los estudiantes y docentes egresados de las IFD

Con la aplicación del instrumento de investigación, se obtuvo que solo el 21.8% conoce el plan y programa de estudios de los diferentes grados de educación básica entre el 80% al 100%. El 33.33% de los estudiantes y docentes egresados tiene un conocimiento del plan y programa de estudios entre el 61 y 79%. Lo anterior indica que casi la mitad de los estudiantes y docentes egresados (44.8%) tienen poco conocimiento de los contenidos que se abordan en los diferentes grados de educación básica (véase gráfica 1).

Gráfica 1.
Conocimiento del plan y programa de estudios de los diferentes grados de educación básica

Fuente: elaboración propia.

El 40.2% de los estudiantes y docentes egresados consideran que las asignaturas que cursaron durante la carrera proporcionaron en alta medida los conocimientos para desarrollar en sus alumnos una educación científica y tecnológica y el

9.2% contestó que en una medida muy alta. Sin embargo, si consideramos el porcentaje de respuestas de muy baja, baja y regular, tenemos que el 50.6% reconoce que dichos conocimientos fueron insuficientes, como se muestra en la gráfica 2.

Es conveniente reflexionar en el efecto que puede derivarse del hecho de que sólo el 40.2% de los futuros docentes haya adquirido los conocimientos necesarios para desarrollar en los alumnos una educación científica y tecnológica, pues evidencia un aprovechamiento parcial de las TIC en los términos que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), disminuyendo la posibilidad de que los alumnos logren el perfil establecido al término de la educación básica. Implícitamente conlleva la reducción en las oportunidades de vinculación de los alumnos

de educación primaria con la realidad local, nacional y mundial. De esta situación, identificada por diferentes autores (Liao et al., 2016; Cernadas et al., 2017; Shala & Grajčevci, 2018), se infiere que el desarrollo parcial de las habilidades tecnológicas de los docentes, además de incidir en la formación de los alumnos de educación primaria, propicia la brecha digital como consecuencia del conocimiento limitado para utilizar las TIC.

Gráfica 2.
Adquisición de conocimientos para desarrollar en sus alumnos una educación científica y tecnológica

Fuente: elaboración propia.

Los encuestados reconocen que el liderazgo (45%), las habilidades digitales (51%) y la comprensión lectora (55%) son las competencias

docentes que desarrollaron en menor medida durante su formación (véase gráfica 3).

Gráfica 3.
Desarrollo de competencias durante la formación docente

Fuente: elaboración propia.

El 19.54% de los encuestados señala que durante su formación docente adquirieron en una medida muy alta conocimientos para identificar las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, el 50.57% en una medida alta y el 28.74% en forma regular. Aunado a ello, el 60.92% de estudiantes y docentes egresados de las IFD considera en una medida alta que su formación le

permite planear, organizar, mediar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, el 20.69% en una medida muy alta y el 17.24% de forma regular, tal como se observa en el gráfica 4.

Gráfica 4.

Grado en que su formación le permite planear, organizar, mediar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje

Fuente: elaboración propia.

Durante la carrera, el 48.28% de los encuestados opinan que adquirieron, en una medida regular, habilidades tecnológicas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de entornos virtuales; 33.3% considera que fue en una medida alta y solo el 11.49% en una medida muy alta; el restante (6.93%) señala que la adquisición de dichos conocimientos fue baja o muy baja (véase gráfica 5). Si bien los egresados señalan poseer habilidades digitales, no

hay una referencia de que esas habilidades digitales se relacionen con el uso de las TIC con un enfoque didáctico. Esto se puede confirmar con las respuestas que dieron los estudiantes y docentes egresados, al señalar que una de las competencias docentes que desarrollaron en menor medida durante la carrera fueron las habilidades digitales.

Gráfica 5.
Adquisición de habilidades tecnológicas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de entornos virtuales

Fuente: elaboración propia.

Con relación a las necesidades de formación de los docentes egresados de las escuelas normales, el estudio permitió identificar que son 15 áreas del conocimiento las que concentran el 65% de las opiniones. Como se observa en la tabla 1, destaca con un 14% la necesidad de los estudiantes y docentes egresados de las IFD participantes en la investigación, de adquirir el idioma inglés como segunda lengua; así mismo,

la formación en educación socioemocional y la capacitación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, figuran en un segundo y tercer lugar, con un 8% y 5%, respectivamente. La actualización en temas de psicología educativa, planeación y planeación educativa, también destacan, con un 5% cada una, en la opinión de los egresados.

Tabla 1.
Necesidades de formación de los docentes

Área del conocimiento	%
Inglés	14%
TIC	9%
Educación socioemocional	8%
Psicología educativa	5%
Planeación y planeación didáctica	5%
Evaluación	4%
Estrategias didácticas	3%
Matemáticas y pensamiento matemático	3%
Educación física y entrenamiento deportivo	3%
Educación artística	2%
Español	2%
Lenguaje y comunicación	2%
P'urhépecha	2%
Pedagogía y ciencias de la educación	2%

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla 1, las opiniones de los estudiantes y docentes de las IFD participantes en el estudio, reflejan poca necesidad de formación en áreas del conocimiento relacionadas con las TIC, tecnología, matemáticas y pensamiento matemático, las cuales forman parte de las habilidades digitales como refieren varios autores (Ilomäki et al., 2016; Karpov, 2018; Pettersson, 2018). Sin embargo, estas áreas del conocimiento también se encuentran estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, por lo que es conveniente reflexionar si la falta de necesidad de formación en este ámbito del saber, impactará de alguna forma el aprendizaje de los alumnos.

Así mismo, las estrategias para atender los problemas de aprendizaje del lenguaje, así como mejorar la lectoescritura, y el conocimiento del

modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana, también constituyen opciones en las cuales los egresados desean recibir actualización para fortalecer sus competencias docentes. Este análisis constituye una oportunidad de mejorar la formación de los estudiantes y los docentes egresados de las IFD.

El 12.64% de los encuestados opinan que la contingencia sanitaria afectó en un grado alto o muy alto su formación como docente, mientras que el 41.38% considera un grado regular y el 45.98% en un grado bajo o muy bajo. Así mismo, el 59.77% de los docentes egresados considera que el confinamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 produjo algún efecto negativo en su estado de ánimo y el 58.62% expresó que le gustaría recibir ayuda profesional para revertir el efecto emocional negativo.

Por otra parte, el 49.42% considera que la crisis económica derivada del confinamiento obligatorio afectará su inserción al ámbito laboral en alto o muy alto grado; el 36.78% de forma regular, el 13.8% en un grado bajo o muy bajo.

Análisis de la percepción de alumnos

El distanciamiento de los estudiantes y docentes egresados de las IFD, de los espacios escolares y de los alumnos de educación primaria, trajo consigo un cambio en la continuidad del servicio educativo, al adoptar la educación en línea y a distancia, como modalidad educativa acorde al distanciamiento social para preservar la salud durante la pandemia. En este contexto se esperaba que el uso de las TIC, en el ámbito educativo, favoreciera el desarrollo de los aprendizajes escolares, con base en el uso de las habilidades digitales de los alumnos y docentes, y la disposición de acceso a la infraestructura tecnológica.

El acceso a internet, como una de las dimensiones de estudio de la brecha digital, muestra una diferencia notoria entre los alumnos de educación primaria que radican en el medio urbano

donde el 84% cuenta con este servicio, mientras sólo el 16% de los alumnos que radican en el medio rural acceden al internet. Esta condición, de acuerdo a diversos autores (Abascal et al., 2016; Cernadas et al., 2017; Hargittai & Hsieh, 2013; Roberts et al., 2017), es la causa de la exclusión social característica de la brecha digital, pues la disposición de infraestructura informática y acceso a internet favorece a una grupos de personas y limita a otro, lo que incide en el desarrollo social.

Lo anterior, de acuerdo a diferentes autores (Cernadas et al., 2017; Roberts et al., 2017), constituye un factor de división social y limita el acceso a oportunidades educativas con base en el uso de recursos tecnológicos. Esto se observó durante el uso de la plataforma Classroom, gestionada para desarrollar las actividades educativas en un entorno virtual. Sin embargo, la falta de acceso al internet, impidió el uso de este recurso tecnológico. Aun en zonas urbanas, el 80% de los alumnos no utilizaron Classroom para realizar sus actividades de aprendizaje y en las zonas rurales el 20% tampoco hizo uso de esta plataforma.

Tabla 2.
Utilización de Classrom para realizar actividades de aprendizaje

Zona	NC	No lo utilizo	Solo un poco	Algunas veces	Muchas veces	Total
Urbano	33	886	103	167	82	1271
Rural	4	222	17	40	18	301
Total	37	1108	120	207	100	1572

Fuente: elaboración propia.

En relación a la comunicación durante la contingencia, el 84% de los alumnos o sus papás, tanto de zonas rurales como urbanas, socializaron mucho con sus maestras(os) para dejar actividades o tareas y continuar con el proceso de aprendizaje de los alumnos de primaria, véase tabla

3. Sin embargo, en esta comunicación, el mayor porcentaje (64%) corresponde a los alumnos de zonas urbanas y el 16% a las rurales, respecto al total de los alumnos que participaron en el estudio.

Tabla 3.

Comunicación con maestro (a) para actividades y tareas que debes realizar durante la contingencia

Zona	NC	No tuvo comunicación	Solo un poco	Algunas veces	Muchas veces	Total
Urbano	2	33	37	137	1062	1271
Rural	2	9	8	28	254	301
Total	4	42	45	165	1316	1572

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el 54% de los alumnos no tuvo interacción con sus compañeros durante el confinamiento por la pandemia Covid-19, para apoyarse en la realización de actividades y/o tareas, tal como se observa en la tabla 4.

Tabla 4.

Comunicación compañeras (os) para apoyarse a realizar las tareas

Zona	NC	No tuvo comunicación	Casi no	Poco	Mucho	Total
Urbano	2	684	283	245	57	1271
Rural	0	156	75	53	17	301
Total	2	840	358	298	74	1572

Fuente: elaboración propia.

La comunicación entre los profesores y alumnos, y entre alumnos y alumnos, como base del aprendizaje en un contexto social, también se vio afectada durante las clases en línea, debido a las diferentes condiciones de uso de los recursos informáticos y el acceso al internet, identificándose en mayor medida esta limitación en las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas.

Los referentes anteriores presentan condiciones ambivalentes de inclusión y exclusión, asociados estos con la brecha digital, y marcan una distinción entre el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el medio rural respecto al contexto urbano. Sin embargo, también denotan áreas de fortaleza como la continuidad en el servicio educativo, la comunicación entre docentes y padres de familia y un mayor involucramiento de estos últimos en las actividades educativas de los

hijos, a pesar de las condiciones de aislamiento derivado de la pandemia y las condiciones de desigualdad social.

Conclusiones

El distanciamiento de los alumnos de educación primaria, con los docentes en formación y los profesores, trajo consigo un cambio en la continuidad del servicio educativo, al adoptar la educación en línea y a distancia para preservar la salud durante la pandemia. En este contexto se esperaba que el uso de las TIC favoreciera el desarrollo de los aprendizajes escolares, con base en el uso de las habilidades digitales de los alumnos y docentes, la disponibilidad de infraestructura tecnológica y el acceso a internet.

Sin embargo, los resultados obtenidos captan la atención en aspectos específicos. Dado que los estudiantes y docentes egresados de las IFD participantes en el estudio, consideran como poco necesario la formación en el uso de las TIC, es conveniente reflexionar, si como docentes frente a grupo estarán en condiciones de desarrollar en los alumnos las habilidades para el uso intencionado y responsable de las TIC. Se observa, así mismo, poca necesidad de formación en el campo de las matemáticas y el pensamiento matemático, necesarios para el análisis y procesamiento de la información, asociados al pensamiento crítico, el cual es una habilidad indispensable durante el siglo XXI.

También se identifican condiciones que permiten inferir un incremento en la brecha digital, presentes en las localidades que, por su ubicación geográfica y el grado de marginación social asociada a éstas, carecen de la infraestructura informática y el acceso a internet. En consecuencia, se dificulta la adopción de la educación en línea, el uso de herramientas y contenidos digitales, la interacción entre alumnos y docentes, así como la evaluación, elementos que en conjunto constituyen la base del aprendizaje mediado por tecnología. Esto ocasiona un distanciamiento respecto al aprendizaje alcanzado por los alumnos en las escuelas de zonas urbanas, lo que ocasiona el distanciamiento educativo y social entre ambas.

Lo anterior es un llamado a la reflexión para valorar el rol de la escuela en el desarrollo de las competencias que requieren los alumnos para integrarse a la sociedad del conocimiento, haciendo uso de las herramientas digitales, como establece la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), o por el contrario, representaría un riesgo latente de incrementar la brecha digital que nos separa de otras sociedades y países. Esta es un área de oportunidad para que las instancias educativas, en el ámbito de sus facultades,

diseñen e implementen acciones orientadas a fortalecer las habilidades digitales en alumnos y docentes, así como proveer la infraestructura tecnológica adecuada al logro de los aprendizajes esperados, y contribuir a la disminución de la brecha digital.

Referencias

- Abascal, J., Barbosa, S. D. J., Nicolle, C., & Zaphiris, P. (2016). Rethinking universal accessibility: A broader approach considering the digital gap. *Universal Access in the Information Society*, 15(2), 179-182. <https://doi.org/10.1007/s10209-015-0416-1>
- Cernadas, A., Mahou-Lago, X., & Bouzas-Lorenzo, R. (2017). Social Inclusion, E-Exclusion and Re-Directing Digital Development Policies. *En Proceedings of the 17th European Conference on Digital Government: Military Academy Lisbon Portugal 12-13 June 2017*. (pp. 163-168). Militar Academy.
- Chai, C. S., Deng, F., Tsai, P.-S., Koh, J. H. L., & Tsai, C.-C. (2015). Assessing multidimensional students' perceptions of twenty-first-century learning practices. *Asia Pacific Education Review*, 16(3), 389-398. <https://doi.org/10.1007/s12564-015-9379-4>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- García-Crespo, A., Ruiz-Mezcua, B., González-Carrasco, I., López-Cuadrado, J. L., Hernández, Z., Barahona, R., & de Topin, L. H. (2014). Accessibility Services and Interactive Digital Television: An Opportunity to Reduce the Digital Gap. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías*

- Del Aprendizaje*, 9(1), 8-16. <https://doi.org/10.1109/RITA.2014.2301887>
- Gómez Navarro, D. A., Alvarado López, R. A., Martínez Domínguez, M., & Díaz de León Castañeda, C. (2018). La brecha digital: Una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio de México. *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, 6(16). <https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2018.16.62611>
- Hargittai, E., & Hsieh, Y. P. (2013). Digital Inequality. En *Handbook of Internet Studies*. (Edited by William H. Dutton, pp. 129-150). Oxford University Press.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Education.
- Illomäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., & Kantosalo, A. (2016). Digital competence - an emergent boundary concept for policy and educational research. *Education and Information Technologies*, 21(3), 655-679. <https://doi.org/10.1007/s10639-014-9346-4>
- Karpov, A. O. (2018). Fundamentals of Education in Knowledge Society: Theoretical Forecast. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 10(1), 171. <https://doi.org/10.18662/rrem/27>
- Liao, P.-A., Chang, H.-H., Wang, J.-H., & Sun, L.-C. (2016). What are the determinants of rural-urban digital inequality among schoolchildren in Taiwan? Insights from Blinder-Oaxaca decomposition. *Computers & Education*, 95, 123-133. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.01.002>
- Njoki, M., & Wabwoba, F. (2013). The Role of ICT in Social Inclusion: A Review of Literature. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4(12), 8.
- Pettersson, F. (2018). On the issues of digital competence in educational contexts - a review of literature. *Education and Information Technologies*, 23(3), 1005-1021. <https://doi.org/10.1007/s10639-017-9649-3>
- Phillips, F., Yu, C.-Y., Hameed, T., & El Akhdary, M. A. (2017). The knowledge society's origins and current trajectory. *International Journal of Innovation Studies*, 1(3), 175-191. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2017.08.001>
- Roberts, E., Anderson, B. A., Skerratt, S., & Farrington, J. (2017). A review of the rural-digital policy agenda from a community resilience perspective. *Journal of Rural Studies*, 54, 372-385. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.03.001>
- SEP. (2017). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación* (Primera edición.). Secretaría de Educación Pública.
- Shala, A., & Grajevci, A. (2018). Digital competencies among student populations in Kosovo: The impact of inclusion, socioeconomic status, ethnicity and type of residence. *Education and Information Technologies*, 23(3), 1203-1218. <https://doi.org/10.1007/s10639-017-9657-3>
- Willis, S., & Tranter, B. (2006). Beyond the 'digital divide': Internet diffusion and inequality in Australia. *Journal of Sociology*, 42(1), 43-59. <https://doi.org/10.1177/1440783306061352>

El trayecto formativo psicopedagógico del plan de estudios de la Licenciatura en educación primaria 2012

The psychopedagogical training path of the study plan of the Bachelor of Primary Education 2012

Rosa Isela Velásquez Zárate
velasquezyros@gmail.com

Recepción: 12 de noviembre de 2020
Aceptación: 13 de diciembre de 2020

Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer las inconsistencias existentes en los cursos que integran el trayecto formativo psicopedagógico del plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación primaria de las escuelas Normales en México y que fueron localizadas mediante una cuidadosa revisión de dichos cursos. Este documento forma parte de una investigación más amplia que busca conocer el papel de la escuela en la constitución de conciencia de los profesores desde su formación inicial. Se concluye que, en el contenido expresado en los programas de los cursos del plan de estudios revisado, existen inconsistencias importantes que inciden de manera significativa en la formación inicial de los profesores.

Palabras clave: formación inicial de los profesores, plan de estudios, programas de estudio, trayectos formativos, cursos.

Abstract

The objective of this article is to publicize the inconsistencies in the courses that make up the psychopedagogical training path of the 2012 study plan of the Bachelor of Primary Education of Normal schools in Mexico and that were located through a careful review of these courses. This document is part of a broader investigation that seeks to know the role of the school in the constitution of consciousness of teachers from their initial training. It is concluded that there are important inconsistencies in the content expressed in the course programs of the revised, curriculum that significantly affect the initial training of teachers.

Keywords: initial teacher training, study plan, study programs, training paths, courses.

Introducción

Los avances científicos y tecnológicos acontecidos en la últimas décadas en México y en el mundo han generado nuevas políticas económicas y educativas, trayendo consigo, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una serie de reformas estructurales en nuestro país y, una de ellas, es la reforma integral de la educación básica que incluye el replanteamiento curricular de la formación docente en las escuelas Normales en aras de mejorar el desempeño del docente y elevar la calidad y la equidad de la educación. Este nuevo planteamiento curricular, reflejado en el Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en educación primaria, pretendió dejar de lado una formación tradicional y sustentar sus bases en tres enfoques curriculares: 1. Centrado en el aprendizaje, 2. Basado en competencias y 3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa (Acuerdo No 649, 2012, p. 5).

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el diseño curricular del plan de estudios mencionado se tomaron en consideración las opiniones y las aportaciones del personal docente en servicio de las escuelas normales, de los especialistas en el área educativa, los requerimientos de los organismos, tanto nacionales como internacionales como la OCDE (Instituto de Tecnologías Educativas [ITE], 2010) y los posicionamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quien fungió como aval de las acciones y las reformas en el ámbito de la educación y que “revisa los contenidos del plan y los programas de estudio, no con el fin de verificar su relevancia para la educación, sino que “cuida” que los contenidos que se proponen puedan ser comprendidos y aplicados por los integrantes del gremio” (González Anaya, 2020, p. 2).

La importancia del plan de estudios de la Licenciatura en educación primaria 2012 merece una

revisión completa, pero la magnitud de una tarea de ese tipo da para varios artículos y, entonces, el énfasis en este artículo se sitúa en la revisión del trayecto formativo psicopedagógico para conocer su contenido, la coherencia entre los argumentos resultantes del discurso que lo fundamenta y las inconsistencias que pudieran poner en riesgo la significatividad y la funcionalidad de este trayecto en el fortalecimiento de la formación inicial de los profesores.

Los trayectos formativos en la educación

Cuando se pactó, en el año de 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el SNTE, emergieron una serie de requerimientos para la mejora de la calidad de la educación en México, lo que, a su vez, convirtió en asunto prioritario la formación continua del magisterio mexicano y la reforma curricular; como parte de este proceso de formación continua surgieron una serie de programas, unos emergentes como el Programa Emergente de Actualización del magisterio (PEAM) y otros como el Programa de Actualización del Maestro (PAM) y el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), establecido por la SEP en el año de 1995.

Las palabras trayecto formativo han sido definidas de manera distinta: el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) las definió como el “plan o propuesta diseñada por los propios colectivos docentes para atender sus necesidades formativas durante un ciclo escolar” (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2004); para Martínez-Olivé (2006), un trayecto formativo se constituyó “con el fin de promover el desarrollo intelectual de los profesores, su capacidad para aprender y transferir lo aprendido

a su ejercicio docente” (p. 4). Posteriormente, el trayecto formativo fue definido por las autoridades educativas estatales, las IES o los propios colectivos docentes, como la integración de programas de estudio para la formación continua realizada con el fin que los maestros pudieran organizar su desarrollo profesional con base en una temática o un conjunto de problemas educativos y llevarlo a cabo durante el lapso que se considerara necesario (Cordero, Patiño y Cutti, 2013, p. 5).

En el Acuerdo 279 (2000) se dice que un programa de estudios se entiende como la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso de enseñanza-aprendizaje (p. 2). Esto indica que, a partir de ese año, los planes de estudio se organizarían con base en áreas de conocimiento; años más tarde, en el Acuerdo 592 (2011) se dice que el plan de estudios es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes de educación básica (p. 11). Fue a partir de la articulación de la educación básica donde se determinó la integración de un trayecto formativo organizado en un plan y los programas de estudio.

En el plan de estudios de la reforma curricular del 2012, la palabra trayecto formativo se define como la noción que describe un conjunto de espacios integrados por distintos componentes disciplinarios que aportan sus teorías, sus conceptos, sus métodos, sus procedimientos y sus técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la preparación profesional de los estudiantes (Acuerdo No 649, 2012, p. 13).

El plan de estudios para la formación de licenciados en educación primaria es el documento que establece el proceso formativo del estudiante normalista, se estructura a partir de tres enfoques curriculares:

1. Centrado en el aprendizaje.
2. Basado en competencias.
3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa.

Esos tres enfoques curriculares están en consonancia con los modelos y los enfoques propuestos en los planes de estudio de los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional (Acuerdo No 649, 2012, p. 5). Es importante precisar la forma en que se conceptualizan estos tres enfoques: el primero, centrado en el aprendizaje:

Tiene como elemento principal la concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, donde se concibe el aprendizaje como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución de sentido y contenido a las experiencias por parte del estudiante. El proceso de aprendizaje tiene lugar gracias a las acciones pedagógicas entre docentes y estudiantes e involucra una actividad coordinada de intención-acción-reflexión. (Acuerdo No 649, 2012, p. 5).

En México, la SEP es la rectora de la educación y es muy importante que sus documentos sean precisos y con fundamentos teóricos, pero en el párrafo que antecede a este comentario, se detectaron las imprecisiones siguientes:

1. El constructivismo no es una concepción, sino una explicación, con inconsistencias¹, pero explicación. Una concepción indica cómo se piensa algo. Por ejemplo, ¿Cómo se piensa al ser y a la realidad? esto constituye la concepción ontológica; ¿Cómo se piensa al conocimiento? esta es la concepción epistemológica y ¿cómo se piensan los fines que

¹ Las inconsistencias contenidas en la explicación de César Coll acerca del constructivismo dan para la redacción de varios artículos.

desean alcanzarse? esta es la concepción teleológica.

2. En el constructivismo, Coll et al., (1999) incluye la explicación de Lev Semionóvich Vygotski que se ha identificado como la explicación socio-cultural, pero Vygotski no explica el aprendizaje, sino la instrucción. Por lo anterior, en el párrafo que dice la "...concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza..." hay dos desaciertos: a) lo sociocultural está contenido en el constructivismo, a reserva que la SEP indique que tiene una base diferente a la de César Coll y b) En el constructivismo que explica Coll no se alude a la enseñanza que la SEP incluyó. La enseñanza es una aplicación de la teoría.
3. Al considerar al "...aprendizaje como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados..." se da la apariencia que se descarta al conductismo, pero no es así ya que, al decir que, en los planes de estudio del sistema educativo nacional, se usa el enfoque basado en competencias no se reconoce que ese enfoque constituye la versión "moderna" del conductismo que, aparentemente, se rechaza.
4. A considerar al aprendizaje "como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución de sentido y contenido a las experiencias por parte del estudiante.", se requiere preguntarles a los teóricos de la SEP ¿de dónde obtuvieron ese concepto de aprendizaje o es una aportación de ellos? En ambos casos se requiere que aclaren ¿qué es la construcción de significados? ¿qué quiere decirse con la afirmación "atribución de sentido y contenido a las experiencias por parte del estudiante." ¿De qué sentido, de qué contenido y de qué experiencias estamos hablando?
5. También se requiere preguntarles a los teóricos de la SEP de dónde obtuvieron la afirmación que el "...proceso de aprendizaje tiene lugar gracias a las acciones pedagógicas entre docentes y estudiantes e involucra una actividad coordinada de intención-acción-reflexión..." o se trata de una aportación de ellos. Las palabras "...intención-ac-

ción-reflexión.", aluden, de alguna manera al marxismo.

En el otro enfoque, el basado² en competencias, se dice que:

La competencia es el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias, que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente en distintos ámbitos de su vivir. (Acuerdo 649, 2012, p. 8).

Los comentarios en torno al párrafo que antecede son los siguientes:

1. La SEP eligió una de las múltiples definiciones de las competencias, pero no aclara qué significa la "...movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico." ¿De dónde se obtuvo la noción que los conocimientos se mueven? En el párrafo anterior se aludió al aprendizaje y, ahora, se alude al conocimiento. ¿Los teóricos de la SEP distinguen la diferencia entre aprendizaje y conocimiento? El conocimiento se apropia o se construye. Lo primero es posible que lo realice la mayoría de los seres humanos; lo segundo sólo lo hacen quienes desarrollan determinadas facultades: Platón, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein... son ejemplo de hombres constructores de conocimiento.
2. La SEP no aclara cómo puede lograrse la compatibilidad entre un enfoque con "concepción constructivista" con otro de "concepción basada en competencias" ya que, cada una de esas teorías, tiene una concepción ontoepistemológica distinta e incompatible con la otra.

Con respecto a la flexibilidad curricular, en el plan de estudios, se afirma que ese enfoque, se incorpora como una tendencia de innovación pedagógica dando opción a los estudiantes

² En español, la palabra correcta es con base ya que basada es un dispositivo montado debajo de un barco para hacerlo entrar en el mar.

normalistas de elegir algunas materias según las necesidades propias del proceso formativo y del contexto en que se involucran, también se dice que se unifican los criterios de asignación de créditos para evitar problemas de movilidad de los estudiantes; se evalúan las competencias del estudiante en escenarios fuera del contexto escolar, así como la diversificación de opciones de titulación y el establecimiento de un sistema de asesorías bajo diversas modalidades haciendo uso de las TIC (Acuerdo 649, 2012, p. 8). Los comentarios en torno a lo que se afirma en este párrafo son las siguientes:

La posibilidad que los estudiantes puedan elegir algunas materias no constituye ninguna innovación ya que, desde hace mucho tiempo, en los planes de estudio de educación superior se han estado utilizando.

1. Si la SEP implementó los planes de estudio de educación normal ¿cómo puede pensarse que no se tuviera unificación en los criterios de asignación de créditos para cada asignatura?

De acuerdo con la SEP, el plan de estudios de la Licenciatura en educación primaria 2012 quedó integrado por 5 trayectos formativos que son los siguientes: 1. Psicopedagógico, 2. Preparación para la enseñanza y el aprendizaje, 3. Lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación, 4. Práctica profesional, 5. Cursos optativos; cada trayecto formativo tiene una función relevante en la malla curricular, sin embargo este artículo se centra en la revisión del trayecto formativo psicopedagógico, cuya importancia radica en que constituye la base teórica del proceso de formación del estudiante normalista, pues es el espacio curricular que provee oportunidades al estudiante de acceder a procesos de análisis, reflexión sobre la teoría existente en torno a las ciencias psicológicas y pedagógicas, para comprender cómo se genera el aprendizaje en el sujeto; el valor de la teoría es tal que permi-

te al futuro profesor nuevas formas de apropiarse de la realidad que, como señala Covarrubias “la intencionalidad de apropiación teórica de la totalidad conlleva el sometimiento del sujeto a procesos de mediación entre la sensación-percepción y el entendimiento” (Covarrubias Villa, 1995, p. 92). Aquí radica la importancia que el estudiante normalista se apropie de la teoría, no como mera reproducción, sino en su entendimiento, comprensión y en la fundamentación de su quehacer docente.

Trayecto formativo psicopedagógico

Al referirnos a la psicopedagogía se entiende la necesidad de los teóricos de unir dos ciencias para comprender, de mejor forma, el proceso educativo. De acuerdo con Espinoza Vásquez (2018), en Chile, el surgimiento de la psicopedagogía se encuentra ligada con el avance coyuntural de la pedagogía, la psicología y la educación especial desde principios del S. XX que, influenciadas por las corrientes científicas de la época en cuestión, concibieron al aprendizaje como el resultado de una conducta condicionada y abrieron los primeros espacios para que la psicopedagogía surgiera como tal. La psicopedagogía se entiende como una ciencia que contiene conocimientos que pueden ser empleados en el proceso educativo. Dentro de esos conocimientos se encuentran, entre otros, los que están relacionados con la subjetividad de los alumnos y de los profesores, así como de las interacciones que ambos establecen dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado (p. 2).

Se dice que el primero en utilizar el término psicopedagogía, en 1911, en Italia, fue Emilio Galli y, además, estableció las pautas de los exámenes psicopedagógicos y también, en ese año, apareció, por primera vez, la figura del profesional que se ocupa de llevar a cabo este proceso, bautizado por Galli como psicopedagogo.

En España, el primer trabajo en el que se cita el término psicopedagogía lleva por título *Nuevo tratamiento de la sordera*, cuya autora es Francisca Rovira. Posteriormente, algunas universidades de América Latina pusieron en operación los primeros programas de psicopedagogía y, en el año de 1992, en España, el primer intento de institucionalizar esta disciplina provocó conflictos con los profesionales de la pedagogía y la psicología al considerar que se afectaba su fuente de trabajo y su ámbito de conocimiento (Centro Universitario Internacional de Barcelona [UNIBA], 2015).

Respecto al diseño de los programas de cada uno de los cursos que integran el trayecto formativo psicopedagógico, puede deducirse que éstos fueron diseñados por distintos especialistas, debido a que se identifica la falta de uniformidad y coherencia en el uso de categorías, sin embargo, esta incoherencia de categorías y significados no parece resultar importante, dado que se piensa en la ignorancia del grupo de profesionales al que va dirigido, pues como señala Covarrubias Villa (1995) "la planta docente de las instituciones formadoras de profesores está integrada principalmente por egresados de las escuelas normales (...) no saben lo que es el ejercicio de la crítica académica, la libertad de investigación ni la producción de conocimiento" (p.96). Esto facilita la aplicación de planes y programas inconsistentes en las escuelas normales y evidencia la función del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que son los que avalan dichos Planes y programas de estudio.

En las actividades que se sugieren en el desarrollo de los programas se remite al estudiante a acumular la información para, posteriormente, aplicarla generando, en él, un cambio de actitud en el escenario educativo, conduciéndose con base en un enfoque conductual, lo que mantiene la sintonía con el enfoque basado en competencias que le sustenta. Díaz (2006) señala que:

Hasta ahora la discusión del término competencia se ha realizado más cercana a sus significados etimológicos, en donde se ha clarificado su tránsito del campo de la lingüística, al laboral, para posteriormente adquirir significado en la atribución de pautas de desempeño en un sujeto, como capacidad para resolver algún problema. (p.12)

Esta capacidad para resolver situaciones problemáticas en los escenarios educativos es la que se enfatiza en cada uno de los programas de estudio que se presentan en este artículo.

De acuerdo con la SEP, el trayecto formativo psicopedagógico tiene la finalidad de "fortalecer en el futuro maestro el sentido de su quehacer como educador a partir del análisis de las diferentes corrientes de pensamiento pedagógico, psicológico, filosófico y social, que le permite comprender la complejidad que encierra el fenómeno educativo" (Acuerdo No 649, 2012, p.13), sin embargo, de los 16 cursos del trayecto, sólo tres de ellos (Psicología del desarrollo infantil (0-12 años), Bases psicológicas del aprendizaje y Teoría pedagógica) están relacionados con la psicología y la pedagogía y, cuando, al menos, deberían corresponder 8 cursos a cada una de estas ciencias.

Aunque no es la generalidad, la psicopedagogía, por su nombre lo indica, debe incluir asuntos relacionados con el aprendizaje y con el conocimiento. En el primer caso, debe abarcar desde la fundación del primer laboratorio de psicología, en 1879, en Alemania hasta la actualidad con la educación por competencias, pasando por la comprensión de las aportaciones de los fisiólogos rusos, los psicólogos americanos y todos los demás teóricos que le dieron consistencia al conductismo y en los cuales sobresale John Broadus Watson. En este trayecto formativo, el alumno debe conocer las principales categorías que forman el conductismo: estímulo (condicionado o incondicionado), respuesta (incondicionada o

condicionada) y reforzamiento en sus diversas modalidades, entre otras. Por otro lado, el estudiante de la Licenciatura en educación primaria deberá percatarse que, con la enseñanza implica mostrar algo y, con él, se emite un estímulo y se espera una respuesta.

Por otro lado, la psicopedagogía se espera que incluya los asuntos relacionados con el conocimiento, cuando menos desde las explicaciones de Platón, la de Aristóteles y las de los teóricos intermedios hasta llegar a Hegel. De esta forma, al licenciado en educación primaria le puede quedar clara la diferencia entre aprendizaje y conocimiento y, además, podrá percatarse qué es la enseñanza y cuál es su función en la escuela.

En relación con los cursos que mantienen correspondencia con el trayecto psicopedagógico, el curso de **Psicología del desarrollo infantil (0-12 años)** se ubica en el primer semestre y tiene como propósito:

Promover en el futuro docente la apropiación y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización le permita afrontar situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de preescolar y primaria referidos al ámbito del desarrollo humano y psicológico. (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2012, p. 5).

Contribuye al desarrollo de las siguientes competencias profesionales del perfil de egreso:

2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica.
3. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje.
4. Propicia y regula espacios de aprendizaje que incluyen a todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. (SEP, 2012, p. 6).

Las unidades o elementos de las competencias profesionales que buscan promoverse y que constituyen competencias propias del curso son las siguientes:

Construye marcos explicativos de referencia que le permiten comprender, problematizar e intervenir en la promoción del desarrollo humano infantil de manera ajustada y pertinente a las necesidades de los educandos provenientes de los contextos socioculturales y educativos en donde desarrolla su práctica docente, asumiendo una perspectiva de diversidad, inclusión, equidad y respeto a los derechos de la infancia. (SEP, 2012, p. 6).

Este curso, se dice, se desarrolla en torno a la situación problema que refiere a las "condiciones actuales de infantes y adolescentes en México en los años correspondientes a la etapa de escolarización básica (...), en el marco de las posibilidades de intervención educativa del docente en función de la diversidad de contextos" (SEP, 2012, p. 6).

Está estructurado con 4 unidades de aprendizaje:

I. El desarrollo humano: una construcción histórica, cultural y científica; II. Modelos y teorías psicológicas del desarrollo humano en la infancia; III. Situación de la infancia en México y condicionantes sociopolíticos, económicos y culturales al desarrollo humano; IV. La influencia educativa del docente y la institución escolar en la comprensión y promoción del desarrollo humano en la educación básica. (SEP, 2012, p. 7).

El enfoque del curso reside en una visión sociocultural de enseñanza situada en el contexto y de aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre diversos ámbitos de problemática referidos al quehacer docente (SEP, 2012, p. 10). La perspectiva evaluativa se sitúa en un "enfoque de evaluación auténtica en donde se valorarán las producciones del estudiante, sus reflexiones y aportes al proceso de construcción

de conocimiento y colaboración con sus pares” (SEP, 2012, p. 11). En este proceso, dice la SEP, adquiere mayor importancia la autoevaluación, la participación y compromiso de los estudiantes y el logro de los elementos del perfil de egreso.

En este curso se identificaron las inconsistencias siguientes:

1. Se dice en el propósito del curso es “promover en el futuro docente la apropiación y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización le permita afrontar situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de preescolar y primaria” (SEP, 2012, p. 5). Es notorio que, después que se afirmó que uno de los enfoques del plan de estudios para la formación de licenciados en educación primaria era el aprendizaje, ahora se alude a la “apropiación y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.” La apropiación de conocimiento es algo que está al alcance de la mayoría de los seres humanos, como ya se expresó en párrafos anteriores, pero ¿qué son los saberes conceptuales? ¿cómo se construyen los saberes conceptuales? ¿de la misma forma en que se construye el conocimiento o de manera distinta?

Además, lo dicho por la SEP, implica una profundización teórica en el ámbito de la psicología infantil para comprender las etapas de desarrollo por las que atraviesa el niño, las características de su comportamiento individual y colectivo, el desarrollo de su personalidad e inteligencia, éstos desde la perspectiva de diversas teorías psicológicas sobre el desarrollo de la infancia; sin embargo, el contenido expresado en cada una de las unidades de aprendizaje no ofrecen al futuro docente los referentes que permitan la apropiación de esta diversidad de saberes, sino que, como se señala “la primera unidad (...) se enfoca en el cuestionamiento de las concepciones personales y socio históricas acerca del desarrollo humano y de la construcción de la infancia moderna” (SEP, 2012, p. 7).

2. La segunda unidad plantea que mediante la “revisión de algunas de las principales teorías psicológicas del desarrollo, (...) de sus métodos de

estudio e intervención, promoverá la construcción de marcos explicativos en torno a la posibilidad de desvelar los factores y mecanismos que inhiben o propician el desarrollo” (SEP, 2012, p. 7). En este sentido cabe cuestionar ¿Cuáles son las teorías psicológicas a las que se refiere la SEP? Solamente hay una teoría psicológica que es el conductismo y se refiere al aprendizaje y no al desarrollo del niño. Para la SEP, ¿Qué es un marco explicativo? en la metodología de la investigación se alude a un marco teórico, pero no a un marco explicativo. Por otro lado, es un acierto que se plantee la posibilidad que el alumno pueda develar los factores y los mecanismos que inhiben o propician el desarrollo del niño, lo que no se dice es cómo puede lograrse esto.

3. En la tercera unidad se expresa que se “permitirá al participante incidir en la situación actual de la infancia en nuestro país y en su contexto de referencia” (SEP, 2012, p. 7). La autora de este artículo considera que lo que el Licenciado en educación primaria puede realizar cuando esté en el desarrollo de su actividad académica es influir en el aprendizaje de los alumnos a quienes atiende y, con eso, estará haciendo una gran labor, pero pedirle que incida en “la situación actual de la infancia en nuestro país y en su contexto de referencia” es pedirle aspectos para los cuales no ha sido formado.
4. El programa del curso se desarrolla en torno a la situación problema de las condiciones actuales que viven los niños y jóvenes que cursan la educación básica en nuestro país, enfocándose en aquellos factores que inciden en el desarrollo integral de estos individuos como seres humanos e identificando las posibilidades de mejora mediante la acción docente (SEP, 2012, p. 6), sin embargo, por otro lado, el programa señala que el proceso de formación del estudiante normalista se inicia con “la apropiación de marcos de referencia explicativos permiten problematizar el tema de la infancia y su desarrollo para, posteriormente, incidir en el análisis de casos y situaciones reales, y arribar a la conducción de proyectos de estudio” (SEP, 2012, p. 7).

De las oraciones anteriores, se destaca que, por un lado, se dice que el programa se desarrolla a partir de una situación problema que facilita

e inhibe el desarrollo humano integral y, por el otro, se afirma que se trata de incidir en el análisis de casos y situaciones reales y arribar a la conducción de proyectos de estudio. Es notable que, en un curso de psicología del desarrollo infantil (0-12 años) que se esperaría dedicado al conocimiento de la explicación de cómo se da ese desarrollo, se incluyan acciones con las cuales se intenta conocer las situaciones reales que facilitan o apoyan el desarrollo humano integral y, además, se menciona la conducción de "proyectos de estudio" lo que indica que, en el curso de psicología del desarrollo infantil se ha combinado el conocimiento de la teoría y la aplicación de la misma. La pregunta es ¿cómo puede aplicarse una teoría que apenas se está conociendo?

5. En el programa del curso se dice que "el enfoque reside en una visión sociocultural de enseñanza situada en contexto y de aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre diversos ámbitos de problemática referidos al quehacer docente" (SEP, 2012, p. 10). Como se comentó anteriormente, en el inicio del plan de estudios, la SEP dice que los enfoques son tres: 1. Centrado en el aprendizaje, 2. Basado en competencias y 3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa, pero ahora se indica que el "enfoque del curso reside en una visión sociocultural de enseñanza situada en contexto y de aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre diversos ámbitos de problemática referidos al quehacer docente." Ante esto, las preguntas son las siguientes: ¿De dónde extrajo la SEP la noción de visión sociocultural de enseñanza situada en contexto? Vygotski, a quien se le acredita la autoría de la teoría sociocultural de la educación, se refiere a la instrucción y no a la enseñanza; por otro lado, falta aclarar si el aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión puede considerarse dentro del enfoque centrado en el aprendizaje o se trata de algo diferente.
6. En las orientaciones para el desarrollo del curso se dice que se realizarán "sesiones de análisis,

discusión y reflexión sobre las diferentes posturas y teorías del desarrollo psicológico a partir de la indagación, lectura crítica y discusión en equipos y en plenaria de los tópicos contenidos en las unidades de aprendizaje" (SEP; 2012, p. 10). Lo que existe son teorías del desarrollo psicológico, pero lo de posturas ¿a qué se refiere?

7. En el proceso evaluativo del curso se dice que se fundamenta en el enfoque de evaluación auténtica, desde el cual se valorarán producciones, reflexiones y aportaciones al proceso de construcción del conocimiento por parte del estudiante, propiciando y enfatizando en la autoevaluación, participación, compromiso y el logro de las metas establecidas en el programa de estudio (SEP; 2012, p. 11).

De acuerdo con Ahumada (2005), la evaluación auténtica constituye un enfoque alternativo de evaluación que:

Intenta averiguar qué sabe el estudiante o qué es capaz de hacer, utilizando diferentes estrategias y procedimientos evaluativos. Se fundamenta en el hecho que existe un espectro mucho más amplio de desempeños que el estudiante puede mostrar a diferencia del conocimiento limitado que se puede evidenciar mediante un examen oral o escrito ya sea de respuesta breve o extensas. Este espectro más amplio debería incluir situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas significativos de naturaleza compleja, que no se solucionan con respuestas sencillas. (p. 12).

Y, en el curso, se agrega que "se valorarán tanto los productos generados como los procesos y se tomará como un referente importante la autoevaluación que realice el estudiante de su trabajo, implicaciones y producciones" (SEP, 2012, p. 11). Con la inclusión de la evaluación auténtica se confirma el carácter conductista de este programa

El curso de Bases psicológicas del aprendizaje se ubica en el segundo semestre y busca:

Promover en el docente en formación el desarrollo y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización se oriente a intervenir en situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de primaria, relacionados con la promoción de los procesos de aprendizaje significativo y estratégico en el contexto escolar. (SEP, 2012, p. 5).

De acuerdo con la SEP (2012), las competencias profesionales del perfil de egreso a las que contribuye este programa son las siguientes:

1. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de educación básica.
2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de competencias en los alumnos.
3. Usa las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de enseñanza y aprendizaje.
4. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. (p. 7)

Según la SEP (2012), el curso busca desarrollar diversos elementos de las competencias profesionales en los estudiantes de tal forma que:

Construya marcos explicativos y propuestas didácticas que le permiten comprender, problematizar e intervenir en la promoción estratégica del aprendizaje escolar de manera ajustada y pertinente a las necesidades de los educandos provenientes de los contextos socioculturales y educativos en donde desarrolla su práctica docente, con la perspectiva de promover en estos aprendizajes significativos y con sentido, orientados a la adquisición de competencias para la comunicación, la colaboración y la convivencia democrática y el uso responsable y seguro de las tecnologías informáticas. (p. 7).

Para el logro de estas competencias se requiere que:

El docente de educación básica revise críticamente sus propias concepciones y prácticas educativas en torno al aprendizaje escolar, revise, con la debida profundidad, una diversidad de teorías psicológicas que explican el aprendizaje en contextos escolares y desarrolle, en consecuencia, un conjunto de marcos explicativos en torno al aprendizaje como proceso psicológico, educativo y social. (SEP, 2012, p. 8).

Con respecto a la estructura didáctica del curso, se dice que incluye:

Tres unidades de aprendizaje que implican una progresión en la formación del estudiante normalista, que parte de la revisión crítica de las propias concepciones en torno a lo que significa el aprendizaje escolarizado, su contrastación con la investigación sobre las concepciones docentes sobre el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa. Posteriormente, y con base en la revisión de las teorías psicológicas contemporáneas de mayor impacto en la educación básica, se propone la construcción de marcos de referencia explicativos, orientados a fundamentar el quehacer pedagógico del futuro docente en las aulas. (SEP, 2012, p. 9).

Con relación a la metodología de este curso se propone "un trabajo que combine diversas actividades como el seminario, trabajo colaborativo, ejercicios de investigación documental y de campo, además, de la conducción de proyectos de intervención, con la finalidad de apoyar la adquisición de las competencias específicas previstas" (SEP, 2012, p. 11).

Dado el enfoque y los propósitos formativos del curso, se dice que "se trabajará desde un enfoque de evaluación auténtica, en donde se valorarán las producciones del estudiante, asimismo, sus reflexiones y aportes al proceso de construcción de conocimiento" (SEP, 2012, p. 13).

En la revisión del curso de **Bases psicológicas del aprendizaje** se identificaron las inconsistencias siguientes:

1. Se dice que se busca:

Promover en el docente en formación el desarrollo y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización se oriente a intervenir en situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de primaria, relacionados con la promoción de los procesos de aprendizaje significativo y estratégico en el contexto escolar. (SEP, 2012, p. 5).

Lo destacable de este párrafo es que se le pide al docente en formación la construcción de una diversidad de saberes. Como ya se dijo anteriormente, el conocimiento se apropia o se construye. Lo primero es posible que lo realicen la mayoría de los seres humanos; lo segundo sólo lo hacen quienes desarrollan determinadas facultades: Platón, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein... son ejemplo de hombres constructores de conocimiento. Por otro lado, cuando se alude a la promoción de los procesos de aprendizaje significativo y estratégico en el contexto escolar, se da evidencia que los teóricos de la SEP no distinguen la diferencia entre el conocimiento y el aprendizaje.

En otro párrafo, la SEP aclara que el docente en formación mediante el abordaje del curso desarrollará la competencia para promover el aprendizaje estratégico de manera ajustada y pertinente en el estudiante de educación básica, en este sentido, González y Cabrera (2013) señalan que el aprendizaje estratégico:

No se limita únicamente a la adquisición de estrategias de aprendizaje y su utilización por parte de los estudiantes, requiere de la activación de los conocimientos conceptual o declarativo, procedimental, y estratégico o condicional; así como de

los momentos reguladores en la acción de aprendizaje. (p. 8).

Con respecto a este párrafo puede notarse la inclusión de las categorías aprendizaje y conocimiento que ya se ha mencionado que son distintas.

2. También, en el programa se dice que:

El curso parte de la revisión crítica de las propias concepciones en torno a lo que significa el aprendizaje escolarizado, su contrastación con la investigación sobre las concepciones docentes sobre el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa. Posteriormente, y con base en la revisión de las teorías psicológicas contemporáneas de mayor impacto en la educación básica, se propone la construcción de marcos de referencia explicativos, orientados a fundamentar el quehacer pedagógico del futuro docente en las aulas. Finalmente, partiendo de lo anterior, se realizará la revisión de propuestas y modelos educativos enfocados a la comprensión de una diversidad de procesos de aprendizaje en contextos escolarizados. (SEP, 2012, p. 9).

En el párrafo que antecede se alude al aprendizaje escolarizado y preguntamos ¿qué es eso? y con respecto a la petición de contrastarlo con la investigación sobre las concepciones docentes relacionadas con el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa implica que no se reconoce la diferencia entre una explicación, en este caso, del aprendizaje y la investigación que puede ser del mismo aprendizaje. Cuando se alude a las teorías psicológicas contemporáneas de mayor impacto en la educación básica, la pregunta es: ¿cuáles son esas teorías? y, en lo que corresponde al mandato de "...construcción de marcos de referencia explicativos, orientados a fundamentar el quehacer pedagógico del futuro docente en las aulas." La pregunta es ¿para qué se quiere la construcción de marcos teóricos, que no explicativos porque se incurre en redundancia? Al pedir marcos explicativos

se infiere que el autor del programa desconoce la investigación y las categorías que se usan en ella. Con la frase "...se realizará la revisión de propuestas y modelos educativos enfocados a la comprensión de una diversidad de procesos de aprendizaje en contextos escolarizados", la pregunta es: ¿cuáles propuestas y cuáles modelos?

3. En la metodología de este curso se propone "la conducción de proyectos de intervención, con la finalidad de apoyar la adquisición de las competencias específicas previstas" (SEP, 2012, p. 11)., y, en el desarrollo de la unidad III, denominada procesos de intervención psicoeducativa y acción docente para promover el aprendizaje estratégico de los alumnos en contextos escolares, contiene los temas siguientes:

1. El aprendizaje estratégico y la actividad escolar del estudiante: un problema de querer, saber y poder.
2. Aprender a comunicarse y a (inter) pensar de forma oral y escrita.
3. Aprender a colaborar, convivir y a construir el conocimiento con los otros.
4. Aprender nuevos motivos para aprender y a autorregular el propio aprendizaje.
5. Aprender a aprender con apoyo de Internet y otras tecnologías de la información
6. y comunicación. (SEP, 2012, p. 11).

Lo dicho por la SEP resulta interesante y, a la vez, cuestionable, por los puntos siguientes:

¿De dónde se obtuvo la categoría aprendizaje estratégico? Recuérdese que, anteriormente, se estableció que los tres enfoques del plan de estudios son: 1. Centrado en el aprendizaje, 2. Basado en competencias y 3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa. ¿Acaso el aprendizaje estratégico está incluido en el enfoque centrado en el aprendizaje? y ¿cómo es que la actividad escolar del estudiante constituye un problema de querer ¿qué?, saber ¿qué? y poder ¿qué?

Con respecto a "aprender a colaborar, convivir y a construir el conocimiento con los otros" y aprender "a aprender con apoyo de Internet y otras tecnologías de la información y comunicación" (SEP, 2012, p. 11). Implica que se ha transitado del aprendizaje al conocimiento y, de alguna manera se ha deformado lo que plantea Delors (1996) en el libro *Los cuatro pilares de la educación* (pp. 91-103).

El curso **Teoría pedagógica** se ubica en el cuarto semestre y tiene como propósito que el estudiante identifique la perspectiva de las diversas visiones de la educación, pueda interpretar las acciones educativas actuales con base en diversas perspectivas teóricas y posiciones conceptuales. Se dice que:

Se estructura en dos fases, en la primera se pretende trabajar una visión conceptual sobre las diferentes acciones y recursos educativos, a través del análisis de textos que reflejen diversas visiones de la educación. Y en la segunda se pretende proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para el análisis de diversas realidades escolares, a través del planteamiento de algunos problemas educativos existentes en la comunidad escolar (...). (SEP, 2012, p. 2).

Se agrega que el programa parte de un problema eje educativo, relacionado con el funcionamiento de la educación, a partir del cual se les pide a los estudiantes, describan los rasgos del problema, propongan un acercamiento conceptual desde el cual se le pueda abordar e interpretar y presenten algunas reflexiones personales, sobre el sentido educativo, desde el cual se le está analizando. (SEP, 2012, p. 3).

De acuerdo con la SEP (2012), el curso contribuye al desarrollo de las competencias profesionales del perfil de egreso siguientes:

1. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica.
2. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional.
3. También se pretende que el estudiante:
4. Utilice estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el
5. aprendizaje.
6. Solucione conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios
7. derivados de las leyes y normas educativas y con los valores propios de la
8. profesión docente.
9. Reconozca el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la
10. influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustenta, para fundamentar la importancia de su función social. (p. 3).

Se agrega que:

Los estudiantes elegirán un problema educativo vinculado con el funcionamiento de la educación (puede ser desde la perspectiva de la evaluación universal del maestro, del acuerdo 592, o bien aquellos vinculados a la comunidad donde trabaja), describirán los rasgos del problema, propondrán un eje de acercamiento conceptual con la finalidad de hacer una interpretación de las bases conceptuales educativas que subyacen y, presentarán algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende analizar con la finalidad de que desarrolle estrategias. (SEP, 2012, p. 4).

Con respecto a la estructura didáctica del curso se dice que incluye:

Tres unidades de aprendizaje y, cada una de ellas, está integrada por una familia de saberes, donde se desglosan los saberes a desarrollar en cada una de ellas, en la unidad I la familia de saberes corresponde a algunas propuestas en el sistema educativo y visiones conceptuales de la educa-

ción. La unidad II corresponde a conceptos centrales a nivel epistémico de las distintas corrientes pedagógicas y en la tercera unidad se realiza el análisis de las realidades escolares en procesos de diversidad cultural y su interpretación conceptual. (SEP, 2012, p. 6).

En la revisión del curso Teoría pedagógica se identificaron las inconsistencias siguientes:

1. En el desarrollo del curso se dice que “representa una dificultad en dos dimensiones (...) la ausencia de perspectivas teóricas que ayuden a comprender el hecho educativo (...) y encontrar sentido a lo que acontece en la realidad educativa” (SEP, 2012, p. 2). Si la expresión “perspectivas teóricas” es equivalente a teorías, se trata de una falsedad ya que lo que abunda en educación son, precisamente, las teorías relacionadas con ellas. Ejemplos: conductismo, cognitivismo (cognoscitivismo o psicología cognitiva como se presenta). Por otro lado, es posible que, con la expresión “... encontrar sentido a lo que acontece en la realidad educativa”, quiera decirse la posibilidad de aplicar la teoría y, si es así, entonces, es posible que los estudiantes de la Licenciatura en educación primaria tengan problemas, pero eso sucede cuando la teoría no se conoce de forma precisa con todos sus componentes.
2. También se dice que el curso se desarrolla en torno a un problema eje y que los alumnos “describirán los rasgos del problema, propondrán un eje de acercamiento conceptual con la finalidad de hacer una interpretación de las bases educativas que le subyacen y presentarán algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende analizar” (SEP, 2012, p. 4). Lo escrito en este párrafo es el clásico discurso que intenta ser académico, pero que es confuso. Por otro lado, es necesario aclarar porque los teóricos de la SEP se refieren a un problema eje ya que esa categoría se utiliza, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (Arbesú, 2003, p. 185).
3. También se menciona que: Las dificultades del curso obedecen tanto a problemas epistémicos,

en donde se desconocen las corrientes de pensamiento bajo las cuales se puede interpretar e intervenir en el campo educativo (...) y se agrega que se ha estructurado en dos fases. En la primera se pretende trabajar una visión conceptual sobre las diferentes acciones y recursos educativos a través del análisis de textos que reflejen diversas visiones de la educación (...) y en la segunda se pretende proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para el análisis de diversas realidades escolares. (SEP, 2012, p. 2). Es claro que, a pesar de reconocer las necesidades formativas teóricas del estudiante, el interés se centra en desarrollar una conciencia práctica utilitaria donde el énfasis en la práctica constituye el elemento central en la formación del estudiante normalista.

Conclusiones

Las acciones encaminadas hacia el fortalecimiento de la formación inicial del docente de educación básica han dado pauta al replanteamiento curricular de los planes y programas de estudio de las escuelas Normales; el plan y programas de estudio de la Licenciatura en educación primaria 2012 constituye el resultado de estas acciones educativas con miras a elevar la calidad y equidad de la educación en México.

Un replanteamiento curricular requiere especial atención para fijar las bases ontoepistemológica, metodológica y teleológica de un Plan y programas de estudio, con la finalidad de unificar los horizontes educativos, el perfil de egreso, concepciones fundamentales sobre el tipo de docente que se desea formar y que la sociedad actual requiere, así como rutas metodológicas a seguir para el cumplimiento de las metas establecidas. El diseño de un Plan de estudios y los programas que lo constituyen deben mantener coherencia entre sí de tal manera que los cursos que integran la malla curricular provean satisfactoriamente al desarrollo de las competencias

establecidas en el perfil de egreso; sin embargo, estos elementos fundamentales no se reflejan en la estructura curricular del Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en educación primaria de las escuelas normales. Como resultado de este proceso de revisión se identifican una serie de inconsistencias que inciden de manera importante en la formación inicial del docente de educación primaria.

En el Plan de estudios se identifica una malla curricular organizada en 5 trayectos formativos, de los cuáles el trayecto psicopedagógico constituye el espacio curricular en que el docente en formación se apropiará de los referentes teóricos relacionados con el aprendizaje y el conocimiento, incluidos en la disciplina denominada psicopedagogía. Sin embargo, en este trayecto formativo integrado por 16 cursos, solo tres están relacionados con áreas de formación psicológica y pedagógica; lo que constituye un limitado número de cursos que permitan al estudiante apropiarse de los referentes teóricos requeridos para fundamentar su acción como profesional, con claridad en la comprensión de los procesos de aprendizaje y las teorías de conocimiento.

A este limitado número de cursos relacionados con la psicología y la pedagogía se agregan contenidos que no se ocupan de la explicación del aprendizaje y el conocimiento, que constituyen categorías fundamentales de la psicopedagogía. Además, se identifica claramente que los programas de estudio han sido diseñados por distintos especialistas, pues existe falta de uniformidad y coherencia en el uso de categorías incorporadas en el discurso que fundamenta estos programas de estudio.

En los programas revisados existe predominancia en la aplicación de la teoría, la cual es escasa en los cursos, lo que nos lleva a cuestionar la posibilidad que tiene el estudiante de aplicar teoría que desconoce o se halla en proceso de apropiación.

Referencias

- Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 19 de mayo de 1992. México.
- Acuerdo No 279. Acuerdo por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 10 de julio de 2000. México.
- Acuerdo No. 592. Acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 19 de agosto de 2011. México.
- Acuerdo No 649. Acuerdo por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 20 de agosto de 2012. México.
- Ahumada A., J. (2005). La evaluación auténtica: un sistema para la obtención de evidencias y vivencias de los aprendizajes. *Perspectiva Educativa, Formación de Profesores*, (45), 11-24. Recuperado de <https://www.redalyc.org/comocitar.aa?id=333329100002>
- Arbesú, M. (2003). El sistema modular Xochimilco, en UAM. *Lecturas básicas del sistema modular, la UAM-X y la universidad pública*. México: UAM.
- Centro Universitario Internacional de Barcelona, UNIBA. (2015). ¿Conoces los orígenes de la psicopedagogía? Recuperado de <https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/noticias/conoces-los-origenes-de-la-psicopedagogia>
- Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubias, J., Solé, I. & Zabala, A. (2007). *El constructivismo en el aula*. México D.F., México: Graó.
- Colotla, V. (2016). La psicofisiología mexicana a través del trabajo de tres investigadores: Raúl Hernández Peón, Dionisio Nieto y Augusto Fernández-Guardiola. *Revista Argentina de ciencias del comportamiento*, 8 (2), 48-58. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3334/333449322006.pdf>
- Cordero, G., Patiño, X. y Cutti, L. (2013). El trayecto de los trayectos formativos en los catálogos nacionales de formación continua y carrera magisterial. En XII Congreso Nacional de Investigación Educativa, México.
- Covarrubias, F. (1995). *Herramientas de la razón*. México D.F., México: UPN-SEP.
- Delors, J. (1996). *Los cuatro pilares de la educación en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Recuperado de https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf
- Díaz, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles educativos*. 28(111), 7-36. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/132/13211102.pdf>
- Díaz, J. (1989). La psicoquímica: orígenes y perspectivas. *Revista salud mental*. 12(2), 1-6. Recuperado de http://www.revista-saludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/367
- Espinoza, R. (2018). Antecedentes históricos en el desarrollo de la Psicopedagogía en Chile. *Pilquen*, 15(1), 1-12. Recuperado de [about:blank](https://www.pilquen.cl/about:blank)

- González, I. (2020). Programa de Educación Preescolar 1979: a 40 años de su edición. Nuevo León. México. *Investigación arbitraria*, 1-12. Recuperado de <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/viewFile/16040/21921927172>
- Instituto de Tecnologías Educativas. (2010). *Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE*. España: ite.
- Martínez-Olivé, A. (junio de 2008). El caso del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio 1995-2006. En *Profesionalizar a los profesores sin formación inicial: puntos de referencia para actuar*. Seminario internacional llevado a cabo del 2-6 de junio de 2008, México.
- Morgado, I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. *Cuadernos de información y comunicación*, (10), 221-233.
- Secretaría de Educación Pública. (2012). *Plan de estudio 2012. Licenciatura en educación primaria*. México D.F., México: Autor.
- Secretaría de Gobernación. (2004). Reglas de operación 2004 del Programa Nacional para la Actualización permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, del 22 de marzo de 2004. México.

Conocimiento y variables relacionadas en la atención de estudiantes con aptitud sobresaliente en bachillerato

Knowledge and related variables in the attention of gifted´s students in high school

Alejandro Jesús Robles Ramírez

aroblesj93@gmail.com

Diana Irasema Cervantes Arreola

diana.cervantes@uacj.mx

Héctor Francisco Ponce Renova

hector.ponce@uacj.mx

Recepción: 15 de noviembre de 2020

Aceptación: 16 de diciembre de 2020

Resumen

El artículo indagó acerca del conocimiento y proceso que tienen los agentes educativos, en el diagnóstico y atención de jóvenes con Aptitudes Sobresalientes, a la par la influencia conforme a esto de las variables de máxima escolaridad, edad, sexo, experiencia laboral y estudios académicos, en cuatro instituciones de nivel bachillerato de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Es de enfoque mixto; no experimental y transversal, descriptivo-correlacional, comparativo y predictivo, se trabajó con 50 agentes educativos, por medio de una encuesta; y la sección cualitativa fue abordada bajo el método de estudio de caso, con cuatro informantes, a través de entrevistas con un cuestionario semiestructurado. Se concluye que solo la máxima escolaridad y la edad son variables que se relacionan y que existe muy poco entendimiento sobre la atención a dicho estudiantado, por parte de los agentes educativos involucrados en las instituciones analizadas.

Palabras clave: conocimiento, atención, joven, aptitudes sobresalientes

Abstract

The article inquired about the knowledge and process that educational agents have, in the diagnosis and care of young gifted people, as well the influence according to this of the variables of maximum education, age, sex, work experience and academic studies, in four high school level institutions in Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico. It is of mixed focus; non-experimental and cross-sectional, descriptive-correlational, comparative and predictive, which was worked with 50 educational agents, through a survey; and the qualitative section was approached under the case study method, with

four informants, through interviews with a semi-structured questionnaire. It is concluded that only the maximum schooling and age are related variables and that, in addition, there is very little understanding about the attention to this students, by the educational agents involved in the analyzed institutions.

Keywords: knowledge, attention, youth, gifted

Introducción

A pesar de existir distintas concepciones, para nombrar a los inconvenientes que imposibilitan el aprendizaje de los estudiantes, ya sea Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)¹ (Luque y Luque, 2015) y/o Barreras de Accesibilidad y Participación para el aprendizaje (BAP) el quehacer en la atención para potenciar los saberes de los educandos con estas dificultades o que enfrentan barreras se ha puntuado más en los últimos años (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2014a). Los antecedentes de la labor en el ámbito de la educación especial datan del año 1870 pues en México se crearon las primeras escuelas para personas con discapacidad auditiva y visual, seguidamente en 1915 se dio la apertura de la primera escuela de niños con deficiencia mental (SEP, 2014a). Sin embargo, no fue sino hasta 1970 cuando se estableció la Dirección General de Educación Especial (DGEE), la cual se encargó de la atención a personas con discapacidad mental, motora, visual,

dificultades en la audición y el lenguaje², pero con un énfasis en el modelo médico-clínico (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2014; Juárez, Comboni y Garnique, 2010; SEP, 2014a).

Conforme a estos quehaceres, solo se menciona el trabajo en intervención, las descripciones de las NEAE desde sus aspectos biológicos, la sintomatología, "la evaluación desde métodos e instrumentos de corte clínico" (Marchesi, Coll y Palacios, 2004, p.397) y la "categorización de los individuos a partir de las características del sujeto que normalmente [son] expresadas en términos de déficit" [descripción del problema únicamente] (Marchesi et al., 2004, p.391), sin tomar en cuenta las variantes educativas, personales, ambientales y familiares del individuo.

El empeño por brindar oportunidades de aprendizaje acordes para las personas con AS en México es relativamente reciente pues a partir de 1980 el país comienza a mostrar interés por investigaciones de sujetos que tenían niveles más altos de inteligencia, que presentaban otras habilidades y talentos por encima de la media de sus pares etarios, esto en orden de desarrollar procesos de intervención pertinentes, a partir de los datos generados de las características particulares de este estudiantado (INEE, 2014; Juárez et al., 2010; SEP, 2006; 2014a).

1 Se debe mencionar que dentro de los textos citados, algunos pueden utilizar Necesidades Educativas Especiales (NEE), en otros NEAE y/o BAP. Consideramos que el primero pudiera ser peyorativo dado el uso de la palabra *especial*. Con vista que el modelo educativo mexicano vigente, eliminó NEE, por el de BAP, pero, es prudente nombrar las especificaciones de las características de los sujetos independientemente del contexto que genera que él o la estudiante pueda o no participar en los procesos para el aprendizaje (nos referiremos en ciertas ocasiones también a las BAP). Por tanto, nos colocamos en la línea de Rodríguez (2010) de la sustitución de NEE por NEAE; otro punto a favor de usar el de NEAE, es si el concepto de BAP se usa para referir a un *estudiante que tiene BAP* se pierde la esencia que el problema se encuentra en el contexto, por tanto, se retorna el hecho de que los educandos son los culpables. Finalmente, si se dice *estudiantes que enfrentan BAP*, puede ser correcto, ya que el problema es el entorno, pero se corrompe también el núcleo de este escrito acorde con la población con AS, por ello, en vista de todo lo anterior se usará NEAE, dado que la AS es una NEAE sin dejar de lado el de BAP.

2 Se aclara que estos términos deficiencia mental, discapacidad mental y dificultades en la audición y el lenguaje, corresponden a los periodos de tiempo en que los documentos fueron elaborados, es decir, son términos que actualmente no se utilizan, pero en este caso se respeta conforme a la bibliografía y la época de la publicación consultada, para que se pueda percibir la evolución de la terminología, ya que se trata de demarcar las cuestiones histórico-culturales, del cómo incluso en la terminología el paradigma de intervención médico-clínico pautaba estos y en ocasiones los centros de segregación tenían nombres alusivos a éstos (a pesar de ser peyorativos).

Debido a esta necesidad e importancia de brindar atención especializada en 1986 se promulgó el *Proyecto de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (Proyecto CAS)*, con la experiencia adquirida y expansión del mismo, posteriormente, en 1991 emanó en las *Unidades de Atención a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (unidad CAS)* (SEP, 2011). En dichas unidades se atendían estudiantes con Aptitudes Sobresalientes (AS) con el propósito de brindarles una formación diferenciada que atendiera a su potencial de alto rendimiento de forma integrada dentro de la educación regular, el cual se determinaba a través de una valoración psicopedagógica. En 1992, el modelo se comenzó a implementar en ciertos Estados federados, nuevamente solo en el nivel preescolar, primaria y posteriormente en secundaria, sin lograr materializarse en todo el país (SEP, 2011), llegando la conclusión del *Proyecto CAS* en 1993 en vista que dichas unidades se reformularon en Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE] 2014; Juárez et al., 2010; SEP, 2006; 2011; 2014a).

Planteamiento del Problema

Los esfuerzos en la creación de herramientas de detección para este estudiantado se han enfocado en la infancia, incluso a pesar de haber una inclinación de lograr estandarizar pruebas aún no se tiene claro el método de diagnóstico en individuos con AS (Ordaz y Acle, 2010; Chávez, Zacatelco y Acle, 2014; Ordaz y Acle, 2012; Zúñiga, 2007), por ello, ha tomado relevancia este tópico en diversos estudios (Valadez-Sierra, Galán-Leyte y Borges et al., 2015; Valdés, Vera, Ernesto et al., 2012; Valdés, Vera y Carlos, 2013). Sin embargo, el tema de las AS resulta

un tanto abandonado (Covarrubias, 2015) especialmente dentro del ámbito de las NEAE y las BAP que enfrentan.

Aunado a esto, actualmente las USAER³, Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Orientación al Público (UOP), están enfocadas a otros tipos de NEAE asociadas o no a la discapacidad (INEE, 2014; Juárez et al., 2010); añadiéndole que los procesos de intervención y diagnóstico están enfocados al nivel básico (preescolar, primaria, secundaria) dejando de lado el nivel medio superior y superior (Valdés et al., 2013). También se enfatiza en la atención a otros grupos vulnerables, se intenta “lograr un mayor acceso educativo, pero con una educación de calidad sin discriminación alguna, considerando a los niños y niñas con discapacidad, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, migrantes o estudiantes que han abandonado el sistema educativo” (SEP, 2014b, p. 6). A pesar de este programa de inclusión y equidad educativa pauta y obliga a todos los niveles educativos (incluido su personal desde docentes, administrativos, directivos y personal de apoyo como intendentes) que deben hacer esto y la manera de lograrlo es con “estrategias de intervención de los niveles educativos Básica, Media Superior y Superior” (SEP, 2014b, p. 5), se sigue percibiendo la priorización en nivel básico.

Razones por las cuales este estudio tiene como objetivo indagar sobre el conocimiento del profesorado, orientadores y orientadoras sobre el proceso pedagógico de diagnóstico y atención de estudiantes con AS del nivel medio superior, a la par es conocer si existe relación entre las variables de máxima escolaridad, edad, sexo, experiencia laboral y la relación de estudios en afinidad a lo pedagógico (i.e., predictores), con el conocimiento de las AS (variable dependien-

3 Recientemente las USAER han sido reconceptualizadas a Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva en el Estado de México, pero aún sigue vigente el nombre de USAER el resto del país, el motivo de esto fue que las primeras usan para intervenir un enfoque integracionista y las segundas uno inclusivo (las segundas) (SEP, 2015).

te). En concreto, la pregunta de investigación de la parte cuantitativa fue: ¿existe una relación entre los predictores y la variable dependiente? En concordancia a la pregunta anterior, la hipótesis nula planteó que los predictores también conocidos en la literatura como variables independientes no tienen relación con el criterio (variable dependiente), y la alternativa fue que si existe relación. Lo anterior implica que la pendiente (β o Beta) entre cada uno de los predictores y el criterio es igual a cero en un análisis de regresión múltiple lineal. Por lo tanto, las hipótesis fueron:

H_0 : El modelo de regresión lineal múltiple basado en máxima escolaridad, edad, sexo, experiencia laborando y la relación de estudios en afinidad a lo pedagógico = 0

En síntesis

$$H_0: \beta_{\text{escolaridad}} = \beta_{\text{sexo}} = \beta_{\text{edad}} = \beta_{\text{experiencia laborando}} = \beta_{\text{relación de estudios con lo pedagógico}} = 0$$

(i.e., $\beta_{LC1} = \beta_{LC2} = \beta_{LC3} = \beta_{LC4} = \beta_{LC5} = 0$)

En contraparte, la hipótesis alternativa plantea que al menos uno de los predictores tiene una relación con el criterio ($\beta \neq 0$). Esta hipótesis deja la posibilidad de que la relación podría ser positiva o negativa.

H_A : El modelo de regresión lineal múltiple basado en máxima escolaridad, edad, sexo, experiencia laborando y la relación de estudios en afinidad a lo pedagógico influye el conocimiento de la atención y el entendimiento de los educandos con AS; por lo menos una pendiente no es igual a cero ($\beta \neq 0$)

H_A : Por lo menos un coeficiente de $\beta \neq 0$

A su vez para los datos cualitativos, se tiene el supuesto de que el proceso pedagógico de diagnóstico y atención del nivel medio superior

no se conoce y no presenta la adecuación por parte de docentes, orientadores y orientadoras, para cubrir las necesidades de aprendizaje en los casos de AS.

Fundamentación teórica

Las aptitudes sobresalientes en el nivel medio superior

La Ley General de Educación (LGE) menciona que cualquier persona tiene derecho a que sus necesidades de aprendizaje deberán de ser cumplidas y satisfechas (Gobierno de Estados Unidos Mexicanos, 2017). Los preceptos que se enuncian sobre la atención promueven que en todos los niveles educativos se tiene la obligatoriedad de atender a los estudiantes con NEAE, sean o no asociadas a una discapacidad, por lo que en materia de nivel medio superior estos principios no cambian.

Las AS, bajo diversos modelos explicativos de la sobredotación enuncian cómo se conceptualizan. Los modelos más representativos son los basados en rasgos orientados o capacidades, los de componentes cognitivos, los centrados en aspectos socioculturales o psicosociales y los enfocados en el rendimiento (Alonso y Benito, 2004). De estos últimos se desprende el Modelo Integral de Desarrollo del Talento (CMTD, por sus siglas en inglés). Debido a la gran dificultad en el área, referente a qué terminología utilizar para denominar a aquellos estudiantes que sobresalen de la media de su edad cronológica, Covarrubias (2018) enfatiza la utilización de las altas capacidades en lugar de AS, pero, para fines de esta investigación, se usará **AS** y bajo este punto epistémico, se abordará la Teoría de Gagné CMTD (2015), debido a que como menciona el autor, las AS y el talento no son sinónimos; por otra parte las altas capacidades engloban tanto al talento y las AS sin hacer distinción, como ocurre en Fernández (2020). Dadas estas terminologías, para este estudio se usará AS.

Gagné (2015)⁴ hace hincapié en la diferencia entre el talento y los dones, los cuales, de los primeros pueden ser desarrollados a partir de los segundos, y, por otro lado, los dones son originarios de una herencia genética, donde los dones son sinónimos de aptitudes sobresalientes o capacidades naturales excepcionales y que dentro de esta teoría, refieren a aquellas habilidades que sobresalen por encima del 10% que presentan los pares de la misma edad y que surgen sin un entrenamiento formal en dicha actividad, pero no que se tenga talento necesariamente se posee AS, o a la inversa, dado que existen distintos catalizadores personales y socioculturales que promueven o mitigan el desenvolvimiento de las AS en talento.

Gagné (2007) menciona una serie de directrices para la detección de dicho estudiantado. La primera, destaca la distinción horizontal en las AS, lo cual, es invitar a los profesionales que laboren dentro las instituciones, a percibir las diferencias cualitativas, no solo de las habilidades desarrolladas sistemáticamente (talento), sino también de aquellas habilidades naturales y aceptar la gran cantidad de dones y talentos de la sobredotación, a su vez, ver cómo se manifiestan dentro de los distintos campos del talento y el saber y con ello evitar restringirse únicamente la AS intelectual, para también poder a las demás, como la psicomotriz, creativa, socioemocional y artística.

La segunda directriz es en el ámbito de la detección (complementa al primero), y se refiere a un constante conocimiento de esta temática, para con ello, tener presente las diferencias del nivel de sobredotación (Gagné, 2007). Dentro de las AS intelectuales existen niveles, por ejemplo, de superdotación medio, que solo presenta el 10%

de la población y los de nivel extremo que poseen un C.I. de 165 (Gagné, 2007, p. 97) siendo una persona por cada 100,000 (Gagné, 2007; Sastre-Riba, Fonseca-Pedrero y Ortuño-Sierra, 2019). Por su parte, en la directriz tres, se habla de la identificación y dirige el cómo debe ser el procedimiento de diagnóstico y así poder encaminar a las personas y programas de enriquecimiento, esto, haciéndose mediante la identificación no únicamente de los talentos y dones, pues se deben buscar los catalizadores personales de estas altas capacidades como: motivación, determinación y autocontrol (Gagné, 2007).

La cuarta medida, incita al personal administrativo y los coordinadores de los programas de atención de las AS, a expandir sus horizontes de selección más allá de solamente la AS intelectual, con ello indagar e identificar a otros estudiantes con distintas AS (Gagné, 2007). Para lograr este trabajo de atención a las AS, un agente importante es el personal docente, pues detectan en primera instancia las NEAE, sin embargo, el problema para cumplir con este precepto se complica, puesto que dentro del nivel medio superior poseen una gran carga académica, administrativa y son demasiados estudiantes, por lo tanto, se pierde la oportunidad de realizar individualizaciones (Elías, 2016), así como buscar información extra sobre el tema. Sobre esto, Renzulli (2010) comenta que el profesor debe ser un facilitador y guía, en cuanto a los aprendizajes del estudiante, dejando de lado la instrucción habitual, es decir, "es dejar de prescribir y reemplazar la instrucción tradicional por las bondades y responsabilidades que tiene el método conocido como "guiar-desde-el-lado" utilizado por los mentores y entrenadores" (p.37)

4 En vista que la terminología de AS es utilizada en México, se dilucida que Gagné no usa este término, sin embargo, se toma esta teoría para la fundamentación teórica, enunciando que la Secretaría de Educación Pública en México utiliza dicho término y no el de dones, por ello a lo largo del estudio se hablará de AS, aún y que se haga referencia a elementos teóricos de Gagné.

Pese a esta dificultad de los agentes involucrados, se han creado estrategias de intervención en nivel básico, como lo es: la intervención temprana, adecuación curricular, los contenidos diferenciados, modificaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el enriquecimiento desde el contexto escolar, el enriquecimiento desde el aula, la aceleración, el agrupamiento, el enriquecimiento extracurricular, la atención desde la asesoría y tutoría académica (SEP, 2006).

Sin embargo, esto no ha sido implementado para el nivel medio superior, además de que es importante tener en cuenta que las características en jóvenes, pueden ser posiblemente diferentes que en el estudiantado con AS de grados inferiores y con ello poder crear o implementar estrategias adecuadas, pues se hace manifiesto que las escuelas no incorporan planes de enriquecimiento, lo cual puede provocar predisposición al aburrimiento, apatía y abandono del estudio en estos casos (Ordaz y Acle, 2012).

Además las características de los casos con AS, son distintas a estudiantes regulares, pues como lo mencionan Eilan y Vidergor (2011) y Snyder, Niefeldy y Linnenbrink-Garcia (2011) generalmente los estudiantes con AS tienen comprensión y retención de un mayor tamaño de conocimiento y de manera más acelerada, desenvolvimiento rápido y de dominio en el ámbito de trabajo o estén aprendiendo, mayor flexibilidad de pensamiento, habilidad y/o destreza en su idioma natal (tanto escrito como hablado), considerable aptitud metacognitiva, relación entre doctrinas o temas, generan investigación y aplican su conocimiento en contextos novedosos; motivos por los cuales los modos de actuación ante este estudiantado deben efectuarse por parte de aquellos agentes educativos implicados en los procesos de aprendizaje.

Metodología

Este estudio fue de corte mixto, por lo tanto, se dividió en dos secciones. En la primera parte, el enfoque fue cuantitativo de tipo no experimental y transversal-descriptivo: i.e., regresión múltiple lineal. La segunda sección fue de naturaleza cualitativa, bajo el método de estudio de caso. Se llevó a cabo en un periodo de un año, de 2018-2019.

Los resultados del estudio, de la parte cuantitativa, se obtuvieron bajo la formulación del método estadístico de regresión múltiple, de tipo *intro*, con un criterio de $\alpha = .05$. Se corrió con las suposiciones de las variables independientes: máximo nivel de estudios (modificado a años escolares o el tiempo de duración de sus estudios, ello para transformarla en una variable constante o numérica), experiencia laborando en el ámbito educativo y sobre quiénes poseen formación en relación con el campo pedagógico y los que no. Con el fin de revisar si dichas variables poseen influencia y relación con la variable del conocimiento sobre los distintos mitos y/o características de las personas con AS.

Unidades de análisis

Sección cuantitativa

Este estudio se llevó a cabo en cuatro planteles de bachillerato de Ciudad Juárez, México, los cuales se describen a continuación. La muestra fue de 50 personas encuestadas, de dos tipos de bachillerato; uno de carácter propedéutico general, y tres de tipo bachillerato tecnológico, todos en modalidad presencial, dos privados (Zona Parque Central [ZPC] y Zona Ingeniero Portillo [ZIP]) y dos públicos (Zona Parque Industrial Omega [ZPIO] y Zona INFONAVIT Casas Grandes [ZICG]). De los sujetos encuestados, 40 fungían como docentes, uno era únicamente

orientador, dos eran directores y docentes, dos subdirectores y docentes, cuatro eran orientadores a la par de ser docentes, y finalmente uno era docente, orientador y subdirector al mismo tiempo. Las edades oscilan dentro de los 22 y los 72 años (Media = 37); los años de experiencia varían entre un año a 37 años. De estos, 24 (48%) eran hombres y 26 (52%) mujeres.

Al dividir al profesorado entre aquellos que solo tenían formación de pregrado titulados (29) esto se puede apreciar en la Figura 1, sumándole aquellos con posgrado (17 titulados, otros dos que estaban por terminarlo, esto se puede ver en la Figura 2 y dos que se abstuvieron de contestar esta sección (no aclararon ni el pregrado y si poseían posgrado), dan en total los 50 participantes

Figura 1
Distribución en porcentajes del área de origen de la Licenciatura de los encuestados

Fuente: Elaboración propia.

Figura II
Distribución en porcentajes del área de origen de la Maestría de los encuestados

Fuente: Elaboración propia.

Se puede percibir que el grueso de las titulaciones en nivel preparatorio son titulaciones ajenas al ámbito educativo, por otra parte, del lado de los posgrados cambia dicha situación en donde el área más grande son las psicológicas y educativas.

Sección cualitativa

Se trabajó en dos de las cuatro instituciones, siendo estas: la de ZICG y ZPIO, ya que mencionaron un proceso institucional de detección e intervención en esta población con AS, referido en la primera visita para la aplicación del instrumento cuantitativo. Se tuvo un total de cuatro informantes, dos orientadoras y dos jefes del departamento de docentes, uno por cada plantel.

La informante número uno, era mujer de 30 años, psicóloga y posee una Maestría en Psicología Educativa. Labora en el plantel de la ZPIO como orientadora por las tardes y docente

en las mañanas, posee siete años de experiencia, divididos tres como docente y cuatro como orientadora [sigue haciendo ambas labores simultáneamente]. La clave para la identificación de la participante es: Orienta = orientadora M = mujer, P = parque, I = industrial, O = Omega [OrientaMPIO].

La informante número dos, era una mujer de 39 años, psicóloga y posee una Maestría en terapia Gestalt, labora como orientadora y docente. Posee un año de experiencia. Su clave: Orienta=orientadora, M=mujer I=Infonavit C= casas, G=grandes [OrientaMICG].

La informante tres, era mujer jefa del departamento de docentes, ejerció su derecho y guardo su edad, así como los estudios y tiempo laborando en la institución. La clave es: M=mujer, J=Jefa, I=Infonavit C= casas, G=grandes [MJICG].

El informante cuatro, era hombre jefe del departamento de docentes, tiene 50 años, es psicólogo y posee una Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación Para la Paz. Posee experiencia de 22 años, divididos 11 frente a grupo y 11 como jefe, actualmente ya no ejerce como profesor. Con clave: H=hombre, J=Jefe, P= parque, I= industrial, O=omega [HJPIO].

Técnicas de recolección

Primeramente, se entregó oficio y carta de consentimiento informado a encargados de los departamentos de vinculación, para pedir acceso a las instituciones educativas, donde se detallaba los alcances y fines de la investigación. Posteriormente en el abordaje a los colaboradores, se brindó una copia del mismo documento entregado anteriormente con las autoridades, donde se planteaba la naturaleza de la investigación, el propósito, el resguardo de la información para fines estrictamente académicos, ocultación de la personalidad del encuestado, libertad entera de participar y/o dar por terminada su participación en el estudio cuando lo desearán.

Se aplicó un cuestionario ad hoc, llamado *Encuesta de conocimiento sobre las aptitudes sobresalientes*. Este instrumento fue administrado en una primera fase con una población alterna de 60 docentes que laboran en el mismo grado académico, quedando constituido por 18 ítems, aglutinados en siete constructos después de haberse realizado un análisis de factores exploratorio (AFE) mediante el método de máxima verosimilitud y con una rotación *varimax*, obteniendo un KMO= .581. Este cuestionario, contempla el entendimiento de las AS y los mitos que se les atribuyen, que son 21 enunciados, 18 en escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (1 = nada de acuerdo, 2 = poco de acuerdo, 3 = de acuerdo y 4 = totalmente de acuerdo) y tres en pregunta con respuesta abierta.

El Alpha de Cronbach obtenida de la escala fue .713. Por otra parte, a cada factor se le calculó su Alpha de Cronbach, siendo los siguientes: mitos relacionados a las características sociales ($\alpha = .737$), mito relacionado a la imposibilidad de fracaso ($\alpha = .916$), percepción de las AS y su no necesidad de ser atendidos ($\alpha = .640$), mitos conforme a su perpetuo éxito-entendimiento de las características de los AS ($\alpha = .705$), entendimiento de las características de las AS ($\alpha = .621$), entendimiento de la detección de los educandos con AS ($\alpha = .464$) y entendimiento de las diferencias entre los términos semejantes a las AS ($\alpha = .762$). Se concluyó que el instrumento conto con las suficientes propiedades psicométricas para proceder a su uso en el análisis de regresión múltiple lineal. Para más información acerca de las propiedades psicométricas con el AEF y Alfa de Cronbach, se recomienda a Tabachnick y Fidell (2013).

Para el trabajo de la parte cualitativa se utilizó un cuestionario semiestructurado para la entrevista de elaboración propia la cual aborda cuatro ejes temáticos: *diagnóstico e intervención, dificultades de las AS, lineamientos específicos por parte de la SEP, características y entendimiento de las AS*. Las preguntas 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 y 14, componen a la sección *diagnóstico e intervención*. De la parte *dificultades de las AS*, se compone de las preguntas: 12, 13, 15, 16 y 18. Del apartado de *lineamientos específicos por parte de la SEP*, se aborda en las preguntas 9 y 19, y finalmente, en referencia a las *características y entendimiento de las AS*, lo compone las preguntas 5,6, 7, 20 y 21.

Procesamiento de análisis

Para la selección de las escuelas, se establecieron con los resultados de los puntajes más altos y bajos dentro de la base de datos PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), tomando planteles de gobierno

y privados (SEP, 2017), esto debido a la controversia que se encuentra en los estudios de la población con AS (conforme a sus características y detección), pues por una parte se menciona la existencia de una gran cantidad de estudiantes con AS con bajas calificaciones (Ordaz y Acle, 2010) y existen otros que afirman que presentan altas calificaciones (López, 2003; Ordaz y Acle, 2012), por ello se decidió tomar a las escuelas con menor y mayor puntaje en dicha prueba nacional; por lo tanto, se encuestó a los y las docentes, junto con el personal encargado de los departamentos de orientación.

Se dio a las y los participantes la carta de consentimiento y posteriormente se aplicó la encuesta. Después, se realizó un análisis de regresión múltiple, mediante el método *intro* (*enter en inglés*). A su vez, se hizo un análisis con la prueba de ANOVA de un Factor con medias independientes, en cuanto a los resultados del conocimiento de las personas encuestadas sobre el área de las AS, proceso pedagógico y características de las personas con esta condición y correlaciones, específicamente entre las personas conforme a su nivel máximo de estudios (Licenciatura y maestría), entre quienes tomaron cursos de formación continua relacionados a esta población (los que sí y los que no) y finalmente entre aquellos agentes que tienen estudios afines a lo educativo, de los que poseen estudios ajenos a la educación. Posteriormente, se realizó la entrevista semiestructurada a los cuatro informantes de los dos planteles que mencionaron tener un proceso de intervención para los casos de AS, todo esto en un periodo de tres meses. El análisis de los datos fue a través del software SPSS V26 y para la sección cualitativa fue el software Atlas Ti 8, con categorías preestablecidas a partir de la teoría existente sobre el tema, destacando los conceptos y elementos más importantes, lo que permitió la generación de las preguntas para la entrevista. Ello permitió el tener categorización previa para la etapa de análisis.

Resultados

De acuerdo con el objetivo establecido para la investigación sobre si existe relación entre las variables de máxima escolaridad, edad, sexo, experiencia laboral y la relación de estudios en afinidad a lo pedagógico (i.e., predictores), con el conocimiento de las AS, las variables de la máxima escolaridad, edad, sexo, experiencia laboral y la relación de estudios en afinidad a lo pedagógico, no mostraron tener relación alguna con el modelo predictor, con los factores uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis de la escala utilizada.

Por otra parte, en el constructo siete, el entendimiento de las diferencias de los términos asociados a las AS, las variables que tuvieron una relación estadísticamente significativa fue el máximo nivel de estudios y la edad. Donde, la F calculada ($F = 5.205$; gl 1/43; probabilidad calculada o $p = .016$) $\beta_1 = -.515$ para el máximo tiempo de escolaridad y para la edad fue un $\beta_2 = -.040$, se tuvo un $R^2 = .291$ y un R^2 ajustado = $.200$ (como se ve en la tabla 1), el efecto o *effect size* de las variables independientes sobre la dependiente, se calculó con el coeficiente de f^2 de Cohen = $.25$, que de acuerdo con Cohen, estuvo entre tamaño mediano y grande, puesto que se considera que $f^2 = .02$ pequeño; $f^2 = .15$ mediano y $f^2 = .35$ (Cohen, 1988). Es decir, las variables de edad y máximo nivel de estudios (traducido en años que duraron en la escuela) tienen un efecto mediano-grande en el conocimiento de los conceptos asociados de las AS.

El modelo explica el 20% (R^2 ajustado = $.20$) de la varianza en la diferenciación entre los constructos asociados a las AS. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, siendo esto traducido, en que, a mayor nivel de estudios y edad, menos conocimiento se tiene referente al entendimiento y diferenciación entre los constructos o los conceptos de genio, prodigio, precoz, AS, talento,

superdotado y sobredotado. Y en general a las características que pueden presentar la población con educandos con AS.

Esto ocurre, debido a que la población encuestada, dentro de las personas poseedoras de un posgrado, únicamente 7 (37%) de los 19 poseen maestría y además contestaron en positivo en cuanto a la diferenciación de estos constructos. A diferencia de los 23 encuestados a nivel pregrado, dando como total de 44% acertaron con estos términos. Dado estas situaciones se enumera la diferenciación y con esto se hace la inferencia en la regresión múltiple que, a mayo-

res estudios y edad, menor es la comprensión de los conceptos ya mencionados. No hubo relaciones estadísticamente significativas entre quienes tienen de estudios de posgrado afines a la educación de los que no. Estos datos se deben tomar con precaución, debido a la muestra pequeña y además existe diferencia grande entre los encuestados, debido a que son comparaciones, los poseedores pregrado son 31, contra quienes poseen posgrado siendo solamente 19. El resumen del modelo de regresión, así como los coeficientes *t*, estandarizados y no estandarizados se muestran en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1.
Resumen de Modelo de Regresión Múltiple

Modelo	Suma de Cuadrados	df	Media Cuadrada	F	p	R2	R2 Ajustada	Durbin-Watson	Beta
Regresión	9.752	5	1.950	3.194	.028	.108	.087	2.070	-.575
Residual	23.816	39	.611						
Total	33.569	44							

Fuente: SPSS Elaboración propia.

Tabla 2.
Valores *t*, Coeficientes no y Estandarizados

Predictores	Coeficientes no Estandarizados		Coeficientes Estandarizados	t	p	Estadísticas de Colinealidad	
	B	Desv. Error	Beta			Tolerancia	VIF
Edad	-.040	.017	-.532	-2.310	.026	.343	2.915
Años en la Escuela	-.515	.249	-.294	-2.070	.045	.900	1.112
Relación Estudios con lo Educativo	-.338	.249	-.192	-1.359	.182	.915	1.093
Experiencia Profesional Laborando	.043	.021	.460	2.002	.052	.345	2.901
Sexo	.379	.252	.219	1.505	.140	.860	1.163

Fuente: SPSS Elaboración propia.

En la comparación de las medias, entre los niveles máximos de estudios, se encontró que, quienes poseen Maestría ($X = 3.24$) están menos de acuerdo que quienes solo poseen pregrado ($X = 2.07$) conforme a si los estudiantes con AS son tímidos, retraídos e introvertidos (ítem 13). Calculando la d de Cohen

$= 1.9$ por tanto, la magnitud es alta o grande, como se aprecia en la Tabla 3.

Tabla 3.
Resumen de ANOVA Entre Niveles Máximo de Estudios Referente a si Este Tipo de Estudiantes son Tímidos, Retraídos e Introvertidos

	N	M	D	Límite Inferior	Límite Superior	Suma de Cuadrados	Grados de Libertad	Sig.
Pregrado (Licenciatura o Ingeniería)	31	2.07	.651	1.82	2.32	2.746	2	.034
Maestría	19	3.24	.562	2.95	3.52	16.921	45	
total	50	5.31	1.213	4.77	5.84	19.667	47	

Fuente: SPSS Elaboración propia.

Dentro de la afirmación sobre si las personas con AS son retraídas o no poseen vida social (ítem 3), las personas participantes quienes tomaron cursos o formación continua referente a las características de este alumnado son quienes están más de acuerdo con que dicho estudiante-

do no posee vida social, son tímido y retraídos ($X = 2.18$) de los que no ($X = 1.67$), como se puede ver en la tabla 4. Calculando la d de Cohen $= .60$, dando una magnitud media entre las diferencias de ambos grupos.

Tabla 4.
Resumen De ANOVA, Entre Niveles de Quienes, si Tomaron Cursos Concernientes a Las AS de Quienes no, Referente a si son Retraídas o no Poseen Vida Social

	N	M	D	Límite Inferior	Límite Superior	Suma de Cuadrados	Grados de Libertad	Sig.
Sí	20	2.18	.883	1.72	2.63	2.820	1	.049
No	30	1.67	.802	1.37	1.97	31.137	45	
Total	50	3.85	1.685	3.09	4.6	33.957	46	

Fuente: SPSS Elaboración propia.

Por otra parte, se rescata una diferencia estadísticamente significativa conforme al ítem 10 (tabla 5), entre quienes tienen estudios relacionados con la educación y los que no, donde los que sí tienen estudios relacionados con la pedagógico ($X = 1.28$) mencionan con menos frecuencia lo indispensable de tener el diagnóstico de las AS para realizar una intervención, en contraste con

los que no poseen grados asociados a lo educativo ($X = 1.82$). La d de Cohen = .077, dando un tamaño del efecto pequeño o la magnitud de la diferencia entre las medias es poca o baja dentro de las diferencias entre un grupo y otro.

Tabla 5.
Resumen De ANOVA, Entre Niveles de Quienes sí Poseen Estudios Relacionados a la Educación y Quienes no, Referente a si es Indispensable Tener el Diagnóstico de las AS

	N	M	D	Límite Inferior	Límite Superior	Suma de Cuadrados	Grados de Libertad	Sig.
Sí	18	1.28	.669	.95	1.61	3.238	1	.046
No	32	1.82	.983	1.44	2.20	33.718	44	
Total	50	3.1	1.652	2.39	3.81	36.956	46	

Fuente: Elaboración propia.

De la sección cualitativa, de acuerdo al objetivo planteado de indagar sobre el conocimiento del profesorado, orientadores y orientadoras sobre el proceso pedagógico de diagnóstico y atención de estudiantes con AS del nivel medio superior los resultados muestran en las diferentes categorías, que de acuerdo a las *características y concepciones de las AS*, para la OrientaMICG se refleja algo interesante: la particularidad de rasgo en dicho estudiantado el cual pone atención en clase. Sin embargo, no menciona ningún otro tipo de AS, además de las intelectuales (demarcadas con las altas calificaciones), y refiere que estas poseen al parecer variables muy desarrolladas en el ámbito socioafectivo, aparentemente no se logra esa distinción del poseer dos tipos distintos de AS, según el caso que menciona.

“Pues hay un grupo que son de calificaciones sobresalientes se les dio premio en estos días el Gobierno del Estado [...] me han tocado muchachos

qué tienen facilidad para hablar, son correctos, muy responsables, asertivos, [y] que están poniendo atención a la clase.” (OrientaMICG, 11 de diciembre de 2018)

Para la OrientaMPIO del otro instituto, a diferencia de la participante anterior, aclara cuestiones más encaminadas a los procesos cognitivos o de inteligencia. De hecho, no menciona las características socioafectivas, incluso, alude con esta respuesta únicamente a las AS intelectuales. La MJICG a diferencia de las otras participantes, mencionó más campos de las AS incluso donde pueden desarrollarse y detectarse, pero en realidad habla más de talentos, ejemplo de ello, son AS culturales o artísticas, deportivas [que son el talento desarrollado a partir de las AS psicomotoriz] y a su vez, enuncia que hay entusiasmo, son muy apasionados. Pero, aun así, no se dan características en concreto.

“Nosotros consideramos que son los jóvenes que son sobresalientes en algo ya sea cultural, académico con buen promedio o deportivo y son jóvenes entusiastas, y que les gusta, nada más” (MJICG, 13 de diciembre de 2018).

El jefe de docentes (HJPIO) en el otro instituto, mencionó que poseen una facilidad cognitiva de aprendizaje e incluso la dificultad de la relación con lo demás, con ello concuerda en estos puntos con la orientadora de su plantel (OrientaMPIO). HJPIO, aclaró que específicamente en el área lógico-matemática y en algunos casos el estudiante en ocasiones era desobligado con respecto a las tareas, desatendía las clases y tenía dificultades dentro del aula con sus compañeros, pero era porque el educando se aburría y provocaba las situaciones anteriores.

“Yo trabajé específicamente con un joven que tenía capacidad sobresaliente en el área lógico-matemática [...], pareciera, por lo que comentaban sus profesores, [al menos] con los que yo estuve acercándome para trabajar con ellos, decían que a veces no entregaba los trabajos [lo dice un tono más pausado y bajo] que no pone atención [lo dice en la misma sintonía pero prolongando la palabra] o que un alumno que le costaba [adaptarse o integrarse con sus compañeros de clase], [hace una breve pausa], y yo considero qué más bien se aburría” (HJPIO, 20 de febrero de 2019).

Con respecto a las *dificultades que presentan los estudiantes con AS*, la informante OrientaMICG, refirió que presenta dificultades con los padres de familia en que comprendan el apoyo necesario de manera extraescolar.

“En ocasiones los padres son muy cerrados [...]. El apoyo del grupo o de los papás, cuestiones socioeconómicas [y] cuestiones familiares [...] plática uno con ellos [y] con los papás [...]. Pero, es difícil que la gente lo haga, aparte es un sector de bajos recursos [...], pero la mentalidad de la gente, es muy retrograda, muy cerrada. Así como de, no me interesa que el niño salga adelante [refiriéndose a

los papás], [...] están muy renuentes a la ayuda, es raro el que sí está consiente que los apoyen” (OrientaMICG, 11 de diciembre de 2018).

La OrientaMICG también mencionó la necesidad de un apoyo emocional hacia los educandos y más, dentro del núcleo familiar

“Estoy intentando alentarlos porque me llamó la atención que ahora que ganó el premio de dibujo, le dije, ¿qué te dijo tu mamá?, nada [haciendo alusión a la contestación del educando], [en ocasiones los estudiantes] desertan porque no sienten apoyo, a veces no tienen apoyo por parte de su familia o con amistades” (OrientaMICG, 11 de diciembre de 2018).

Los pares estudiantes representan también una dificultad para el desarrollo de este tipo de educandos, HJPIO añade una situación particular, pues menciona que pareciera existir repudio hacia las personas con AS, ya que puede percibirse poca simpatía con sus compañeros.

“Su grupo como que no les simpatizaba, [...] yo creo por sus comentarios, su forma de relacionarse o se daban cuenta que sabía, [y por eso] no les caía bien. [...] un día el maestro estaba escribiendo un lenguaje de programación, estaba escribiendo el código en el pizarrón, [y] dijo hay hacer este ejercicio, cópienlo porque lo vamos a hacer en laboratorio y dijo, ese programa no va a correr porque tiene un error en tal línea; él ya lo había revisado mentalmente. Entonces comentarios como ese no le ayudaban a relacionarse con los demás, al contrario, les caía mal [en] si lo consideraban que era como soberbio.” (HJPIO, 20 de febrero de 2019).

A la par de esto, otra dificultad, son las etiquetas impuestas por compañeros estudiantes, profesoras, profesores o los propios padres y madres, pues refiere este mismo informante que:

“Cuando descubro que tiene esa facilidad y le digo que yo quiero prepararlo para un concurso, entonces [...] viene la mamá, platicó con ella, y la

misma mamá se sorprende y me dice, “profe usted ¿En verdad me está diciendo qué mi hijo es bueno en esto?” y le digo ¿Bueno? [hace cara de sorpresa, misma que pudo ser la que utilizó con la mamá del joven y comienza una pausa, al mismo tiempo mirándome fijamente y comienza a hacer una mueca de risa]. ¡Es lo que sigue de bueno! [comienzan las risas], y me dice, es que le voy a decir algo en la primaria me decían que mi hijo estaba como retrasado [pone cara de asombro], sí le digo es un chico sobresaliente en lógica matemática, brillante. Tenía una etiqueta desde la primaria probablemente en la secundaria y aquí mismo, que influenciaba en su comportamiento no se juntaba mucho con las personas, [era] callado” (HJPIO, 20 de febrero de 2019).

En otras de las dificultades, la OrientaMPIO y la otra OrientaMICG, enunciaron que la excesiva carga de trabajo, tanto administrativo, en atención a sus estudiantes, la falta de personal y recursos imposibilita la labor de atención para estos casos.

“[...] es una dificultad que en este caso por ejemplo yo nada más trabajo 12 horas a la semana de orientación [...] Cuando es una planta de alumnos de 900, ya hay otro orientador en la mañana, pero sólo 12 horas [también], prácticamente a diario solamente estoy 2 horas, jueves y viernes estoy 3 horas, es muy poco tiempo y para hacer un plan de intervención no es suficiente, si te quedas más tiempo no te lo pagan. [Además] en la mañana soy maestra” (OrientaMPIO, 6 de diciembre de 2018).

Aunado a esto, el poco apoyo del personal no beneficia, representa otra dificultad para trabajar con los casos de AS, como lo menciona la informante OrientaMICG:

“Pues por falta de iniciativa del personal, algunos dicen a mí eso no me interesa, en realidad no les interesa” (OrientaMICG, 11 de diciembre de 2018).

Por su parte, la MJICG suma fuerzas al unirse a las premisas de la OrientaMPIO, incluso llega

a afirmar, ellos tienen su orientación y es hacia los educandos con bajo desempeño y suban o no deserten. Básicamente a subir estándares, o indicadores de acuerdo con sus palabras. Increíblemente, la SEP promulga el concepto de AS y aquí claramente como menciona hay un desconocimiento, incluso menciona el no uso de éste para referirse a estas personas sobresalientes, otro grano de arena donde hay poca inclusión e incluso poca capacitación en dicho campo.

“Toda nuestra capacitación está enfocada a aludir deserción escolar, a subir indicadores de aprobación, bajar indicadores de reprobación y prueba PLANEA que también se espera que nos vaya bien. Académicamente estamos enfocados a eso, como quien dice los que van abajo subirlos [...] No estamos ni capacitados para el área, nadie maneja ni siquiera ese concepto” (MJICG, 13 de diciembre de 2018).

Demarcado el punto de la capacitación existe un espacio vacío de capacitaciones de BAP, las formaciones están encaminadas a otras problemáticas y situaciones, sobre todo a los campos disciplinares y fortalecimiento conforme a los parámetros de la reforma educativa esto lo confirma la OrientaMPIO incluso, ella tuvo que buscar en otros lados información y capacitación necesaria para trabajar con esta población o por lo menos conocer del tema, a pesar de todo el discurso político de la inclusión claramente se están tomando pocas riendas de la misma; en vista que no se puede atacar el rezagó y afianzar a la inclusión como tal de las personas que enfrentan BAP en general asociadas o no a las NEAE derivadas de una AS y de cualquier otro tipo, si los agentes educativos no son encaminados a conocer dicho estudiantado. Los materiales de atención deben ser entregados por la SEP y no que el personal sea quien tenga que buscarlos por fuera. En la cotidianidad se puede apreciar el falso discurso de verlo todo perfectamente, sin ningún tipo de problemas, debido a la inclusión promocionada por la SEP, pero esto no es verdad.

“Para este tipo [de BAP asociadas a las AS] no, incluso ningún tipo de dificultad ni discapacidad, no hay cursos, en sí los cursos de actualización de esto no hay, a nosotros [nos tocó conocer del tema] porque nos los da la maestría, pero [eso fue] porque nosotros lo decidimos personalmente, pero no por parte de la SEP, no [...]. Si tenemos las herramientas ya, pero no porque no los han proporcionado sino porque nosotros las hemos buscado” (OrientiMPIO, 6 de diciembre de 2018).

Respecto a *las formas de detección e intervención*, MJICG comentó la no existencia de un proceso como tal en su institución, pero se detectan y atienden de una forma no directa e incluso abarcan más tipos de AS (aunque en realidad son a los talentos).

“Hacemos las convocatorias y los jóvenes las buscan en donde hacemos detección es cuando hacemos un concurso, en julio hacemos un concurso para secundarias y los jóvenes de varias secundarias se inscriben para participar en nuestro concurso y los ganadores son los que entran directamente a la escuela y no tiene ninguna restricción entran y con el compromiso de que se inscriben para los clubs” (MJICG, 13 de diciembre de 2018).

También es el caso de la OrientaMICG, pues mencionó un proceso interno, ella por cuenta e iniciativa propia es quien establece la intervención dada, siendo incluso restringida por los pocos recursos, llegando a ser solamente soporte motivacional.

“Los maestros lo observan y dicen no este niño va bien, por las calificaciones, pero se les dan clases, tutorías y esas cosas. Pero, no, no se hace nada. Se supondría que tendríamos que canalizarlo, [...], lo malo que a veces no tenemos recursos para ofrecerle a los muchachos a veces nada más es apoyo moral” (OrientaMICG, 11 de diciembre de 2018).

El informante HJPIO, por su parte mencionó lo que se hace en cuestión de detección y atención,

el cual también no es un proceso sistematizado o regular para los casos.

“El docente reporta, felicita o informa sí ve a alguien sobresaliente [...] [pero] No hay proceso [específico] se les trata igual que a todos los demás [estudiantes] [...]. Sé que ha habido otros [estudiantes con AS], pero no conozco el apoyo seguimiento [...]” (HJPIO, 20 de febrero de 2019).

Con vista a todo lo anterior se pueden apreciar varias situaciones problemáticas. Pero remitiendo a los resultados encontrados en la parte cuantitativa, conforme a que los docentes no poseen dicho conocimiento (mediante la regresión múltiple) y lo descrito en las entrevistas se determina poco conocimiento de las AS, en vista que se promulgan el desconocimiento de la diferenciación del talento y al AS e incluso los conceptos per se, simultáneamente que los agentes educativos poseen algunos mitos que atañen a la población. Por ello la falta de tiempo, conocimiento (en general en características, diferenciación entre talento-AS y por la presencia de mitos), el desinterés y carga burocrática de trabajo no permite la detección, intervención y desenvolvimiento de las AS (Figura 3).

Figura III.
Cruce de resultados de los datos cuantitativos y cualitativo

Fuente: Elaboración propia

Se puede ver que son variados los procesos dentro de las instituciones, no existe nada oficial o manera estructurada conforme al trabajo de detección e intervención para los casos de AS en nivel medio superior; relacionado a esto los hallazgos concuerdan con los encontrados por Valdés et al. (2012) pues los docentes no están capacitados, no conocen mucho del tema y no poseen las competencias necesarias para detectar a este tipo de estudiantado.

Por otra parte, de acuerdo con Elvira, Méndez y Auces (2017) se puede ver que las instituciones de preparatoria tienen un abanico de profesionales laborando en materia de docencia, pero, no siempre son carreras afines a lo educativo o pedagógico, y las instituciones no poseen una forma de trabajo o intervención para eliminar las BAP, esto en concordancia con los resultados obtenidos en este estudio, pues la gran mayoría de los encuestados provienen

de carreras distintas al campo educativo.

Para el apoyo de estos casos, el no lograr una individualización para su intervención, la excesiva carga de educandos por clase y un peso descomunal de labores para los docentes y orientadores, tiene similitud con lo mencionado por Elías (2016), donde las distintas dificultades que presentan los docentes en el nivel preparatorio, se encuentran en la excesiva carga de trabajo, tanto educativo como administrativo y el gran número de estudiantes por grupo, por lo que resulta imposible realizar individualizaciones.

Por otro lado, se encontró que existe confusión en la diferenciación de términos relacionados con las AS, ya que los encuestados muestran que mientras más estudios, menos entendimiento tienen al discernir estos conceptos, lo relevante de esto, es que sin impor-

tar el tipo de estudios, afines o no a lo educativo, sea de posgrado o no; no se conocen estas diferencias, incluso se encontró que conforme al término de AS, no se utiliza y/o el personal no lo conoce y además no se tiene el conocimiento entre la diferenciación entre un genio, prodigio, precoz, AS, talento, superdotado y sobredotado (posiblemente, se encuentren distintos resultados en muestras mayores). Todo esto lo refiere también Tourón, Reyero y Fernández (2009), pues mencionan que en ocasiones las personas pueden llegar a confundir términos asociados a las AS, sin ser necesariamente sinónimos, mismo aporte por parte de Gagné (2007; 2015), quien dice que dentro de esta área de la sobredotación, las personas, tanto investigadores como individuos en lo general, muestran una tendencia al utilizar términos de AS (o dones según su teoría) y talento como sinónimos.

En relación a las características de estos estudiantes, se muestran variaciones en las respuestas, sin embargo, existen coincidencias en lo informado sobre la dificultad de ajuste social, denotados por los informantes OrientaMPIO y el HJPIO, caso semejante a lo manejado por French, Walker y Shore (2011) cuando resaltan que estudiantes con AS tienden a ser solitarios y retraídos. Por otro lado, se corrobora que dicho estudiantado posee rasgos más veloces de aprehensión de conocimiento y mayor facilidad en entender las cosas (Eilan y Vidergor, 2011; Snyder et al., 2011) y a su vez, se confirma lo mencionado por Gagné (2007) y Stepanek (1999) conforme al aburrimiento de los estudiantes al no recibir estímulos apropiados.

Conclusiones

Se concluye que a pesar de haber encontrado agentes educativos con capacitación y conocimiento de las NEAE asociadas a las AS, en cuestiones de entendimiento, diagnóstico, atención y debido a las distintas respuestas, se puede con-

cluir que se desconocen los procesos específicos de diagnóstico e intervención para esta población, así como una falta de comprensión de lo que son las AS y el talento, por lo que esto refleja dificultades en cuanto a la atención.

Estos hallazgos en las dificultades para el trabajo con los casos de AS entorpecen el enriquecimiento curricular y el extracurricular del estudiante, pues se muestra que el trabajo en cualquier caso para la eliminación de las BAP está muy restringida y matizada por distintos procesos burocráticos, siendo imposible su atención e incluso creando un ambiente poco favorable de aprendizaje.

Sobre el conocimiento del proceso pedagógico de diagnóstico y atención del profesorado, orientadores y orientadoras acerca de los estudiantes con AS del nivel medio superior, en apoyo a sus necesidades de aprendizaje, se denota que éste es limitado en el aspecto de discernir los distintos tipos de AS, así como clarificar que tipo de AS existen [aparte de la intelectual], incluso en las personas participantes con formación académica de pre y posgrado en el ámbito educativo.

En la identificación de los procesos de atención (detección, intervención y evaluación) del estudiantado con AS a nivel institucional, denota que, debido a la falta de tiempo, interés, recursos, excesivo número de educandos, excesivo trabajo y procesos burocráticos directivos de lo que se puede hacer y no hacer, da como resultado el no tener proceso estructurado para la atención a estos casos.

Una limitante del estudio se encuentra en que se tomó una muestra no aleatoria pequeña y esta se restringió a quienes quisieran participar de manera voluntaria, ello a partir de la selección de instituciones de acuerdo a los resultados de la PLANEA. Por ello los datos deben manejarse con cuidado, dado el tamaño de la muestra.

Para futuras investigaciones se recomienda el agregar mayores agentes implicados, para entrevistas y aplicación de escalas como: familiares, directivos, más docentes e intentar detectar educandos con AS, esto para su inclusión como participante, aumentar la muestra de participantes e incluso poder triangular la información.

Dentro de las vertientes de este estudio y bajo las nuevas líneas de investigación, queda la búsqueda de las principales formas de adaptación e interacción al medio educativo, familiar y sociocultural, de educandos con AS, a su vez, indagar por qué dichos estudiantes, pasan sin ser detectados en el nivel medio superior y por qué algunos ocultan su AS; así como las dificultades que los padres y madres de familia pueden generar en el desenvolvimiento positivo o negativo de sus hijos con AS en cuanto a su proceso formativo de este nivel, el apoyo y el tipo soporte que reciben de su familia nuclear y las respuestas emocionales, tanto de los padres como de educandos con AS durante el trayecto del nivel medio superior.

En conclusión, el proceso pedagógico de diagnóstico y atención del nivel medio superior no se conoce y no presenta la adecuación por parte de la institución, para cubrir las necesidades de aprendizaje en los casos de AS.

Referencias

- Alonso, J. y Benito, Y. (2004), *Necesidades educativas y sociales de los alumnos superdotados*. Buenos Aires, Bonum.
- Chávez, B., Zacatelco, F., y Acle, G.. (2014). ¿Quiénes son los alumnos con aptitud sobresaliente? análisis de diversas variables para su identificación. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 14(2), 1-32. Recuperado de <http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a16v14n2.pdf>
- Cohen, J. (1988), *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Nueva York, Estados Unidos Americanos: Psychology Press.
- Covarrubias, P. (2015). Evaluación de la propuesta de intervención para estudiantes sobresalientes: caso chihuahua, México. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 15(3), 1-32. doi: <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.19457>
- Covarrubias, P. (2018). Del concepto de aptitudes sobresalientes al de altas capacidades y el talento. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 9(17), 53-67. Recuperado de https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/article/view/123
- Eilan, B., y Vidergor, H. (2011). Gifted Israeli students' perceptions of teachers desired characteristics: a case of cultural orientation. *Roeper Review*, 33, 86-96. doi: <https://doi.org/10.1080/02783193.2011.554156>
- Elías, J. (2016), *Compromisos e implicaciones que subyacen a la práctica docente en educación media superior una mirada desde la multirreferencialidad* (Tesis de Maestría, Ciudad Juárez, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez). Recuperado de <http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/3589/El%c3%a1das%2c%20A.%20%282016%29%20Tesis%20Andres%20Elias%20MIEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Elvira, C., Méndez, J., y Auces, M. (2017). Prácticas docentes inclusivas en el nivel medio superior, Ponencia presentada en el "Congreso Nacional de Investigación Educativa-COMIE", San Luis Potosí, México, 20 al 24 de noviembre de 2017. Recuperado de <http://www.comie.org.mx/congre>

- so/memoriaelectronica/v14/doc/1144.pdf
- Fernández, M. T. (2020). Altas capacidades intelectuales Ponencia presentada en el "17º Congreso de Actualización en Pediatría", España 13 al 15 de febrero de 2020. Recuperado de https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/congreso2020/507-514_Altas%20capacidades.pdf
- French, L., Walker, C., y Shore, B. (2011). Facilitating student's work. Do gifted students really prefer to work alone?. *Roeper Review*, 33(3), 145-159. doi: 10.1080/02783193.2011.580497
- Gagné, F. (2007). Ten commandments for academic talent development. *Gifted Child Quarterly*, 51(2), 93-118, Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/249827397_Ten_Commandments_for_Academic_Talent_Development
- Gagné, F. (2015). De los genes al talento: la perspectiva DMGT/CMTD. *Revista de Educación*, 368, 12-37. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2015-368-289
- Gobierno de Estados Unidos Mexicanos. (2017). *Ley General de Educación*, de 30 de septiembre de 2019, México: Diario Oficial de la Nación. Recuperado de http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/files/transparencia/reglas-de-operacion/rop_2017.pdf
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014). *Panorama Educativo de México indicadores del Sistema Educativo Nacional, educación básica y media superior*, México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Recuperado de <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/113/P1B113.pdf>
- Juárez, J. M., Comboni, S. y Garnique, F. (2010). De la educación especial a la educación inclusiva, *Argumentos*. 23(62), 63-83, Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000100003
- López, M. C. (2003). *Análisis de las características y necesidades de las familias con hijos superdotados: propuesta y evaluación de un programa de intervención psicoeducativa en el contexto familiar*, (Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de <http://webs.ucm.es/BUCM/tesis/edu/ucm-t26461.pdf>
- Luque, D. J. y Luque, M. J. (2015). Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: aspectos psicopedagógicos en un marco inclusivo. *Perspectiva Educativa Formación de Profesores*. 54(2), 59-73. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3333/333339872005.pdf>
- Marchesi, Á., Coll, C. y Palacios, J. (2004). *Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales*. Madrid España: Alianza Editorial.
- Ordaz, G. y Acle, G. (2010), Importancia de la identificación de los adolescentes con aptitudes sobresalientes, Ponencia presentada en el Octavo Congreso de la Federación Latinoamericana del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos, León Guanajuato, México, León, 9-12 de noviembre de 2010, 321-328. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/235687884_Importancia_de_la_identificacion_de_adolescentes_con_aptitudes_sobresalientes
- Ordaz, G. y Acle, G. (2012). Perfil psicosocial de adolescentes con aptitudes so-

- bresalientes de un bachillerato público. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(3), 1267-1298. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/2931/293124654016.pdf>
- Renzulli, J. (2010). El rol del profesor en el desarrollo del talento. *REIFOP*, 13(1), 33-40. Recuperado de http://m.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1268615182.pdf
- Rodríguez, A. B. (2010). Las necesidades específicas de apoyo educativo en el marco educativo. *Pedagogía Magna*, 5, 27-35. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3391386>
- Sastre-Riba, S., Fonseca-Pedrero, E. y Ortuño-Sierra, J. (2019). Desde la alta capacidad intelectual hacia el genio: Perfiles de perfeccionismo. *Revista Científica de Educación*, 27(60), 9-18. doi: <https://doi.org/10.3916/C60-2019-01>
- Secretaría de Educación Pública. (2006). *Propuesta de intervención: Atención educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes*, Ciudad de México, México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado de http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/aptitudes/intervencion/Propuesta_inter.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2011). *Estrategias de atención para alumnos y alumnas con capacidades y aptitudes sobresalientes en la educación básica del D.F.*, Ciudad de México, México: Dirección de Educación Especial. Recuperado de <https://www.slideshare.net/AlejandraOrtizVillan/caslibro-sep>
- Secretaría de Educación Pública. (2014a). *Educación Especial en México*, Ciudad de México, México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado de <http://innovec.org.mx/home/images/educacion%20especial-mexico%20fabiana%20romero.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (2014b). Diagnóstico del programa S244 inclusión y equidad educativa. Recuperado de https://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/files/transparencia/diagnostico/Diagnostico_S244.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2015). *UDEEI Unidad de educación especial y educación inclusiva planteamiento técnico operativo*, Ciudad de México, México, Dirección de Educación Especial. Recuperado de https://es.slideshare.net/usaer_39/unidad-de-educacin-especial-y-educacin-inclusiva-planteamiento-tnico-operativo#:~:text=Conceptualizaci%C3%B3n%20del%20Servicio%20La%20Unidad,de%20mayor%20riesgo%20de%20exclusi%C3%B3n%2C
- Secretaría de Educación Pública. (2017). *Plan Nacional para la evaluación de los aprendizajes*, Ciudad de México, México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado de http://planea.sep.gob.mx/ms/base_de_datos_2017
- Snyder, K., Niefeldy, J., y Linnenbrink-Garcia, L. (2011). Giftedness and metacognition: a short-term longitudinal investigation of metacognitive monitoring in the classroom. *Gifted Child Quarterly*, 53(3), 181-193. doi: 10.1177/0016986211412769
- Stepanek, J. (1999). *The Inclusive Classroom Meeting the Needs of Gifted Students: Differentiating Mathematics and Science Instruction It's just good teaching*. Estados Unidos Americanos: Northwest Regional Educational Laboratory. Recuperado de ht-

- [tps://eric.ed.gov/?id=ED444306](https://eric.ed.gov/?id=ED444306)
- Tabachnick, B. y Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Nueva York: Pearson Education.
- Tourón, J., Reyero, M., y Fernández, R. (2009). La superdotación en el aula claves para su identificación y tratamiento educativo. En Antonio Bautista García-Vera (Eds.), *Programación y evaluación curricular. Formación de profesores de educación secundaria* (pp.4-22). Salamanca España: Universidad Complutense (s.d). Recuperado de <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19975/1/La%20superdotaci%C3%B3n%20en%20el%20aula.pdf>
- Valadez-Sierra, M. D., Galán-Leyte, M. G., Borges, Á, López-Aymes, G., Ávalos-Rincón, A. y Zambrano-Guzmán, R. (2015). Identificación e intervención a niños con aptitudes sobresalientes desde el discurso de profesores de primaria del estado de Guanajuato. *Revista de Educación y Desarrollo*, 34, 35-42. Recuperado de http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anterioresdetalle.php?n=34
- Valdés, Á., Vera, J., Ernesto, C., Sánchez, P., Torres, G., Montoya, G., Ponce, D., Yáñez, A., Peraza, S., Vásquez, C., y Ochoa, J. (2012). *Detección y Estimulación de Estudiantes de Bachillerato con Aptitudes Sobresalientes de la zona sur del Estado de Sonora*. Informe técnico, México: Instituto Tecnológico de Sonora. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/307577439_Deteccion_y_Estimulacion_de_Estudiantes_de_Bachillerato_con_Aptitudes_Sobresalientes_de_la_zona_sur_del_Estado_de_Sonora
- Valdés, Á., Vera, J., y Carlos, E. (2013). Variables que diferencian a estudiantes de bachillerato con y sin aptitudes intelectuales sobresalientes. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 15(3), 85-97. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-valdesverac.html>
- Zúñiga, M.. (2007). *Análisis de la propuesta de atención para alumnos sobresalientes en el Estado de Hidalgo* (Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México). Recuperado de https://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/icshu/doctorado/documentos/Analisis%20de%20la%20propuesta%20de%20atencion.pdf

Retos y experiencias de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ante la pandemia por COVID-19

Challenges and experiences of the teachers of the Faculty of Sciences Administrative and Digital Technologies of the University of Sciences and Arts of Chiapas in the face of the COVID-19 pandemic

Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga¹
dolores.sosa@unicach.mx

Lidia Elena Mendoza López²
lidia.mendoza@unicach.mx

Erick Eugenio Gómez Hernández³
erick.gomez@unicach.mx

Recepción: 15 de noviembre de 2020
Aceptación: 16 de diciembre de 2020

Resumen

Este trabajo es un estudio de caso acerca de los retos y experiencias a los que se enfrentaron los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), debido a la migración urgente de la enseñanza presencial a la modalidad en línea, como medida de contención de la pandemia por COVID-19. El aporte de este trabajo está en el análisis de las condiciones bajo las cuales tuvieron que enseñar los docentes, debido a que los alumnos de esta facultad están distribuidos en diversas sedes ubicadas en varias zonas en el Estado de Chiapas, por lo que, no están en igualdad de condiciones. Esto da como resultado, que los docentes tuvieron que adecuar sus estrategias de enseñanza a los diferentes contextos de acceso a la tecnología de sus estudiantes. Además, la investigación destaca aquellas estrategias que funcionaron y que pueden ser replicadas por otras instituciones de educación superior.

Palabras clave: educación en línea, COVID-19, docentes, retos y experiencias

1 Grupo de Investigación: Medios Digitales e Innovación de la Licenciatura en Marketing Digital de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

2 Grupo de Investigación: Medios Digitales e Innovación de la Licenciatura en Marketing Digital de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

3 Grupo de Investigación: Medios Digitales e Innovación de la Licenciatura en Marketing Digital de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Abstract

This work is a study case about the challenges and experiences faced by the teachers of the Faculty of Administrative Sciences and Digital Technologies of Chiapas University of Sciences and Arts (UNICACH), due to the urgent migration from classroom teaching to the online modality, the COVID-19 pandemic has a result in a dramatically schools shut all across the country to preventing the spread of the disease. The significance of this work, is in the analysis of the conditions under which teachers has to teach, since the students of this faculty are spread in various campuses located in diverse areas in the State of Chiapas and they are not under equal conditions. This comes a results that teachers had to adapt their teaching strategies to the different contexts and technology access that their students have. In addition, the research is focused in highlight those strategies that succeeded and those that can be replicated by other higher education institutions.

Key words: online education, COVID-19, teachers, challenges and experiences

Introducción

El brote de una nueva cepa de coronavirus llamado COVID-19 o 2019-nCoV, detectado en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (OPS, 2020a) se propagó a tal nivel que, se declaró como pandemia el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020). La característica principal de este proceso infeccioso es que los afectados presentan fiebre y síntomas respiratorios tales como tos y disnea o dificultad para respirar. Los casos

graves de la enfermedad manifiestan neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, lo que en el peor de los casos puede resultar en la muerte (Gobierno de México, 2020).

Debido a la gravedad de la situación, la Organización Panamericana de la Salud realizó recomendaciones con la finalidad contener la propagación del contagio, la más preponderante es el distanciamiento social (OPS, 2020b). Esta medida modificó las dinámicas en todos los entornos sociales a nivel mundial, destacando el impacto en el sector productivo, laboral y educativo. México no fue la excepción, se establecieron diferentes estrategias para continuar laborando en los diferentes sectores, sin embargo, el sector educativo es uno de los temas centrales en la constitución de las estrategias de confinamiento. La Secretaría de Educación Pública (SEP), instruyó el 16 de marzo del 2020, la suspensión de clases del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, en todos los niveles educativos dependientes de la Secretaría de Educación Pública de todo el país. (Secretaría de Gobierno, 2020).

Posteriormente, la SEP propuso establecer un sistema de educación a distancia electrónica y digital, para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las escuelas (Secretaría de Educación Pública, 2020). Ante esto, las Instituciones de Educación Superior (IES) y en atención a las sugerencias emitidas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), tuvieron la necesidad de adaptarse a la modalidad no escolarizada⁴, misma que implicó migrar de clases presenciales a clases en línea⁵ en un corto tiempo (ANUIES, 2020a). Para ello, se puso a disposición de la comunidad académica: docu-

4 Educación no escolarizada: La destinada a estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos didácticos de auto acceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del personal docente. (Secretaría de Educación y Cultura, 2016)

5 Educación en línea. Considerada como una modalidad en la que convergen contenidos, actividades, comunicación e interacción de quienes intervienen a través de medios tecnológicos. (Fernández-Morales, K. & Vallejo-Casarin, A., 2014)

mentos, recursos digitales, cursos en línea y asesorías para su consideración en la elaboración de planes de continuidad académica ante la contingencia (ANUIES, 2020b).

En este sentido, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) con sede principal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 12 subse-des distribuidas en diversas regiones del estado de Chiapas (PRDI 2017-2021), propuso el Plan General para la Continuidad Académica a Distancia, en él se establecieron los lineamientos para su desarrollo y operatividad a fin de generar las condiciones básicas para asegurar la atención a los estudiantes durante la contingencia (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2020a). En consecuencia, la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, elaboró un Plan Específico para la Continuidad Académica, en el que se establece el empleo de la educación en línea (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2020b), por lo que se desarrollaron dos momentos de capacitación, en el primero se iniciaron actividades de capacitación emergente para los docentes para el adecuado uso de Google Classroom al interior de la Facultad (Carrillo, 2020) y la segunda, fue implementada por la Dirección de Educación Virtual de la UNICACH con una invitación masiva por parte de la responsable del área, con el fin de “fortalecer los procesos de diseño de cursos en el LMS Classroom” (Bermúdez, 2020).

El cambio acelerado de la forma de enseñar de presencial a la modalidad en línea, el proceso de capacitación urgente y las condiciones adversas en que ocurrió, son características de un fenómeno único en el campo de la pedagogía, por lo que, es indispensable estudiarlo para afinar los procesos y mejorar las dinámicas de enseñanza en la UNICACH y en muchas otras universidades que tuvieron que transformarse para solventar las necesidades educativas. Es

importante mencionar que, mientras se escriben estas líneas, la pandemia aún no termina, por lo que los estudios al respecto aún se están generando o publicando, en ese sentido, el estado de la cuestión está en construcción.

Esta investigación es de corte cualitativo, con enfoque pedagógico y social, que tiene como principal interés conocer los retos y experiencias adquiridas por los docentes durante este proceso de transformación. De forma específica, se tiene como meta definir la formación docente respecto a la educación en línea, los retos que han enfrentado los docentes por la adopción y el uso de la tecnología educativa, y los ajustes pedagógicos realizados a las asignaturas.

En los siguientes apartados, se hace una breve revisión de conceptos que exponen las categorías de análisis, se describe la metodología que se siguió para recabar los datos de la investigación; se presentan los resultados que dan respuesta al objetivo planteado y por último las conclusiones.

Tecnología educativa (TE)

El concepto surge formalmente en los años 60's, en sus inicios tuvo como característica principal el elemento audiovisual con el apoyo de los avances técnicos de esos años, como la fotografía a color, filminas, proyector de acetatos color y blanco y negro así como los efectos especiales que se aplicaban a estos recursos. Posteriormente surge la multimedia que integraba varios medios para el logro de mejores efectos, este concepto se acuñó apoyado en el paradigma conductista evolucionando de acuerdo al momento histórico que se iba presentando (Ferreira & DeNapoli, 2018).

La Tecnología Educativa (TE) se encarga de generar, aplicar y evaluar de manera sistemática los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando diversos medios para que la educación alcance sus propósitos (Sancho Gil et. al, 2015). Específicamente, Área Moreira (2009) la define como un campo de estudio en el que se consideran todos los materiales instruccionales y audiovisuales, que son integrados con el objetivo de transformar los espacios escolares y generar las condiciones para que los estudiantes obtengan contenidos educativos y aprendan.

La tecnología educativa se complementa con el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), las cuales facilitan el acceso a recursos que se relacionan con los medios de comunicación como el internet, cine, televisión y radio, permitiendo la transmisión de contenidos didácticos a los estudiantes (Torres & Beltrán, 2017). En consecuencia es importante señalar que existen tres categorías de usos instruccionales de la tecnología como: la aplicación para la interacción, el aprendizaje y la enseñanza del contenido. (Badia, Meneses y García, 2015; Badia, Chumpitaz, Vargas D'Uniam, & Suárez, 2016)

La tecnología educativa también facilita actividades propias de los docentes como la gestión de cursos en línea, como instrumento para generar investigaciones, apoyo en el trabajo administrativo, en el diseño de las evaluaciones y material pedagógico, entre otros. (Rivero Cárdenas, Gómez Zermeño, & Abrego Tijerina, 2013)

En el proceso de evaluación específicamente, Barberà (2016) señala que la tecnología educativa juega un papel importante, ya que el aprendizaje puede evaluarse de forma sistemática, utilizando bancos de preguntas y respuestas, los cuales incluso pueden aportar al estudiante corrección inmediata. Otra de las formas de evaluar es aquella considerada como evaluación

enciclopédica en la que se obtiene información de diferentes fuentes para la elaboración de monografías y ensayos sobre un tema en específico y en el que se tiene al internet como una opción amplia de información. Finalmente la evaluación colaborativa, en la que las tecnologías juegan un papel fundamental ya que proporcionan apoyo para el monitoreo del trabajo colaborativo que se realiza ya sea a través de los debates virtuales, foros de discusión y los trabajos grupales. La Tecnología Educativa implica la utilización de los continuos desarrollos tecnológicos en el ámbito educativo; estos permiten generar estrategias de enseñanza alternas, que son innovadoras, atractivas y eficientes. Sin embargo, al ser una herramienta con tantas virtudes, se requiere de profesores capacitados para obtener el mejor resultado

Importancia de la formación docente para la educación en línea

En todos los ámbitos de la vida, los procesos formativos cumplen una función primordial en el desarrollo humano, contribuyendo al fortalecimiento de sus conocimientos. Rodríguez (2017), considera la formación como un proceso que integra elementos sociales y culturales con fines integradores que transforman al ser humano potenciando su saber, hacer, ser y convivir.

Actualmente, se considera que la misión de la universidad contemporánea es sostener una educación en constante perfeccionamiento para atender las nuevas dinámicas y demandas sociales, que permita alcanzar logros de aprendizaje (conocimientos, habilidades y valores). Esto implica un nuevo rol del docente, el cual debe desarrollar en el estudiante habilidades para aprender con independencia, para ello, surge indiscutiblemente la necesidad pedagógica de la formación continua (Sospedra, 2015). Aunado a esto y de acuerdo a lo señalado por Pe-

rrenoud (2015), es también parte del desarrollo docente las reflexiones que este hace a cerca de su práctica, lo que permite su interiorización y la transformación de sus hábitos. Dentro de este contexto de reflexiones, el docente se enfrenta a la necesidad de darle nuevo sentido a su identidad, dado que es parte de contextos emergentes derivados de la sociedad contemporánea, la cual se caracteriza por la digitalización de la experiencia humana en la que se ofrece una nueva forma de acceso al conocimiento, de comunicación, trabajo colaborativo y por ende del aprendizaje (Correa, Fernández, Gutiérrez-Cabello, Losada & Ochoa-Aizpurua, 2015).

Cabe señalar que en el proceso histórico de la educación formal y la escuela se ha tenido resistencia a la interacción con herramientas tecnológicas, por lo que se ha evidenciado el rezago, sobre todo en la construcción de competencias digitales del docente. Bajo este contexto, Guimarães, Tejada & Pozos (2019) señalan que la formación del docente en competencias digitales es un desafío, porque aunque se trate de un proceso individual deriva en una transformación social, propiciando que el docente incurse en nuevos paradigmas educativos, demandando una actitud reflexiva acerca de su práctica pedagógica y particularmente sobre su quehacer en los entornos virtuales. Dado que la educación en la modalidad presencial es completamente distinta a la educación en línea, las dos contienen elementos básicos del sistema educativo pero el proceso de enseñanza - aprendizaje es distinta (García, Ruiz, Quintanal, García B., & García P., 2015). Así, en la formación docente independientemente de todos los procesos que lo contextualizan, los docentes "aprenden a aprender y a comprender, a analizar y a reflexionar en su labor diaria y, sin duda a enseñar" Sospedra (2015: P.341).

De esta forma es importante señalar que muchas de las limitaciones en la incorporación de las TIC

en las prácticas educativas es precisamente por la falta de formación en los docentes quienes necesitan conocer y comprender que las nuevas tecnologías permiten la creación de nuevos escenarios en atención a las nuevas demandas y retos educativos. En tal incorporación el docente debe valorar otros elementos como requerimientos técnicos, acceso de los recursos por parte del estudiante, costo en la adquisición de recursos, aplicación pedagógica, aseguramiento de los derechos de autor, inversión de tiempo, entre otros (Cabero & Romero, 2007).

La educación en línea

La educación a distancia ha redimensionado y actualizado su concepción tras la incorporación de las tecnologías de información y comunicación (Bates, 1997), en consecuencia han aparecido nuevos conceptos como educación virtual o en línea (Garrison & Anderson, 2005). Esta forma de educar está inevitablemente asociada con el uso de las TIC, sin embargo, existe una diversidad de criterios para describirla. De acuerdo a Bustos & Coll (2010), se caracteriza por:

1. Los recursos tecnológicos que se utilizan, tales como plataformas para la gestión de contenidos, equipos de cómputo, conectividad y el formato de la información.
2. El uso de recursos como la multimedia, el correo electrónico, mensajería instantánea y la videoconferencia.
3. Las interacciones que se generan por el uso de las tecnologías mencionadas.
4. La temporalidad de las interacciones.
5. Los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje.

Por ello, se requiere de la participación activa de los docentes para la adecuación de su quehacer, tomando en consideración replantear la

planeación didáctica de sus materias con el fin de incluir tanto actividades de aprendizaje, acciones de intercambio entre estudiantes, selección de bibliografía, elegir y preparar el espacio para la clase en línea, organizando materiales y recursos para lograr aprendizajes significativos. (Rodríguez & Regina, 2017; Díaz, Castro & Ariel, 2017). Estas acciones tienen como elemento principal la definición de las estrategias didácticas a emplear, entendiéndolas como "el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje" (ITESM, 2010:5), por lo que, se identifican como las acciones que orientan el proceso de enseñanza. Al respecto, Delgado y Solano (2015) realizan una clasificación de estrategias de aprendizaje, orientadas a la individualización de la enseñanza, la enseñanza en grupo y al trabajo colaborativo, contribuyendo con esto a la posibilidad de diseñarlas de forma más acertada y de acuerdo a la forma de trabajo que se desee realizar.

La dinámica de la formulación de estrategias de aprendizaje en la educación en línea es conocida como diseño instruccional, en el cual se busca sacar el máximo provecho de la tecnología, sin dejar de atender los referentes que proporcionan las teorías de aprendizaje (Imbernón, Silva & Guzmán, 2011). Dentro de estas actividades se plantea el desarrollo de acciones que fomenten el trabajo en equipo, para ello se disponen de espacios de colaboración en los que se realizan actividades para la socialización y construcción conjunta de conocimientos, todo ello atendiendo a los contenidos que se plantean apropiarse (Rodríguez, 2014; Rodríguez & Espinoza, 2017).

Por otra parte, con un adecuado diseño instruccional se logrará que el estudiante sea el propio gestor de su aprendizaje, es decir, que tome conciencia de su autoformación, sin dejar de considerar el papel fundamental del docente

con su función tutorial durante todo el proceso (Rodríguez, 2014; Ruiz & Antonio, 2016). En consecuencia es importante destacar lo señalado por García Aretio (2001), quien indica que el tutor virtual tiene como principal característica fomentar el estudio independiente y orientar el aprendizaje del estudiante, quien ante la ausencia física de su profesor habitual tiene un papel solitario y aislado.

En seguimiento al diseño de estrategias de aprendizaje, la selección e incorporación de los recursos y materiales que se utilizan en la modalidad en línea, está vista como una nueva forma del quehacer docente, considerando esta acción como parte de las competencias que deben tener para impartir clases en esta modalidad, aunado a su papel como mediador, capacidad tal que le permiten no solo seleccionar sino también elaborar materiales como presentaciones, archivos multimedia, textos, etc (Ladaga & Calvente (2015).

Metodología

Esta investigación tiene una estrategia metodológica cualitativa, la cual se basa fundamentalmente en un estudio de caso. De acuerdo con Stake (2007), un estudio de caso tiene dos enfoques desde donde se puede abordar; uno de ellos es cuando se desea entender un caso en particular, al cual llama "estudio intrínseco de casos"; la otra perspectiva se orienta al análisis de un caso específico para entender otros casos similares o de un problema general, es decir, "estudio instrumental de casos". Este último enfoque es el que se eligió para la investigación, con el objetivo de que los resultados puedan considerarse para realizar ajustes dentro de las dinámicas de la UNICACH y para extrapolarse a otras universidades. Así, tanto los retos, como las experiencias y aprendizajes obtenidos por los docentes, pueden abonar a la construcción

de nuevas configuraciones para impartir educación en línea en el nivel superior.

Colaboradores

La investigación se dirigió a todos los docentes que, antes de que ocurriera la contingencia por la pandemia, laboraban de forma presencial en la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la UNICACH. Esta Facultad

se compone de cuatro subseces (ver la Figura 1), las cuales están distribuidas estratégicamente en diferentes partes del estado, estas son: Villacorzo, Palenque, Huixtla y Chiapa de Corzo, además de una licenciatura en línea (esta última no participa en el estudio).

Figura 1.
Distribución geográfica de sedes académicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la UNICACH. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2020)d.

La plantilla docente de licenciatura de esta facultad, se conformaba en el primer semestre de 2020 por 64 docentes, la cual mantenía diferentes formas de contratación, 48 son docentes de asignatura, 13 de tiempo completo y 1 técnico académico. A todos ellos se les envió vía correo electrónico una invitación a participar en la investigación; recibiendo respuesta afirmativa de 42 docentes, de los cuales se encuentra representatividad de todas las subseces de la fa-

cultad.

El grupo de docentes participantes se conformó por 19 mujeres y 23 hombres, con edades que van desde los 27 hasta los 57 años, estando la mayoría de ellos en el rango de los 40 a los 49 años, seguidos de los que tienen entre 30 y 39 años. De los cuales, 35 docentes tenían un contrato por asignatura y 7 eran de tiempo completo.

Instrumentos

El primer instrumento aplicado fue un cuestionario en línea a través de la plataforma Google Formularios, en él se solicitaron datos que están relacionados con el alcance de las metas planteadas en la investigación. En la estructura del cuestionario se contempla el apartado de datos personales del docente, la infraestructura tecnológica con la cuenta, su formación para la en-

señanza en línea y las herramientas utilizadas para la educación en línea durante la contingencia.

De acuerdo a la Tabla 1, el número de docentes que respondieron el cuestionario según la sede a la que están adscritos es la siguiente:

Tabla 1.
Distribución de docentes que respondieron por Sede

Sede	Docentes que respondieron
Chiapa de Corzo	7
Huixtla	11
Palenque	11
Villacorzo	13

Fuente: Elaboración propia.

Con los datos obtenidos en la primera etapa, se invitó a participar en grupos focales a los docentes que manifestaron haber enfrentado grandes retos y obtenido experiencias sustanciosas, al migrar de forma emergente sus clases presenciales a la modalidad en línea. Para esta dinámica se organizaron dos grupos focales, con siete integrantes cada uno, se realizaron reuniones por videoconferencia simultáneas, para profundizar en los temas que interesan en esta investigación.

Resultados de la Investigación

El apartado de resultados se compone de tres secciones; el primero se refiere a la habilitación docente en la educación en línea, posteriormente tecnología educativa, que involucra a todos aquellos instrumentos que los docentes utilizaron para establecer el proceso de enseñanza-apren-

dizaje en línea. Por último, se abordan los datos que aluden al ajuste pedagógico de los cursos que migraron de clases presenciales a clases en línea

1. Habilitación docente en la educación en línea

Es pertinente conocer cuál es la formación que tienen los docentes respecto a la educación en línea, para saber con qué elementos contaban en el momento del surgimiento de la emergencia sanitaria por COVID-19, por ello, en esta sección se presentan los datos recuperados en el cuestionario y en el grupo focal, referentes a las capacidades de los docentes como asesores en línea.

Al respecto, se encontró que el 60% de los docentes participantes en la investigación, ya habían recibido algún tipo de capacitación para impartir

clases en línea, la mayoría de éstos fueron organizados por la UNICACH. Así mismo, el 51.1% de los docentes contaban con experiencia impartiendo clases en línea, utilizando sistemas de gestión de aprendizaje como Classroom, Moodle y Edmodo. La sede Villacorzo es la que tiene mayor cantidad de docentes con experiencia en el uso de la plataforma Moodle con un 19%.

Cuando surgió la emergencia por COVID-19, todos los docentes de la facultad recibieron capacitación a distancia en el uso de la plataforma Classroom. Sin embargo, los docentes refieren que el curso no ocurrió en las mejores condiciones, pues fueron grupos demasiado grandes, lo que significó un reto para la comprensión completa de los temas abordados y aclaración de dudas. Para subsanar esta situación, recurrieron a la búsqueda de información en tutoriales y la asesoría con colegas con mayor experiencia en el uso de la plataforma.

2. Tecnología Educativa

Considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se movió de forma abrupta a la modalidad en línea, el uso de la tecnología y el acceso a ella es central en esta dinámica, por lo que, los retos y dificultades encontradas en su utilización deben de identificarse y analizarse para poder proponer adecuaciones y estrategias que sorteen la situación.

2.1 Problemas técnicos

En materia de infraestructura tecnológica, el 84.4% de los docentes reportan problemas de conexión a internet desde sus hogares, acentuándose aún más, en la zona selva y costa, donde se ubican la sede de Palenque y la sede Huixtla respectivamente. Para subsanar esta situación, los docentes utilizaron su servicio de datos móviles para conectarse a internet y continuar con sus labores académicas.

Algunos otros problemas se presentaron con menor incidencia, como dificultades en el uso de aplicaciones, fallas en la instalación eléctrica y problemas con el uso de ciertos dispositivos tecnológicos, donde algunos docentes se visualizan con menores habilidades en el uso de las tecnologías que sus alumnos.

2.2 Aplicaciones más utilizadas

Los docentes reportan que las herramientas de comunicación más utilizadas durante la contingencia han sido: el WhatsApp con el 18.6%, debido a que la mayoría de los docentes y alumnos poseen esta aplicación. En segundo lugar, el correo electrónico institucional de la UNICACH, seguido de Google Meet, estas dos últimas aplicaciones son parte de la GSuite a la cual tienen acceso los docentes y estudiantes de la universidad.

2.3 Dispositivos tecnológicos

Es necesario resaltar que todos los docentes participantes trabajaron con teléfonos celulares inteligentes y equipos de cómputo personales, ningún dispositivo ha sido proveído por la universidad. Al respecto, los docentes mencionaron tener problemas debido a la capacidad insuficiente de almacenamiento y de procesamiento de información, por lo que, es un reto guardar evidencias de los trabajos realizados con los estudiantes, así como realizar varios procesos simultáneos. Algunos docentes tuvieron una gran cantidad de limitantes tecnológicas con sus equipos personales, por lo que, tuvieron que adquirir otro equipo de cómputo con mejor rendimiento. Otro de los retos es que, algunos docentes compartían su equipo de cómputo con otros miembros de su familia, lo que complicaba aún más el trabajo en línea con el que debían cumplir.

2.4 Conectividad

Los docentes exponen que muchos de sus alumnos son de escasos recursos, originarios de comunidades, colonias, ejidos o rancherías y debido a la contingencia ellos tuvieron que regresar a estos lugares a resguardarse. Sin embargo, muchas de estas comunidades no cuentan con señal de telefonía, por lo que, los alumnos tuvieron que buscar puntos de acceso a internet fuera de su comunidad para poder visualizar las videoconferencias y continuar su educación.

3. Adecuación pedagógica emergente para la educación en línea

Las asignaturas que se impartieron en el semestre Febrero-Junio y Agosto-Diciembre de 2020, forzadamente tuvieron que ser adecuadas a la modalidad en línea, pues la emergencia afectó las dinámicas de enseñanza de estos dos semestres. En ese sentido, es importante identificar cuáles son los principales puntos de ajuste y las estrategias que los docentes generaron al respecto, considerando los retos y experiencias encontradas. Por ello, se identifican dos momentos de modificaciones en las estrategias, el primero es justo cuando cambia de modalidad presencial a en línea y el segundo es cuando las autoridades indican que las clases en el semestre Agosto-Diciembre continuarían en la misma modalidad.

En el primer momento de la emergencia los docentes generaron y/o adaptaron sus estrategias didácticas para continuar las asignaturas que tenían de forma presencial a la modalidad en línea. En este punto algunos docentes encuentran como primer reto, el desconocimiento propio y de los alumnos en el uso de las herramientas de videoconferencia y de algún sistema de gestión de aprendizaje en el que pudieran establecer las técnicas didácticas bajo las cuales trabajarían. Carencias que fueron solventadas por los docentes capacitándose con los cursos emergen-

tes impartidos por parte de la universidad y con tutoriales de libre distribución en la web.

Posteriormente, los docentes definieron las técnicas didácticas que utilizarían, centrándose mayormente en la técnica expositiva como estrategia de enseñanza y el trabajo individual para las actividades de aprendizaje, siendo los menos utilizados, el fomento al trabajo colaborativo y los foros de debate.

El segundo momento de adecuaciones a las asignaturas que imparten los docentes participantes en esta investigación, sucedió cuando recibieron la instrucción de iniciar el semestre Agosto-Diciembre en línea y mantenerlo en esta modalidad hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran, lo cual representó un panorama de incertidumbre.

En este período de ajustes los docentes replantearon la planeación didáctica, las estrategias de enseñanza aprendizaje y las estrategias de evaluación con mayor detenimiento y mayor experiencia. Sin embargo, el 50% de los docentes que respondieron el cuestionario, mencionaron que representó un reto desarrollar sus asignaturas para esta modalidad, por lo que, se observa que la capacitación y la breve experiencia adquirida por los docentes es insuficiente para el diseño óptimo de las asignaturas para la modalidad en línea.

3.1 Estrategias de comunicación y continuidad académica.

Respecto a la adecuación pedagógica emergente para la educación en línea que efectuaron los docentes, se encontró que éstas se desarrollaron tratando de dar respuesta a dos circunstancias.

- ⊙ La primer estrategia se orienta a dar atención a alumnos ubicados en zonas con señal de internet estable y con acceso a dispositivos tecnológicos

para conectarse, para ello se realizó de forma general lo siguiente:

- » Se generaron grupos de mensajería instantánea a través de la aplicación WhatsApp por cada materia, para asignar y recibir actividades de los estudiantes, con horarios extendidos.
 - » Se impartieron clases a través de videoconferencias en el mismo horario y día en que se tenían programadas las clases.
 - » Se utilizó el sistema de gestión de aprendizaje (LMS, Learning Management System) Classroom, para facilitar la administración de contenidos y evaluación.
 - » De forma particular, una docente realizó dinámicas de trabajo en equipo a través de videoconferencias, las cuales sucedían de forma simultánea. Para ello, la docente a cargo monitoreaba todas las sesiones de videoconferencia en la que cada equipo estaba trabajando, además de que grababa cada una de ellas para evaluar la interacción y participación de los integrantes del equipo.
- ⊙ La estrategia para estudiantes con poca o nula infraestructura tecnológica a su alcance y con señal de internet inestable o nula, toma en consideración que los estudiantes se trasladan a otros lugares para tener señal en su dispositivo móvil o computadora, por lo que la interacción es asíncrona.
- » Algunos docentes utilizaron grupos de mensajería instantánea por WhatsApp, para mantener contacto con los alumnos que tienen acceso a la señal de telefonía celular.
 - » Los docentes con alumnos sin señal de telefonía, trabajaron utilizando el correo electrónico, en los que establecieron períodos holgados de entrega de actividades, para dar oportunidad a que los jóvenes se trasladaran desde su comunidad a la cabecera municipal para hacer uso del servicio de internet. Además, los docentes mantuvieron una constante revisión de su cuenta de co-

reo para dar respuesta oportuna a las dudas o comentarios de sus alumnos.

- » Establecieron horarios para que todos los docentes que enseñaban a un mismo grupo de alumnos, ofrecieran sus videoconferencias en un solo día a la semana. De esta manera, los estudiantes no tuvieron la necesidad de trasladarse continuamente hacia un lugar con internet para poder verlas. Las videoconferencias no fueron obligatorias, ya que los estudiantes manifestaron tener problemas para conseguir el recurso para pagar el servicio de internet. Además, las videoconferencias fueron grabadas y compartidas a través de canales de YouTube para su posterior consulta.
- » En el caso de la asignatura de inglés, los docentes realizaron videollamadas y generaron archivos de audio y videos que fueron compartidos a través de diferentes medios.

3.2 Estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación fueron generadas considerando el tipo de interacción posible con los estudiantes, asíncrono o síncrono. Para la evaluación del aprendizaje de forma asíncrona, los docentes se apoyaron de actividades que implicaban el análisis de contenidos, la interpretación y generación de propuestas.

En la dinámica síncrona, se realizaron preguntas directas, se resolvieron problemas, se aplicaron cuestionarios interactivos, exámenes síncronos y calificaron actividades durante las videoconferencias; además, en algunos casos los exámenes fueron monitoreados a través de aplicaciones móviles como Kahoot y Socrative en su versión gratuita. Adicionalmente, se utilizó como recurso de evaluación la grabación de la interacción de los equipos de estudiantes mientras realizaban sus actividades.

Los docentes que trabajaban de forma síncrona con sus estudiantes, descubrieron que era nece-

sario el establecimiento de normas de interacción para las clases en línea, sin embargo, la premura de las dinámicas virtuales requirieron el establecimiento de normas particulares de cada docente y no como un acuerdo colegiado. Por ello, a continuación se presentan las normas que los docentes plantearon a sus alumnos de acuerdo a las experiencias obtenidas.

3.2.1 Normas para los estudiantes

- » Algunos docentes solicitaron el uso de la playera institucional para mantener la formalidad en el vestuario de los estudiantes.
- » Pocos docentes solicitaban abrir la cámara durante las videoconferencias para constatar que los alumnos estuvieran atentos.
- » Los docentes restringieron el uso del teléfono celular inteligente y/o programas de mensajería durante las videoconferencias.
- » Solicitaron que los alumnos participaran al menos una vez en cada videoconferencia.

3.2.2 Perfil de los estudiantes

Los docentes participantes en esta investigación indicaron que la mayoría de los alumnos fueron responsables con la entrega de las actividades, disciplinados en sus clases y dedicados con los trabajos y tareas realizadas, además de adaptarse con relativa facilidad a la nueva modalidad de enseñanza. Sin embargo, otros docentes mencionaron que algunos de los alumnos de semestres avanzados, tenían un comportamiento, retador, de flojera, irresponsables por conectarse fuera del tiempo permitido a la clase, irrespetuoso y grosero con sus compañeros, además de argumentar que las clases deben ser presenciales y no en línea. Es decir, existieron diferentes posturas por parte de los estudiantes respecto a la educación en línea que están recibiendo, algunos tienen claro que es la única opción viable de seguir estudiando por el momento y otros, no aceptan una modalidad de enseñanza a la que

no se inscribieron voluntariamente, por lo que se han mostrado renuentes a trabajar propositivamente.

De manera general, los docentes advirtieron que muchos de los estudiantes presentaban ansiedad por la cantidad de actividades a desarrollar y angustia por no poder conectarse a las clases.

4. Emociones de los docentes

Algunos docentes indicaron sentirse con temor cuando recibieron la instrucción de continuar las clases el semestre Febrero-Junio 2020 en modalidad en línea. Posteriormente la situación fue de mucho estrés y molestia, debido al aumento significativo de reuniones en línea por parte de los coordinadores de cada sede, la saturación de actividades administrativas ya que no existió una estandarización en el uso de las plataformas para continuar con las clases, sumando a esto las dificultades de conectividad que se presentaron en todo momento y el sentimiento de tristeza e incertidumbre por los problemas de salud de familiares cercanos infectados por el COVID-19.

Algunos docentes mencionaron que se sintieron enclaustrados por estar en un solo lugar, además de que tuvieron problemas de salud (dolor de espalda y piernas) por la cantidad de horas de estar sentados para preparar, impartir y dar seguimiento a sus clases, además de las horas invertidas en investigar la utilización de software para sus clases.

Para el semestre Agosto-Diciembre 2020, la mayoría de los docentes comentaron que se sienten contentos trabajando en línea, señalando algunos que ahora están emocionados por planear las actividades y buscar estrategias para implementarlas con los estudiantes, además de que están mejor organizados.

En general, los docentes participantes en esta investigación, manifiestan que desarrollaron empatía con las diversas situaciones que los estudiantes experimentaron durante este período, como la pérdida de familiares cercanos o el desempleo de sus tutores. Esto implicó en muchas ocasiones, la flexibilidad del docente en cuanto a las fechas de recepción de actividades y la participación de los alumnos en las videoconferencias.

Conclusiones

Los retos y experiencias a las que se enfrentaron los docentes al impartir sus asignaturas en línea durante la pandemia por Covid-19 obedecen a varios factores. El primero es la falta de formación en el tema, pues hay desconocimiento sobre las estrategias pedagógicas que deben usarse con mayor frecuencia en esta modalidad. De forma específica, se requiere de formación en el diseño de secuencias didácticas para la enseñanza en línea, ya que se observó que se propusieron algunas estrategias que generalmente son usadas para la presencialidad como las exposiciones de los estudiantes y del docente, dejando débil las actividades orientadas al trabajo colaborativo, mismas que son el distintivo de la educación en línea.

Otro factor es la insuficiente infraestructura de tecnología educativa, que resulta en la limitación de los procesos y actividades que realizan los docentes y alumnos. Además, se requiere de capacitación constante respecto al manejo de software de apoyo para las actividades educativas en línea como: software de videoconferencia, de edición de videos, de presentación, para generación de cuestionarios en línea, podcast, entre otros; los cuales los docentes aprendieron a utilizar de manera urgente ante las necesidades, sin embargo, se requiere que se mantenga la continua actualización de estos conocimientos

para evitar que queden obsoletos. Además, se requiere que los docentes tengan el dominio del uso de algún Sistema de Gestión de Aprendizaje, para evitar curvas de aprendizaje del docente y de los alumnos de forma simultánea

La poca o nula conectividad a internet de los estudiantes de algunas sedes, obligaron a los docentes a generar estrategias pedagógicas funcionales utilizando como base, herramientas de mensajería instantánea y correo electrónico, las cuales aportan pistas de cómo trabajar bajo ese contexto.

En la parte organizacional existieron varios retos a vencer; uno de ellos fue impartir clases en línea sin una normatividad establecida que proteja a los docentes y a los estudiantes de cualquier dinámica inapropiada que ocurra a través de los medios digitales que se usan. Además, se experimentó saturación de actividades, debido a la generación constante de sesiones virtuales de carácter administrativo, las cuales absorben el tiempo que los docentes emplean en actividades académicas.

Por otra parte, los estudiantes también representaron un reto para los docentes, porque no todos estaban preparados para recibir educación en línea, ya que no contaban con todas las habilidades informacionales, ni con la infraestructura tecnológica para recibir clases en línea y en algunos casos no estaban dispuestos a estudiar bajo esta modalidad.

En cuanto a las experiencias de los docentes, resalta su capacidad de adaptación al cambio, la proactividad, capacidad de autoaprendizaje, la empatía con los alumnos y la apertura a nuevas formas de trabajo. No obstante, ellos advirtieron estrés, algunos problemas de salud física, incertidumbre y frustración, pues el trabajo se multiplicó varias veces respecto a la modalidad presencial.

En esta investigación se encontraron temas que quedan pendientes para futuras investigaciones, como los motivos por los que los estudiantes demuestran poca interacción con sus docentes en línea, así como la percepción que ellos tienen de su aprendizaje mediado por tecnología y la necesaria evaluación de la efectividad de los medios y/o recursos de enseñanza en línea desarrollados o implementados por los docentes.

Bibliografía

- ANUIES. (2020a). Sugerencias para mantener los servicios educativos curriculares durante la etapa de emergencia. ANUIES. Obtenido de ANUIES: <http://www.anui.es/media/docs/avisos/pdf/200417111353Sugerencias+para+mantener+los+servicios+educativos.pdf>
- ANUIES. (2020b). Plataformas y recursos digitales ante la contingencia por la COVID-19. ANUIES. Obtenido de <https://recursosdigitales.anui.es/>
- Área Moreira, M. (2009). *Introducción a la tecnología educativa*. Universidad de la Laguna.
- Badia, A., Chumpitaz Campos, L., Vargas D'Uniam, J., & Suárez Díaz, G. (2016). La percepción de la utilidad de la tecnología conforma su uso para enseñar y aprender. *Revista electrónica de investigación educativa*, 18(3), 95-105. Recuperado el 21 de noviembre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000300007&lng=es&tlng=es.
- Badia, A., Meneses, J., & García, C. (2015). Technology use for teaching and learning. *Revista de Medios y Educación*, 46, 9-24. Obtenido de <http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/166>
- Barberà, E. (2016). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. *Revista De Educación a Distancia (RED)* (50). Obtenido de <https://revistas.um.es/red/article/view/270811>
- Bates, T. (1997). The impact of technological change on open and distance learning. *Distance Education*, 18(1), 93-109.
- Bermúdez, F. (2020). Liga curso classroom. [flor.bermudez@unicach.mx].
- Bustos Sánchez, A., & Coll Salvador, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. *Revista mexicana de investigación educativa*, 15(44), 163-184. Recuperado el 16 de septiembre de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662010000100009&lng=es&tlng=es.
- Cabero Almenara, J., & Romero Tena, R. (2007). *Diseño y producción de TIC para la formación*. España: UOC.
- Carrillo, M. (2020). Invitación: Capacitación Classroom. [mario.carrillo@unicach.mx].
- Coicaud, S. (2016). Planteos y replanteos acerca de la Tecnología Educativa como campo de conocimiento y de formación. Espacios en Blanco. *Revista de Educación (Serie Indagaciones)*.
- Correa Gorospe, J. M., Fernández Olaskoaga, L., Gutiérrez-Cabello Barragán, A., Losada Iglesias, D., & Ochoa-Aizpurua Aguirre, B. (2015). Formación del profesorado, tecnología educativa e identidad docente digital. *Revista latinoamericana de tecnología educativa*, 14(1), 45-56. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5118305>
- Delgado, M., & Solano, A. (2015). Estrategias didácticas creativas en entornos virtuales para el aprendizaje. *Actualidades Investigativas en Educación Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación*

- en *Educación Universidad de Costa Rica*. Obtenido de <http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/1538/estrategias.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Diario Oficial de la Federación. (11 de Marzo de 2020). *Diario Oficial de la Federación*. Obtenido de Diario Oficial de la Federación : http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598453&fecha=14/08/2020&print=true
- Díaz Díaz, F. J., & Castro Arévalo, A. L. (2017). Requerimientos pedagógicos para un ambiente virtual de aprendizaje. *Cofin Habana*, 11(1), 1-13. Recuperado el 19 de Junio de 2020, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-606
- Fernández-Morales, K., & Vallejo-Casarín, A. (2014). La educación en línea: una perspectiva basada en la experiencia de los países. *Revista de Educación y Desarrollo* (29), 29-39. Obtenido de http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/29/029_Fernandez.pdf
- Ferreiro, R., & DeNapoli, A. (2018). Un concepto clave para aplicar exitosamente las tecnologías de la educación: los nuevos ambientes de aprendizaje. *Revista panamericana de pedagogía. Saberes y quehaceres del pedagogo*. Obtenido de <http://portalderevistasdelaup.mx/revistapedagogia/index.php/pedagogia/article/view/296/308>
- García Aretio, L., Ruiz Corbella, M., Quintanal Díaz, J., García Blanco, M., & García Pérez, M. (s.f.). *OEI*. Obtenido de OEI: <https://www.oei.es/historico/DOCUMENTO2caeu.pdf>
- García-Aretio, L. (2001). *La educación a distancia. De la teoría a la práctica*. Barcelona: Ariel Educación.
- Garrison, D., & Anderson, T. (2005). *El e-learning en el siglo XXI. Investigación y práctica*. Barcelona: Octaedro.
- Gobierno de México. (2020). *Todo sobre el COVID-19*. Obtenido de *Todo sobre el COVID-19* : <https://coronavirus.gob.mx/>
- Guimarães Carvalho, I. S., Tejada, J., & Pozos Pérez, K. V. (2019). Formación docente para la educación a distancia: la construcción de las competencias docentes digitales. *Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB*, 69-87. doi:<https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v24i51.1296>
- Imbernón-Muñoz, F., Silva-García, P., & Guzmán-Valenzuela, C. (2011). Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y semipresencial. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 18(36), 107-114. doi:<https://doi.org/10.3916/C36-2011-03-01>
- ITESM. (2010). Dirección de investigación y desarrollo. *Capacitación en estrategias y técnicas didácticas*. Obtenido de *Capacitación en estrategias y técnicas didácticas [en línea]*: http://www.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/Est_y_tec.PDF
- Ladaga, S., & Calvente, P. (2015). *La comunicación visual: recurso para la producción de materiales didácticos digitales*. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57123>
- Mineducación . (2020). *Educación virtual o educación en línea*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196492.html?_noredirect=1
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Declaración pandemia COVID*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline-covid-19>
- Organización Panamericana de la Salud. (2020a). *Origen y descripción del COVID-19*. Obtenido de <https://www.paho.org/es/temas/coronavirus>

- Organización Panamericana de la Salud. (2020b). *Panorama general de las medidas actuales de distanciamiento social y evidencia necesaria para determinar el momento óptimo para relajar estas medidas*. Obtenido de <https://iris.paho.org/handle/1066>
- Perrenoud, P. (2007). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar*. México: Colofón.
- Rivero Cárdenas, I., Gómez Zermeño, M., & Abrego Tijerina, R. (30 de Julio de 2013). Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección. *Educación y Tecnología*(3), 190-206. Recuperado el 2020, de <http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/134/pdf>
- Rodríguez Fernández, N. (2014). Fundamentos del proceso educativo enseñanza, aprendizaje y evaluación a distancia. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 17(2), 75-93. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3314/331431248005>
- Rodríguez Simon, A. I., & Regina López, S. (2017). Estrategias de enseñanza en los entornos mediados: resultados de la experiencia de la performance virtual educativa. *Revista De Educación a Distancia (RED)*, 17(55). Obtenido de <https://revistas.um.es/red/article/view/315371>
- Rodríguez Zamora, R., & Espinoza Núñez, L. A. (2017). Trabajo colaborativo y estrategias de aprendizaje en entornos virtuales en jóvenes universitarios. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 7(14), 86-109. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.23913/ride.v7i14.274>
- Rodríguez, B. (2017). Modelo educativo para la formación permanente docente vinculado a la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares. *Dianet*, 8(3), 161-178. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6662627>
- Ruiz Bolívar, C., & Antonio Dávila, A. (2016). Propuesta de buenas prácticas de educación virtual en el contexto universitario. *Revista De Educación a Distancia (RED)*(49). Obtenido de <https://revistas.um.es/red/article/view/257681>
- Sancho Gil, J. M., Bosco Paniagua, A., Alonso Cano, C., & Sánchez Valero, J. A. (2015). Formación del profesorado en Tecnología Educativa: de cómo las realidades generan los mitos. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 14(1). Obtenido de <https://relatec.unex.es/article/view/1823/1368>
- Secretaría de Educación. (2020). *Comunicado conjunto No. 3 Presentan Salud y SEP medidas de prevención para el sector educativo nacional por COVID-19*. Obtenido de <https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es>
- Secretaría de Educación y Cultura. (2016). *Dirección General de Planeación*. Obtenido de Dirección General de Planeación: <http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/GlosariosInicio20162017/SUPERIOR2016.pdf>
- Secretaría de Gobernación. (2020). *Diario Oficial de la Federación: Acuerdo número 02/03/20*. Obtenido de <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5589479>
- Sospedra, M., & Rosa, D. (2015). La formación docente universitaria en Cuba: Sus fundamentos desde una perspectiva desarrolladora del aprendizaje y la enseñanza. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 41(1), 337-349. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173541114020>

- Torres Cañizález, P. C., Cobo, B., & John, K. (2017). Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. *Educere*, 31-40. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf>
- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Marzo de 2020a). *Plan General para la Continuidad Académica a Distancia. Por emergencia COVID 19*. Obtenido de <https://www.unicach.mx/carteles/pdf/PLANDECONTINUIDAD2020.pdf?232910>
- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Marzo de 2020b). *Plan Específico para la Continuidad Académica. Emergencia por COVID-19*. Obtenido de Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales.
- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (Marzo de 2020c). *Escritorio Digital Universitario*. Obtenido de Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales: <https://sites.google.com/unicach.mx/escritorioidigital/inicio>
- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (2020d). *1er. Informe de Gestión 2019-2020. Dr. Juan Pablo Zárate Izquierdo Director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Julio 2020*. Obtenido de Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales

